

ISSN 2713-0010

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
**ВЕСТНИК
НАУКИ**

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

**ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сетевое издание

Научный журнал

Издание основано в 2020 г.

Периодичность – выходит 12 номеров в год.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-80419 от 09.02.2021, выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Редакционная коллегия

Халиков Альберт Рашидович (главный редактор) к.ф.-м.н., доцент, Уфимский государственный авиационный технический университет; *Ефременко Евгений Сергеевич* к.м.н., доцент, зав. каф. Биохимии Омский государственный медицинский университет Минздрава России; *Шендерей Павел Эдуардович* к.п.н., доцент, проректор по научной и учебной работе, Институт менеджмента, маркетинга и права; *Дьяков Сергей Иванович* к.психол.н., доцент, доцент кафедры Психология Севастопольский государственный университет; *Мазина Юлия Ильичична* кандидат искусствоведения Инновационный Евразийский университет, кафедра промышленный инжиниринг и дизайн; *Громова Анастасия Евгеньевна* кандидат культурологии, доцент, Костромской государственной университет, Институт дизайна и технологий, Кафедра дизайна, технологии, материальное и экспертизы потребительских товаров; *Рязанцев Евгений Владимирович* к.м.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Медицинский институт, Кафедра факультетской хирургии с курсами топографической анатомии и оперативной хирургии, урологии и детской хирургии; *Рязанцев Владимир Евгеньевич* к.м.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Медицинский институт; *Литыненко Нинель Анисимовна* д.ф.н., профессор кафедры истории зарубежных литератур, Московский государственный областной университет, факультет гуманитарных и социальных наук, факультет русской филологии; *Хуторова Людмила Михайловна* к.и.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет, кафедра истории и педагогики; *Лапина Татьяна Ивановна* д.б.н., профессор, Донской государственный технический университет, кафедра биология и общая патология; *Азаркова Любовь Васильевна* д.э.н., профессор, Ставропольский государственный аграрный университет, Учетно-финансовый факультет, Кафедра финансов, кредита и страхового дела; *Фирсова Ирина Валерьевна* д.м.н., доцент, Волгоградский государственный медицинский университет, Стоматологический факультет; *Баньков Валерий Иванович* д.б.н., профессор, Уральский государственный медицинский университет, Стоматологический факультет, Кафедра нормальной физиологии; *Слободчиков Илья Михайлович* д.п.н., в.н.с., профессор, Институт художественного образования и культурологии РАО, лаборатория психолого-педагогического сопровождения развития творческой личности; *Половения Сергей Иванович* к.т.н., доцент, зав. каф. Телекоммуникационных систем, Белорусская государственная академия связи; *Оськин Сергей Владимирович* д.т.н., профессор, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, кафедра электрических машин и электротехнологии; *Сонькин Валентин Дмитриевич* д.б.н., профессор, зав.кафедрой физиологии, Институт возрастной физиологии РАО, лаборатория физиологии мышечной деятельности и физического воспитания; *Бондарев Борис Владимирович* к.ф.-м.н., доцент, Донецкий национальный университет, Факультет математики и информационных технологий; *Колесов Владимир Иванович* заслуженный работник высшей школы РФ, Заслуженный деятель науки и образования РАЕ, д.п.н., профессор, академик Российской академии естественных наук, преподаватель, Академик акмеологии и акмеологических наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина; *Соловьев Игорь Алексеевич* д.ф.-м.н., профессор, академик Российской академии естественных наук, Государственный университет по землеустройству, Факультет землеустройства, Кафедра высшей математики и физики.

Материалы публикуются в авторской редакции и отображают персональную позицию автора. Редакция не несет ответственности за материалы, опубликованные в журнале. За содержание и достоверность статей ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Адрес редакции:

450092, г. Уфа, ул. С. Кувыкина, 18/1-47. Тел.: +7 (347) 262-82-35

Официальный сайт: <https://ip-journal.ru/>E-mail: redactor.vestnic@gmail.com

© Корректурa и верстка ООО «Научно-издательский центр «Вестник науки», 2022

© Коллектив авторов, 2022

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCHOnline edition
Science Journal

Published in 2020

Frequency - 12 issues per year.

Mass media registration certificate EL No. FS 77-80419 dated 09.02.2021, issued by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor)

Editorial team

Khalikov Albert Rashitovich (Editor-in-Chief) Ph.D., Ufa State Aviation Technical University; *Efremenko Evgeniy Sergeevich* Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head, department Biochemistry Omsk State Medical University, Ministry of Health of Russia; *Shenderai Pavel Eduardovich* Ph.D., Associate Professor, Vice-Rector for Research and Academic Affairs, Institute of Management, Marketing and Law; *Dyakov Sergey Ivanovich* Candidate of Psychology, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Psychology, Sevastopol State University; *Mazina Yulia Ilinichna* PhD in Art History Innovative University of Eurasia, Department of Industrial Engineering and Design; *Gromova Anastasia Evgenievna* Candidate of Culturology, Associate Professor, Kostroma State University, Institute of Design and Technology, Department of Design, Technology, Materials Science and Expertise of Consumer Goods; *Ryazantsev Evgeniy Vladimirovich* Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, National Research Mordovian State University. N.P. Ogareva, Medical Institute, Department of Faculty Surgery with courses in topographic anatomy and operative surgery, urology and pediatric surgery; *Ryazantsev Vladimir Evgenievich* Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, National Research Mordovian State University. N.P. Ogareva, Medical Institute; *Litvinenko Ninel Anisimovna* Doctor of Philology, Professor of the Department of History of Foreign Literatures, Moscow State Regional University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Russian Philology; *Khutorova Lyudmila Mikhailovna* Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Kazan State Power Engineering University, Department of History and Pedagogy; *Lapina Tatyana Ivanovna* Doctor of Biological Sciences, Professor, Don State Technical University, Department of Biology and General Pathology; *Agarkova Lyubov Vasilievna* Doctor of Economics, Professor, Stavropol State Agrarian University, Faculty of Accounting and Finance, Department of Finance, Credit and Insurance; *Firsova Irina Valerievna* Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Volgograd State Medical University, Faculty of Dentistry; *Bankov Valery Ivanovich* Doctor of Biological Sciences, Professor, Ural State Medical University, Faculty of Dentistry, Department of Normal Physiology; *Slobodchikov Ilya Mikhailovich* Doctor of Pedagogical Sciences, Senior Scientist, Professor, Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education, laboratory of psychological and pedagogical support for the development of a creative personality; *Polovenya Sergey Ivanovich* Ph.D. associate professor, head, department Telecommunication Systems, Belarusian State Academy of Communications; *Oskin Sergey Vladimirovich* Doctor of Technical Sciences, Professor, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Department of Electrical Machines and Electric Drive; *Sonkin Valentin Dmitrievich*, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Physiology, Institute of Developmental Physiology of the Russian Academy of Education, Laboratory of Physiology of Muscular Activity and Physical Education; *Bondarev Boris Vladimirovich* PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Donetsk National University, Faculty of Mathematics and Information Technologies; *Kolesov Vladimir Ivanovich* Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation. Honored Worker of Science and Education of RAE, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Corporation of Scientists and Teachers, Academician of Acmeology and Acmeological Sciences, Leningrad State University named after A.S. Pushkin; *Soloviev Igor Alekseevich* Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, State University of Land Management, Faculty of Land Management, Department of Higher Mathematics and Physics.

Materials are published in the author's edition and reflect the personal position of the author. The editors are not responsible for materials published in the journal. The authors are responsible for the content and accuracy of the articles. Editorial opinion may not coincide with the views of the authors of articles. When using and borrowing materials, reference to the publication is required.

CC license type supported by the journal: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Editorial office address:

450092, Ufa, st. S. Kuvykina, 18/1-47. Tel. : +7 (347) 262-82-35

Official site: <https://ip-journal.ru/>E-mail: redactor.vestnic@gmail.com

© Proofreading and layout Scientific Publishing Center Vestnik Nauki LLC, 2022

© Team of authors, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ	5
THE CONTROLLABLE PROBLEM OF VIBRATIONAL MECHANICS <i>Le Thi Thanh</i>	5
ЭПИЛЕПСИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА <i>И.А. Зарудный, Г.Н. Токарев</i>	14
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЕ: НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ <i>Т.В. Мосозутов, М.В. Томусяк</i>	21
РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	30
ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКА В УЗЛАХ СЛИЯНИЯ РЕК <i>В.Н. Кофеева, В.В. Беляева, В.Н. Кофеев, Т.В. Пилипенко</i>	30
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИСЛОТНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ <i>Д.В. Никифоров</i>	40
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КИСЛОТНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА <i>Д.В. Никифоров</i>	46
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА НА МАШИНЕ ЛИСТОВОЙ РЕЗКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ <i>А.Ф. Таваева</i>	52
MAPPING ANTHROPOGENIC LOAD AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL SOLUTIONS TO ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY <i>I.B. Mataj, D.V. Tropin, B.I. Saveliev</i>	61
АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ <i>Ф.И. Абдуллаева, А.А. Колесников</i>	69
THE ROLE OF BIG DATA IN BUSINESS AND DECISION MAKING <i>Omid Salari, Sajjad Haghgoo, Amir Hossein Salari, E.A. Kovaleva</i>	84
РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.....	101
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШАДРИНСКИХ КУПЦОВ <i>Ю.А. Спирина, О.А. Мальхина, О.А. Смирнова</i>	101

ЯЗЫКОВОЙ АНАЛИЗ НЕПАРНОКОПЫТНЫХ ЗООНИМОВ В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ <i>К.И. Джабборова</i>	107
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ <i>В.Р. Попова</i>	115
ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ <i>О.М. Гасанов, Х.А. Адгезалова, Д.И. Гусейнов</i>	123
РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ	128
ПРОГНОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАНТОВ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ПРИ ОСВОЕНИИ МЕТОДОМ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ <i>А.Р. Деряев</i>	128
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ФТС РОССИИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОКТРИНЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ <i>А.С. Попова, А.А. Терехова, Л.С. Качанова</i>	137
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ <i>М.Р. Богатырева</i>	145
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С СОБСТВЕННИКОМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ <i>В.А. Коваленко, Д.А. Калиновская</i>	155
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА <i>М.А. Инкин, А.А. Дегтерев</i>	161
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННЫМ ПРЕСТУПНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМ <i>Н.В. Чимяев, Ю.Е. Салеева</i>	170
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ САМОПОЗНАНИЯ СТАРШЕКЛАСНИКОВ <i>И.В. Калинина, О.В. Лебедева</i>	181

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613285>

UDK 51/53

THE CONTROLLABLE PROBLEM OF VIBRATIONAL MECHANICS

Le Thi Thanh,

Ph.D., Department of Mathematics, Faculty of Applied Sciences, Ho Chi Minh
City University of Technology and Education,
Ho Chi Minh City, Vietnam
e-mail: thanhht@hcmute.edu.vn

Annotation: The work is devoted to the study of vibrator control for the introduction of piles into the soil. This is an optimal control problem. In this paper, the minimum of the payoff functional can be found by constructing the state functions and the control function as a polynomial in powers of the parameter with an additional term and examining the minimizing functional to the additional parameter for an extremum.

Keywords: optimal control, polynomial, functional minimum, state function, control function

Introduction.

Consider the problem of the maximum penetration into the soil of a pile, which is acted upon by a force generated by a fast controlled vibrator with minimal energy consumption [1]. The mathematical model of this problem is the problem of optimal control of a material mass point on a time interval $[0, T]$.

The dynamics of a fast controlled vibrator has the form:

$$\varepsilon y_1' = y_2, \quad (1)$$

$$\varepsilon y_2' = -\omega^2 y_1 - ky_2 + u, \quad (2)$$

where $u = u(t)$ – control;

$\varepsilon > 0$ – small parameter;

ω – coefficient of friction, and $\omega > 1, k\omega < 1, y_1 = y_1(t), y_2 = y_2(t)$. Current energy costs of the vibrator $x_0(t), t \in [0, T]$ are described by the equation

$$x'_0 = -y_1^2 + u^2 \tag{3}$$

The dynamics of a material point has the form

$$x'_1 = x_2, \tag{4}$$

$$mx'_2 = -mg - y_1 - kx_2, \tag{5}$$

where $x_1 = x_1(t)$ – point vertical coordinate;

$y_1 = y_1(t)$ – high frequency harmonic driving force generated by the vibrator;

g – acceleration of gravity;

$kx_2 = kx_2(t)$ – friction force proportional to $x_2 = x_2(t)$ – point speed;

k – coefficient of proportionality. The following conditions are set:

$$y(0) = \begin{pmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad x(0) = \begin{pmatrix} x_0(0) \\ x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{6}$$

$$y(T) = \begin{pmatrix} y_1(T) \\ y_2(T) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h \\ 0 \end{pmatrix}; \quad x_1(T) = h; \quad x_2(T) = 0 \tag{7}$$

Admissible control $\tilde{u}(\cdot)$ belongs to the class \tilde{U} measurable features. It is required to minimize the following functionality of the board:

$$I^\varepsilon = x_1(T) + x_0(T) \rightarrow \inf_{\tilde{u}(\cdot) \in \tilde{U}}$$

To minimize the board functional, we need to solve a system consisting of equations (1), (2), (3), (4), (5) with conditions (6), (7).

Method for finding the control function and system state function.

Let's look at the system first:

$$\begin{cases} \varepsilon y_1' = y_2 \\ \varepsilon y_2' = -\omega^2 y_1 - ky_2 + u \\ x_1' = x_2 \\ mx_2' = -mg - y_1 - kx_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1' = \frac{1}{\varepsilon} y_2 \\ y_2' = -\frac{\omega^2}{\varepsilon} y_1 - \frac{k}{\varepsilon} y_2 + \frac{1}{\varepsilon} u \\ x_1' = x_2 \\ x_2' = -\frac{1}{m} y_1 - \frac{k}{m} x_2 - g \end{cases} . (8)$$

In matrix form, this system can be written as follows [2-4]:

$$\tilde{x}'(t) = B\tilde{x}(t) + Du(t) + f,$$

$$\tilde{x}(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\varepsilon} & 0 & 0 \\ -\frac{\omega^2}{\varepsilon} & -\frac{k}{\varepsilon} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{m} & 0 & 0 & -\frac{k}{m} \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\varepsilon} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix}$$

where

For it, we first check the controllability condition, i.e., the fulfillment of the condition of the Kalman criterion [5-8]. Let's build a matrix

$K = \left\{ (D)(BD)(B^2D)(B^3D) \right\}$. We get:

$$K = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\varepsilon^2} & -\frac{k}{\varepsilon^3} & \frac{k^2 - \omega^2}{\varepsilon^4} \\ \frac{1}{\varepsilon} & -\frac{k}{\varepsilon^2} & \frac{k^2 - \omega^2}{\varepsilon^3} & \frac{2k\omega^2 - k^3}{\varepsilon^4} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{m\varepsilon^2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{m\varepsilon^2} & \frac{mk + k\varepsilon}{m^2\varepsilon^3} \end{pmatrix}.$$

Because $\det K = \frac{1}{m^2 \varepsilon^7} \neq 0$, then $\text{rank}K = 4$, i.e., the

controllability condition is satisfied. Now we solve the system of equations (8) with conditions (6), (7).

Let be $x_1(t)$ has the following form:

$$x_1(t) = c_1 + c_2 t + c_3 t^2 + c_4 t^3 + c_5 t^4 + c_6 t^5 + c_7 t^6 + c_8 t^7 + c_9 t^8 \quad (9)$$

From the equation $x_1'(t) = x_2(t)$ follows:

$$x_2(t) = c_2 + 2c_3 t + 3c_4 t^2 + 4c_5 t^3 + 5c_6 t^4 + 6c_7 t^5 + 7c_8 t^6 + 8c_9 t^7, \quad (10)$$

$$x_2'(t) = 2c_3 + 6c_4 t + 12c_5 t^2 + 20c_6 t^3 + 30c_7 t^4 + 42c_8 t^5 + 56c_9 t^6, \quad (11)$$

$$\begin{cases} x_1(0) = 0 \\ x_2(0) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \end{cases}$$

From the equation $x_2' = -\frac{1}{m} y_1 - \frac{k}{m} x_2 - g$ we get:

$$x_2'(0) = -\frac{1}{m} y_1(0) - \frac{k}{m} x_2(0) - g = -g = 2c_3 \Rightarrow c_3 = -\frac{g}{2}$$

From condition (7) and equations (9), (10), and (11) we obtain the system of equations:

$$\begin{cases} -\frac{g}{2} T^2 + c_4 T^3 + c_5 T^4 + c_6 T^5 + c_7 T^6 + c_8 T^7 + c_9 T^8 = h \\ -gT + 3c_4 T^2 + 4c_5 T^3 + 5c_6 T^4 + 6c_7 T^5 + 7c_8 T^6 + 8c_9 T^7 = 0 \\ 6c_4 T + 12c_5 T^2 + 20c_6 T^3 + 30c_7 T^4 + 42c_8 T^5 + 56c_9 T^6 = -\frac{h}{m} \end{cases}$$

with unknown $c_4, c_5, c_6, c_7, c_8, c_9$.

This system, containing 3 equations with 6 unknowns, always has a solution.

We can express c_4, c_5, c_6 in terms of $c_7 = a, c_8 = b, c_9 = c$.

Now let's find the solution c_4, c_5, c_6 of the system of equations:

$$\begin{cases} c_4 T^3 + c_5 T^4 + c_6 T^5 = h + \frac{g}{2} T^2 - a T^6 - b T^7 - c T^8 \\ 3c_4 T^2 + 4c_5 T^3 + 5c_6 T^4 = g T - 6a T^5 - 7b T^6 - 8c T^7 \\ 6c_4 T + 12c_5 T^2 + 20c_6 T^3 = -\frac{h}{m} - 30a T^4 - 42b T^5 - 56c T^6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c_4 = -\frac{1}{2mT^3}(-20hm - 2gmT^2 + hT^2 + 2amT^6 + 6bmT^7 + 12cmT^8) \\ c_5 = -\frac{1}{2mT^4}(30hm + gmT^2 - 2hT^2 - 6amT^6 - 16bmT^7 - 30cmT^8) \\ c_6 = -\frac{1}{2mT^5}(-12hm + hT^2 + 6amT^6 + 12bmT^7 + 20cmT^8) \end{cases}$$

Substituting the quantities $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_7, c_8, c_9$ into equations (9), (10), (11) we obtain the expression of the functions $x_1(t), x_2(t), x_2'(t)$:

$$\begin{aligned} x_1(t) = & -\frac{g}{2}t^2 - \frac{1}{2mT^3}(-20hm - 2gmT^2 + hT^2 + 2amT^6 + 6bmT^7 + 12cmT^8)t^3 - \\ & -\frac{1}{2mT^4}(30hm + gmT^2 - 2hT^2 - 6amT^6 - 16bmT^7 - 30cmT^8)t^4 - \\ & -\frac{1}{2mT^5}(-12hm + hT^2 + 6amT^6 + 12bmT^7 + 20cmT^8)t^5 + at^6 + bt^7 + ct^8, \end{aligned} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} x_2(t) = & -gt - \frac{3}{2mT^3}(-20hm - 2gmT^2 + hT^2 + 2amT^6 + 6bmT^7 + 12cmT^8)t^2 - \\ & -\frac{2}{mT^4}(30hm + gmT^2 - 2hT^2 - 6amT^6 - 16bmT^7 - 30cmT^8)t^3 - \\ & -\frac{5}{2mT^5}(-12hm + hT^2 + 6amT^6 + 12bmT^7 + 20cmT^8)t^4 + 6at^5 + 7bt^6 + 8ct^7, \end{aligned} \quad (13)$$

$$\begin{aligned} \dot{x}_2(t) = & -g - \frac{3}{mT^3}(-20hm - 2gmT^2 + hT^2 + 2amT^6 + 6bmT^7 + 12cmT^8)t - \\ & -\frac{6}{mT^4}(30hm + gmT^2 - 2hT^2 - 6amT^6 - 16bmT^7 - 30cmT^8)t^2 - \\ & -\frac{10}{mT^5}(-12hm + hT^2 + 6amT^6 + 12bmT^7 + 20cmT^8)t^3 + 30at^4 + 42bt^5 + 56ct^6. \end{aligned} \quad (14)$$

Setting the values $x_2(t)$, $x'_2(t)$ into equation (5) we obtain the function $y_1(t)$, which has the form:

$$\begin{aligned}
 y_1(t) = & \left(\frac{3(2aT^6m + 6bT^7m - 20hm + hT^2 - 2gmT^2 + 12cmT^8)}{T^3} + kg \right) t + \\
 & + \left(\frac{6(-6aT^6m - 16bT^7m + 30hm - 2hT^2 + gmT^2 - 30cmT^8)}{T^4} + \right. \\
 & + \left. \frac{3k(2aT^6m + 6bT^7m - 20hm + hT^2 - 2gmT^2 + 12cmT^8)}{2mT^3} \right) t^2 + \\
 & + \left(\frac{10(6aT^6m + 12bT^7m - 12hm + hT^2 + 20cmT^8)}{T^5} + \right. \\
 & + \left. \frac{2k(-6aT^6m - 16bT^7m + 30hm - 2hT^2 + gmT^2 - 30cmT^8)}{mT^4} \right) t^3 + \\
 & + \left(\frac{5k(6aT^6m + 12bT^7m - 12hm + hT^2 + 20cmT^8)}{2mT^5} - 30am \right) t^4 - \\
 & - (42bm + 6ak)t^5 - (56cm + 7bk)t^6 - 8ckt^7. \quad (15)
 \end{aligned}$$

Of course, expression (16) satisfies the conditions: $y_1(0) = 0$ и $y_1(T) = h$.

From equations (1) and (15) we get the expression for the function $y_2(t)$. This system, containing 2 equations with 3 unknowns, always has a solution.

We can express a, b in terms of c:

$$\begin{cases}
 a = -\frac{-420hm^2 + 39hmT^2 - 6gm^2T^2 + 3hkt^3 + 7gkmt^3 - 1008m^2T^8 + 972cm^2T^8}{6m^2T^6} \\
 b = -\frac{-120hm^2 - 12hmT^2 - hkt^3 - 2gkmt^3 + 336m^2T^8 - 312cm^2T^8}{6m^2T^7}
 \end{cases}$$

Let us substitute the values a, b into the expressions $y_1(t), y_2(t)$.

Then the functions $y_1(t), y_2(t)$ have the form:

$$y_1(t) = f_1(c, t, t^2, t^3, t^4, t^5, t^6, t^7), \quad y_2(t) = f_2(c, t, t^2, t^3, t^4, t^5, t^6)$$

And of course, we can find the function $y_2'(t)$, which has the form:

$$y_2'(t) = f_3(c, t, t^2, t^3, t^4, t^5)$$

With the found functions $y_1(t), y_2(t), y_2'(t)$ equation (2) defines the function $u(t)$.

Method for finding the minimum of the board functional

Now we need to find $x_0(T)$. We have:

$$x_0'(t) = -y_1^2(t) + u^2(t) \Rightarrow x_0(T) = \int_0^T (-y_1^2(t) + u^2(t)) dt$$

where $y_1(t), u(t)$ found above.
We get:

$$I^\varepsilon = x_1(T) + x_0(T) = h + \int_0^T (-y_1^2(t) + u^2(t)) dt \quad (16)$$

Expression (13) can be written in the following form:

$$I^\varepsilon = Ac^2 + Bc + D$$

where C is unknown. To $I^\varepsilon \rightarrow \inf_{\tilde{u}(\cdot) \in \tilde{U}}$, we need to evaluate $A > 0$.

With Mathematica 4.2 we get:

$$A = \frac{4T^9}{45045} (-165508200m^2T^2 + 165508200k^2m^2T^2 - 6382740kmT^3 + 6382740k^3mT^3 - 724050k^2T^4 + 724050k^4T^4 - 1171170000km^2T\varepsilon - 30073680k^2mT^2\varepsilon + 20342322000m^2\varepsilon^2 + 1271350080kmT\varepsilon^2 + 80004600k^2T^2\varepsilon^2 + 6382740km^3T^3\omega^2 - 1064280k^2mT^4\omega^2 - 160009200m^2T^2\varepsilon\omega^2 - 1448100k^2T^4\varepsilon\omega^2 + 724050m^2T^4\omega^4 + 13903k^2T^6\omega^4),$$

where $T = l, \varepsilon > 0$ – small parameter;

ω – coefficient of friction (large), and $\omega > l, k\omega < l$, created by a vibrator;

k – proportionality factor;

m – big mass. It follows from this that in the last expression all the terms that contain ε tend to zero. Consequently:

$$A = \frac{4}{45045}((724050m^2\omega^4 - 165508200m^2) + (6382740km^2\omega^2 - 6382740km) + (165508200k^2m^2 - 724050k^2) + (13903k^2\omega^4 - 1064280k^2m\omega^2) + 6382740k^2m + 724050k^4) + o(\varepsilon).$$

We have ω – coefficient of friction (large), and $\omega > 1$, $k\omega < 1$,

created by a vibrator, k – proportionality factor, m – big mass. Therefore:

$$724050m^2\omega^4 - 165508200m^2 = m^2(724050\omega^4 - 165508200) > 0,$$

$$6382740km^2\omega^2 - 6382740km = 6382740km(m\omega^2 - 1) > 0,$$

$$165508200k^2m^2 - 724050k^2 = k^2(165508200m^2 - 724050) > 0,$$

$$13903k^2\omega^4 - 1064280k^2m\omega^2 = k^2\omega^2(13903\omega^2 - 1064280m) > 0$$

Really, $A > 0$.

$I^\varepsilon = Ac^2 + Bc + D$ – square trinomial, where c is unknown,

$A > 0$ then there is a minimum I^ε . Thus, there is c_0 such that

$$I_{min}^\varepsilon = Ac_0^2 + Bc_0 + D, \text{ where } c_0 = -\frac{b}{2a}.$$

Conclusion.

The optimal control problem can be solved in various ways. The minimum of the payoff functional can be found by constructing the state functions and the control function as a polynomial in powers of the parameter with an additional term and examining the minimizing functional to the additional parameter for an extremum.

Bibliography

- [1] Kolpakova E.A. On the determination of the asymptotics of a class of singularly perturbed problems in vibrational mechanics” *Avtomat. / E.A. Kolpakova, N.N. Subbotina. // I Telemekhan. – 2007. No. 11. 150-163 p.*
- [2] Andreev Yu.N. Control of finite-dimensional linear objects / Yu.N. Andreev. – M.: Nauka, 1976. 424 p.
- [3] Gelfand I.M. Lectures on linear algebra / I.M. Gelfand. – M.: Nauka, 1998. 319 p.

[4] Krasovsky N.N. Theory of motion control / N.N. Krasovsky. – М.: Nauka, 1968. 476p.

[5] Pontryagin L.S. Ordinary differential equations / L.S. Pontryagin. – М.: Nauka, 1982. 329p.

[6] Raetskaya E.V. Conditional controllability and observability of linear systems: Diss... cand. physical – mat. the science. / E.V. Raetskaya – Voronezh, 2004.

[7] Wonen W.M. Linear multidimensional control systems / W.M. Wonen. – М.: – Nauka, 1980. 376 p.

[8] Bliznyakov N.M. Systems of Linear Equations. Determinants (Methodological instructions for students of the 1st year of mathematics). / N.M. Bliznyakov – Voronezh, 1990.

© *Le Thi Thanh*, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Le Thi Thanh The controllable problem of vibrational mechanics // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 5-13. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/>
УДК 616.853

ЭПИЛЕПСИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

И.А. Зарудный,
студент 2 курса, напр. «Информационные системы и технологии»

Г.Н. Токарев,
ст.преп.,
Донской Государственный Технический Университет,
г. Ростов-на-Дону

Аннотация: В статье рассматривается проблема социальных ограничений, связанных с заболеванием эпилепсией. Приведены данные об исторических аспектах заболевания и дискриминации в отношении пациентов с эпилепсией. Рассмотрены факторы, влияющие на семейное положение пациентов в разных странах. Представлена информация о различиях системы ограничения управления транспортом для пациентов с эпилепсией в различных странах мира и в Российской Федерации. Освещены особенности трудоустройства больных эпилепсией. Ограничения, связанные с объективными причинами и представлениями окружающих и самих пациентов о своем заболевании.

Ключевые слова: эпилепсия, социальные проблемы

EPILEPSY AS A SOCIAL PROBLEM

I.A. Zarudny,
2th year student, direction" Information Systems and Technologies"

G.N. Tokarev,
Senior Lecturer,
Don State Technical University,
Rostov-on-Don

Annotation: The article considers the problem of social restrictions caused by epilepsy. Information on historical aspects and discrimination of patients with epilepsy is presented. The authors consider factors influencing marital status of patients in different countries and present information on the differences in medical restrictions to driving in different countries and in the Russian Federation. Employment status of patients with epilepsy, restrictions related to objective reasons and attitudes of patients and others toward epilepsy are elucidated.

Keywords: epilepsy, social problems

Более 59 млн. людей во всем мире имеют диагноз «эпилепсия» и около 80 % из них живут в странах с низким и средним уровнем дохода. При этом $\frac{3}{4}$ этих больных не получают лечения, в котором нуждаются [1]. Хотя первостепенной задачей лечения является контроль приступов [2], люди с эпилепсией сталкиваются не только с клиническими проявлениями болезни, но и со значительными психологическими и социальными проблемами. В статье рассматривается влияние самого заболевания и отношения к нему общества на семейное положение, трудоустройство и социализацию больных эпилепсией.

Заболеваемость эпилепсией в РФ (рис. 1).

Семейное положение. Исследования [1] показали, что пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с эпилепсией, часто недовольны своими социальными взаимоотношениями и чувствуют себя изолированными от остальных людей. При этом установлено, что чем выше уровень воспринимаемой социальной поддержки, тем выше качество жизни этих пациентов. По результатам исследований, особенно важным ресурсом социальной поддержки и предиктором состояния здоровья является наличие супруга. Было показано, что пациенты с эпилепсией в возрасте от 20 до 59 лет, вступившие в брак, имеют более высокий уровень качества жизни, чем одинокие, которые чаще страдают от тревоги и депрессии. Кроме того, среди больных эпилепсией, состоящих в браке, ниже процент безработных и выше комплаентность к лечению.

Исследование, проведенное в Индии, показало, что среди пациентов с эпилепсией ниже процент вступивших в брак, больше число разводов и отмененных свадеб (особенно если речь идет о женщинах, больных эпилепсией) по сравнению с общей популяцией. При этом процент вступления в брак ниже у людей с более ранним (до 20 лет) началом эпилепсии, а также у пациентов, не достигающих ремиссии. У мужчин, страдающих эпилепсией, рождается меньше детей, чем у женщин.

В большинстве стран Азии, где поиск супруга для дочери является обязанностью родителей, женщин с эпилепсией часто выдают замуж, не сообщив будущему супругу о заболевании [2]. В силу сокрытия болезни вскоре после

свадьбы из-за отсутствия или несоблюдения схемы лечения нередко происходит обострение приступов, после чего вероятность развода возрастает.

По результатам обследования пациентов с эпилепсией, проведенного в 1987 г. в Твери, только 33,7 % опрошенных состояли в браке, 13 % были

разведены, 6,5 % были вдовами или вдовцами. Процент разводов был выше у женщин (8,5 % против 4,5 % у мужчин). Всего 37,2 % опрошенных имели детей [3].

По данным исследования в Санкт-Петербурге [4], около 91 % респондентов считают, что больные эпилепсией могут вступать в брак, однако только 33,5 % сами были согласны вступить в брак с таким человеком. Результаты исследования, проведенного в Москве, свидетельствуют, что 57 % респондентов против вступления их детей в брак с пациентами с эпилепсией.

Вождение автотранспорта. Возможность водить автомобиль многое значит для современного человека. Машина привносит в жизнь не только комфорт, но и лучшие шансы найти подходящую работу, серьезно влияет на качество жизни. Между тем во всех странах существует ряд ограничений на вождение для пациентов с эпилепсией, а в ряде государств, в том числе в России, этот запрет является пожизненным. Особенно тяжело переживают это ограничение пациенты, являющиеся профессиональными шоферами, а также имеющие большой водительский стаж.

На безопасность вождения могут влиять как сами приступы, особенно с потерей сознания, так и побочные эффекты ПЭП (такие как диплопия, головокружение, сонливость и тремор) [5]. Однако в настоящее время с учетом реальной возможности достижения медикаментозной ремиссии у большинства взрослых пациентов с эпилепсией, способных водить автомобиль (т.е. не имеющих иных противопоказаний, кроме наличия эпилептических приступов), вопрос о более гибком подходе к праву на вождение для пациента с эпилепсией приобретает все большую актуальность.

Более половины судорожных приступов происходит во время сна или сразу после пробуждения, однако значительная часть возникает в состоянии расслабленного бодрствования. В связи с высоким уровнем комфорта в современном автомобиле (низкий уровень шума, системы кондиционирования, комфортные кресла и стереосистемы) во время обычной поездки у автолюбителя создаются идеальные условия для возникновения приступа эпилепсии. Загруженность дорог также повышает риск аварий из-за приступов.

В исследовании, проведенном в Канаде [6], установлено, что пациенты с эпилепсией попадают в аварии не чаще здоровых людей. По данным исследования, проведенного в США, только в 86 из 44 027 случаев смертей при ДТП за период с 1995 по 1997 г. причиной аварии стали эпилептические приступы, что составило 0,2 % от всех случаев смертельных ДТП и 4,2 % от всех случаев смертельных ДТП, причиной которых было признано заболевание водителя автомобиля. Для сравнения, ДТП, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, составили 4,1 %, а в лидерах причин

ДТП оказались молодой возраст водителя (до 25 лет) – 24 % и употребление алкоголя – 31 %. С учетом указанных данных мы можем констатировать, что вероятность возникновения ДТП со смертельным исходом по вине пациента с эпилепсией в 120 раз меньше, чем по вине молодого водителя, и в 156 раз ниже, чем по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения.

Трудоустройство. Начало приступов в детском и подростковом возрасте значительно влияет на учебный процесс, сужает выбор учебных учреждений, в которые можно поступить и в конечном итоге ограничивает выбор профессии, особенно при сохранении приступов. Больным эпилепсией запрещено работать с движущимися механизмами, у воды, на высоте, они не имеют права (в России) водить транспортные средства и проходить военную службу. Пациенты с эпилепсией нередко чаще меняют работу, имеют проблемы с карьерным ростом и более низкие зарплаты. Часто они занимают должности ниже своей квалификации [7].

Пациенты вынуждены избегать видов работы с частыми командировками и ночными сменами, так как это может спровоцировать приступ. Нежелательна также трудовая деятельность, связанная с физическим или психологическим перенапряжением и требующая частого переключения внимания. На трудоустройство в большой степени влияет наличие приступов. Отсутствие генерализованных судорожных приступов, наличие ауры и приступов только в вечернее или ночное время существенно повышают вероятность найти работу.

По данным исследования среди пациентов из разных стран Европы, 26 % респондентов считают, что эпилепсия влияет на их профессиональную карьеру. Исследование, проведенное в Канаде, показало, что 21 % пациентов с эпилепсией считают, что заболевание умеренно мешает трудоустройству, 23 % – сильно мешает. Среди опрошенных пациентов 40 % были безработными, 26 % получали пенсию, 27 % сообщили, что из-за заболевания изменили некоторые параметры работы – например, уменьшили количество часов или сменили работу; 9 % были не в состоянии работать. Среди неработающих 19 % считали, что не могут работать из-за эпилепсии, а 19 % полагали, что причиной были другие заболевания или состояния.

В США 39 % пациентов с эпилепсией работают полный рабочий день, 33 % – безработные [8]. В Корее около 31 % пациентов не имеют работы. В Голландии больные эпилепсией, нашедшие работу, зарабатывают меньше, чем их коллеги с таким же уровнем квалификации. В Дании уровень заработной платы ниже у пациентов с рано диагностированной эпилепсией. Даже во взрослом возрасте больные, у которых заболевание началось в детстве, не могут компенсировать упущенное время и достичь необходимого уровня здоровья, социального статуса и образования. Несмотря на то, что в западных странах количество работающих больных эпилепсией увеличилось

за последнее время, сохраняются ограничения на определенные виды работ, доступных для данной группы пациентов.

Рисунок 1 – Заболеваемость эпилепсией в РФ

Социальное функционирование является ключевым аспектом качества жизни, и во многих исследованиях установлено, что социальные связи и взаимодействия являются важными предикторами удовлетворенности жизнью среди пациентов с эпилепсией. Из-за повышенной тревожности, отсутствия ощущения защищенности у пациентов с эпилепсией возникают трудности в межличностном общении. Нередко восприятие своего заболевания как стигматизирующего мешает пациентам обратиться за необходимой помощью к окружающим, и таким образом стигматизация является еще одним фактором, ограничивающим социальную активность.

Эпилепсия до настоящего времени представляет собой заболевание, которое, несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении больных, является в большой степени социальной проблемой, так как влечет за собой серьезные ограничения в различных областях жизни человека. Важно понимать, что эти ограничения обусловлены не только объективными ограничениями, накладываемыми собственно заболеванием, но и в значительной степени восприятием болезни в общественном сознании и в сознании индивидуума. Таким образом, улучшение качества жизни пациентов с эпилепсией должно складываться из двух аспектов:

совершенствования медицинской помощи и создания системы социальной поддержки и благоприятной информационной среды.

Список литературы

[1] Медико-социальные аспекты эпилепсии. / А.Б. Гехт, Ф.К. Ридер, А.Г. Герсамия, А.М. Теплышова, К.И. Почигаева, Н.А. Павлов, А.А. Гудкова, Е.И. Гусев. // Журнал неврологии. – 2018. 235 с.

[2] Жусупова А.Т. Осведомленность об эпилепсии среди молодежи города Бишкек. / А.Т. Жусупова, Б.Д. Турузбекова // Журнал неврологии. – 2016. 143 с.

[3] Зиньковский А.К. Социальное функционирование больных эпилепсией. Человеческий фактор: проблемы психологии и эргономики. / А.К. Зиньковский, В.Ю. Шестаков // Журнал неврологии, 2004. 35 с.

[4] Михайлов В.А. Актуальные вопросы эпилептологии – стигматизация, качество жизни и реабилитация больных. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. / В.А. Михайлов // Журнал неврологии. – 2010. № 2(3). 39-44 с.

[5] Мухин К.Ю. Изменение функционального состояния гипофизарно-тестикулярной системы при эпилепсии. / К.Ю. Мухин // Журнал неврологии. – 1989. 74 с.

[6] Власов П.Н. Гендерные аспекты эпилепсии. / П.Н. Власов // Журнал неврологии. – 1999. 34 с.

[7] Ридер Ф.К. Межполовые различия в функционировании эпилептической системы в действии ламотриджина (экспериментально-клиническое исследование). / Ф.К. Ридер // Журнал неврологии. – 2006. 155 с.

[8] Агранович О.В. Современный взгляд общества на проблему эпилепсии (по результатам анкетирования населения). / О.В. Агранович, С.Н. Руденко, А.О. Агранович // Журнал неврологии. – 2010. 32 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Medico-social aspects of epilepsy. / A.B. Hecht, F.K. Rider, A.G. Gersamia, A.M. Teplyshova, K.I. Pochigaeva, N.A. Pavlov, A.A. Gudkova, E.I. Gusev. // Journal of Neurology. – 2018. 235 p.

[2] Zhusupova A.T. Epilepsy awareness among young people in Bishkek. / A.T. Zhusupova, B.D. Turuzbekova // Journal of Neurology. – 2016. 143 p.

[3] Zinkovsky A.K. Social functioning of patients with epilepsy. Human factor: problems of psychology and ergonomics. / A.K. Zinkovsky, V.Yu. Shestakov // Journal of Neurology, 2004. 35 p.

[4] Mikhailov V.A. Topical issues of epileptology – stigmatization, quality of life and rehabilitation of patients. Epilepsy and paroxysmal conditions. / V.A. Mikhailov // Journal of Neurology. – 2010. No. 2(3). 39-44 p.

[5] Mukhin K.Yu. Changes in the functional state of the pituitary-testicular system in epilepsy. / K.Yu. Mukhin // Journal of Neurology. – 1989. 74 p.

[6] Vlasov P.N. Gender aspects of epilepsy. / P.N. Vlasov // Journal of Neurology. – 1999. 34 p.

[7] Rider F.K. Gender differences in the functioning of the epileptic system in the action of lamotrigine (experimental clinical study). / F.K. Rider // Journal of Neurology. – 2006. 155 p.

[8] Agranovich O.V. The modern view of society on the problem of epilepsy (according to the results of a survey of the population). / O.V. Agranovich, S.N. Rudenko, A.O. Agranovich // Journal of Neurology. – 2010. 32 p.

© И.А. Зарудный, Г.Н. Токарев, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Зарудный И.А., Токарев Г.Н. Эпилепсия как социальная проблема // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 14-20. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/>
УДК 356.334

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЕ: НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Т.В. Мосогутов, М.В. Томусяк,
рядовой 8 научной роты,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Боевая внутренняя медицина направлена на лечение военнослужащих и мирных жителей с различными травмами и внутренними заболеваниями в полевых условиях. Военно-медицинские исследования внутренних болезней, полученных на поля боя, сосредоточены на патогенезе, клиническом лечении и профилактике внутренних болезней в боевых условиях. И в военное, и в мирное время, солдаты страдают больше от внутренних болезней, чем от хирургических ран. С внедрением высокотехнологичного оружия, включая химические, физические и биологические агенты, большое количество особых внутренних болезней и несчастных случаев появятся в будущих войнах. Сражения часто происходят в особых условиях, таких как высокие или низкие температуры, плато или полярные районы и микро- или гипергравитация. Текущие теории внутренней медицины на поле боя в основном основаны на войнах десятилетней давности и не может удовлетворить потребности военно-медицинского обеспечения в условиях современной военной дело. Поэтому военно-медицинские исследования внутренней медицины поля боя должны основываться на современных данных. Военные ситуации, сосредоточиваются на лечении внутренних болезней и придерживаются реальных потребностей войск в мирное и военное время. Мы должны исследовать патогенез внутренних болезней поля боя и изучить угрозы, которые могут возникнуть в будущих войнах, чтобы обеспечить развитие внутренней медицины на поле боя.

Этот обзор освещает новые концепции, требования, проблемы и возможности для дальнейшего развития военной медицины.

Ключевые слова: военная медицина, внутренние болезни, современное поле боя

MILITARY MEDICAL RESEARCH IN INTERNAL DISEASES IN MODERN WAR: NEW CONCEPTS, REQUIREMENTS, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

T.V. Mosogutov, M.V. Tomusyak,
private 8 scientific company,
Saint Petersburg

Annotation: Combat internal medicine is aimed at treating military personnel and civilians with various injuries and internal diseases in the field. Military medical research on internal diseases obtained on the battlefield focuses on pathogenesis, clinical treatment and prevention of internal diseases in combat conditions. In both wartime and peacetime, soldiers suffer more from internal illness than from surgical wounds. With the introduction of high-tech weapons, including chemical, physical and biological agents, a large number of special internal diseases and accidents will appear in future wars. Battles often take place in special environments such as high or low temperatures, plateaus or polar regions, and micro or hypergravity. The current theories of internal medicine on the battlefield are mainly based on wars of a decade ago and cannot meet the needs of military medical support in today's military affairs. Therefore, military medical research on battlefield internal medicine must be based on current data. Military situations, focus on the treatment of internal diseases and adhere to the real needs of the troops in peacetime and wartime. We must investigate the pathogenesis of internal battlefield diseases and study the threats that may arise in future wars in order to ensure the development of internal medicine on the battlefield.

This review highlights new concepts, requirements, challenges and opportunities for the further development of military medicine.

Keywords: military medicine, internal medicine, modern battlefield

Вступление.

Военная медицина – это наука, включающая в себя как практики общей врачебной медицины, так и практики оказания медицинской помощи в условиях военных действий. Развитие этой науки прослеживается во время крупных конфликтов. Например, основываясь на исследованиях о потерях американских войск в различных войнах, можно судить, что уровень выживаемости тяжелораненых солдат утроился за чуть более 16-летний период: если в 2001 году тяжелораненый солдат в Афганистане умирал с вероятностью 20 %, то в 2018 году это значение составляло уже 8,6 %. Это было достигнуто в результате значительного развития военно-медицинских

исследований, что также отражается в исторической тенденции развития военной медицины.

Одной из основных областей военной медицины является лечение внутренних болезней. Во время Великой Отечественной войны Советской Армии осознала важность лечения внутренних болезней в условиях войны и предложила военно-полевую терапию (ВПТ) в качестве одного из основных направлений военной медицины [1, 2]. Во время Корейской войны и контрнаступления на Вьетнам китайская армия также пришла к выводу о необходимости организации систем военно- полевой терапии [3]. Теория ВПТ не получила эффективного развития в современной войне и основывается на опыте войн, произошедших десятилетия назад.

В этой работе освещены новые концепции и требования ВПТ в условиях современных военных конфликтов рассмотрены возможности и проблемы в этой области.

Новые решения военно-полевой терапии.

Военно-полевая терапия – это военно-медицинская дисциплина, что должна отвечать насущным потребностям современной войны и постоянно адаптируется к условиям проведения боевых действий. Современная война постепенно наполняется высокотехнологичными факторами, а смертоносность обновленного оружия постоянно увеличивается. На ранней стадии пострадавшие находятся в нестабильной стадии, а внутренние болезни склонны к осложнениям, что задерживает восстановление после травмы [4]. Полиорганное повреждение и посттравматическое стрессовое расстройство часто встречаются после боевых действий [5, 6]. Во время Второй мировой войны кардиогенный шок был одной из основных причин, ограничивавших выживаемость после травм [7]. Во время Второй чеченской войны примерно 40 % тяжелораненых пациентов хирургических отделений имели посттравматическое острое повреждение почек и почти треть умерли от дыхательной недостаточности [8]. Быстро развивается современное высокотехнологичное оружие с гораздо большей летальностью, такое как ядерное оружие, лазеры и микроволны, что приводит к лучевым поражениям, генным мутациям или повреждению органов. Суровые холодные плоскогорья, приморский жаркий климат и невесомость значительно увеличивают заболеваемость внутренними заболеваниями. Во время конфликтов в Ираке и Афганистане наиболее распространенными неинфекционными заболеваниями, требующими госпитализации, были желудочно-кишечные, суставные, психические и посттравматические стрессовые расстройства. Солдаты армии, проживающие в засушливой зоне Шри-Ланки, столкнулись с риском заражения метициллин- резистентным золотистым стафилококком. В связи с этим современная ВПТ сталкивается с куда более серьезными испытаниями, чем ранее.

Современное высокотехнологичное оружие и трансформация поля боя в условиях современной войны расширяют представления о ВПТ. Следовательно, концепции военно-медицинских исследований ВПТ должны быть интегрированы с новыми факторами, включающими не только внутренние заболевания, связанные с традиционным оружием или полем боя, но и новыми концепциями оружия и новыми полями боя в современной войне.

Требования к военно-медицинским исследованиям ВПТ.

Современная ВПТ вышла за рамки обычных внутренних болезней в условиях войны и постоянно расширялась до эпидемиологии, патогенеза, повреждений новым оружием и военной гигиены. Эти изменения предъявляют новые требования к военно-медицинским исследованиям ВПТ.

Новые требования к исследованиям внутренних болезней, вызванных современными военными конфликтами

В боях на заграничных территориях небоевые потери, вызванные внутренними заболеваниями, составляли примерно 20 %. В редакционной статье *British Medical Journal* указывалось, что желудочно-кишечные заболевания являются важной причиной инвалидности в Британском экспедиционном корпусе. Во время войны в Ираке (1992-1997 гг.) вспышки норовируса и спорадические заболевания были очень распространены среди сухопутных войск и являлись основными причинами острого гастроэнтерита. Смертность от инфекционных заболеваний составила 8 % (всего 153 000 травм) в Первую мировую войну, 4,5 % (всего 599 724 травмы) во Второй мировой войне, 2,5 % всего (77 788 травмы) в Корейской войне и 3,6 % (всего 96 811 травмы) во Вьетнамской войне, 2,1 % (всего 143 травмы) в «Буре в пустыне» (7-й корпус) и 6,4 % (всего 62 травмы) в Сомали .

Респираторные заболевания также являются основным фактором сокращения численности, а острая и хроническая пневмония также являются распространенными заболеваниями в армии.

После Корейской войны (1950-1953) почти 6,5 % населения Южной Кореи болели активным туберкулезом. Уровень смертности от туберкулеза в 1942 и 1954 гг. составлял 71,7/100 000 и (300-400)/100 000 соответственно, что указывает о влиянии военных действий на протекание болезни. Острое повреждение почек, вызванное ожогами во время войн в Ираке и Афганистане, было частым явлением среди военнослужащих с распространенностью 23,8 и 29,9 % соответственно. Среди 3807 солдат США, получивших ранения во время войн в Ираке и Афганистане (2002-2011 гг.), частота острой почечной недостаточности составила 12,5 %. Согласно исследованию здоровья и питания США, включавшему 263 430 солдат и 4997 гражданских лиц, тяжесть сердечно-сосудистых заболеваний у солдат была выше, чем у гражданских лиц (особенно у мужчин). Травмы были связаны с

субклиническим атеросклерозом у молодых людей после войн в Боснии и Герцеговине (1990-1995) с более высокими уровнями повышенных триглицеридов и толщиной интима-медиа сонных артерий, чем у лиц, не подвергшихся травме. Согласно данным с 1960 по 2000 г, вооруженные конфликты увеличивают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин в связи с истощением ресурсов здравоохранения и чрезмерным стрессом и нагрузкой. Из приведенных данных видно, что болезни внутренних органов военного времени существенно отличаются от болезней внутренних органов невоенного времени и имеют различия в патогенезе, клинической симптоматике, заболеваемости и течения болезней. Поэтому организация системных фундаментальных и военно-медицинских исследований ВПТ имеет большое значение для снижения небоевых потерь военнослужащих и повышения боевых возможностей.

Новые требования к исследованиям внутренних болезней, обусловленных особыми условиями военного времени.

Географические особенности также подталкивает к развитию ВПТ. Китайские границы в основном проходят через высокие горы или прибрежные районы. На границе с Тибетом средняя высота надуровнем моря > 3000 м, сильное низкое атмосферное давление, нехватка кислорода, плохая природная среда и климат, недостаточно развит транспорт. Сопутствующие заболевания дыхательной, кровеносной, нервной и пищеварительной систем на плато являются основными причинами небоевых военных потерь. ВПТ в тропических условиях также нуждается в усилении профилактики заболеваний, таких как укусы насекомых, химические отравления и тепловой шок. Медицинская поддержка в пустынных и аэрокосмических областях также является важной движущей силой наших усилий по развитию военно-медицинских исследований ВПТ.

Новые требования к исследованиям внутренних болезней, вызванных высокотехнологичным оружием.

С внедрением более высокотехнологичного оружия в войнах появляется большее количество особых внутренних болезней и жертв. Из-за сильной токсичности и множественных способов отравления химического оружия профилактика часто затруднена, а уровень смертности солдат, подвергшихся нападению с помощью химического оружия, в целом высок. В случае воздействия радаров, микроволн и ядерных ударов радиационное поражение является распространенным типом поражения в современной войне, часто приводящим к повреждению головного мозга и повышенному риску рака с коэффициентом смертности и относительный риск.

Биологические боевые агенты – это новые виды оружия, появившиеся в современной войне, в основе которых лежат патогенные микроорганизмы или синтез новых типов генетическими методами с

быстрым заражением, тяжелым течением, длительным течением болезни и высокой смертностью. В ходе воздействия этими веществами затрагиваются энергетический обмен человека, нейрокогнитивные и другие функции, а также тяжелые внутренние расстройства. Таким образом, ВПТ требует совершенствования в связи возникновения новых видов оружия и новых условий боя.

Вызовы и возможности военно-медицинских исследований ВПТ.

Запросы на военно-медицинские исследования ВПТ в современных боевых действиях постоянно расширяются, что создает новые вызовы и возможности в этой области.

Вызовы и возможности создания и совершенствования системы подготовки в войсках. Внутренним болезням не уделяется должного внимания, войска не получают должного образования, отсутствуют полные, систематизированные и унифицированные документы. Опыт работы в сфере здравоохранения и участие в программе обучения повысят уровень знаний. Сейчас перед нами открываются возможности восстановить систему образования в области военной медицины и установить императив военно-ориентированных медицинских исследований. Военно-медицинские исследования нуждаются в независимой образовательной системе, потому что только специализированные, профессиональные и глубокие исследования могут способствовать развитию ВПТ. Вооруженные силы должны полагаться на богатые ресурсы университетов и институтов для решения текущих проблем в эпоху современной войны. И китайская, и западная армии пришли к единому мнению, что военно-гражданская интеграция завершит переход от простой военной гигиены к всеобщему благополучию.

Вызовы и возможности совершенствования теории и практики системы медицинского обеспечения.

Военная внутренняя медицина представляет собой как общую практику, так и особые характеристики военных учреждений, которые не следует разделять. Военно-медицинские исследования должны быть направлены на совершенствование системы теории и практики.

Военно-медицинскому персоналу необходимо создать более научную систему теоретических знаний и практики военно-полевой терапии, ориентируясь на фактическое развертывание войск и требования будущей информационной войны к качеству и знаниям медицинского вспомогательного персонала. Поэтому военно-медицинские исследования должны базироваться на современной военной обстановке, ориентироваться на реальные потребности войск в мирное и военное время. Мы должны интегрировать физические, биологические, психологические, социальные и другие факторы в современную ВПТ в условиях войны. Например, очень важно набирать молодых людей, которые физически и психически здоровы.

Глубокие и обширные медицинские исследования на поле боя помогут определить, кто восприимчив к внутренним заболеваниям на поле боя в современной войне. Необходимо постоянно изучать форму организации медицины, включая прогнозирование различных внутренних болезней, сокращение штатов от внутренних болезней, эвакуацию раненых в тыловой бой. Мы должны столкнуться с будущими военно-медицинскими исследованиями и изучить угрозы, которые могут возникнуть в будущих войнах, чтобы обеспечить продвижение внутренней медицины на поле боя.

Вызовы и возможности инновационных фундаментальных исследований для улучшения стратегий клинической практики.

Патогенез и лечение внутренних болезней на поле боя представляют собой сложную задачу.

Военно-медицинские исследования должны быть сосредоточены на основных механизмах, чтобы лучше понять патогенез внутренних болезней на поле боя и разработать стратегии клинической практики. Например, наши исследования молекулярного механизма сердечно-сосудистой дисфункции в условиях микрогравитации способствуют разработке профилактических стратегий послеполетного сердечно-сосудистого ухудшения состояния у космонавтов. Последнее предложение по использованию стволовых клеток в лечении боевых ранений очень многообещающе. Эта технология лечения может не только лечить общие повреждения различных систем органов, но также, как ожидается, улучшит лечебный эффект радиационного поражения и других повреждений, вызванных новыми видами оружия. Если идти в ногу с новыми исследованиями патогенеза сепсиса и синдрома полиорганной дисфункции с высокой смертностью, будущая ВПТ получит новую терапевтическую стратегию, более подходящую для военных действий [5]. Неопределенности по специальным полям боя все еще существуют. Сообщалось о венозной тромбоземболии во время воздействия микрогравитации; однако основной механизм еще предстоит установить. Наконец, военно-медицинские исследования в области ВПТ должны продвигать основанные на фактических данных рекомендации по лечению ранений на поле боя.

Заключение.

Требования к военно-медицинским исследованиям в области ВПТ в современной войне будущего постоянно расширяются, и ВПТ выходит далеко за рамки традиционной медицины травм. Для лучшего обеспечения победы в современной войне повышения боеспособности войск усиление развития военно-медицинских исследований по ВПТ является насущной военно-медицинской задачей.

Список литературы

[1] Use of combat casualty care data to assess the US military trauma system during the Afghanistan and Iraq conflicts, 2001-2017. / J.T. Howard, R.S. Kotwal, C.A. Stern, J.C. Janak, E.L. Mazuchowski, F.K. Butler, Z.T. Stockinger, B.R. Holcomb, R.C. Bono, D.J. Smith. // JAMA Surg. 2019. № 154(7). 600-608 p. <https://doi.org/10.1001/jamasurg.2019.0151>. Liu et al. Military Medical Research (2021) 8:20 Page 4 of 5.

[2] Qian G.S. Efforts to improve the level of battlefield medical research in our army. / G.S. Qian // People's Mil Surg. – 2008. № 51(10). 623-624 p. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-9736.2008.10.001>.

[3] Zhang D.X. Exploration and practice of strengthening the construction of military medical discipline. / D.X. Zhang, F.C. He. // People's Mil Surg. – 2008. № 6. 397-398 p. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-9736.2008.06.040>.

[4] Military medical revolution: military trauma system. / L.H. Blackbourne, D.G. Baer, B.J. Eastridge, F.K. Butler, J.C. Wenke, R.G. Hale, R.S. Kotwal, L.R. Brosch, V.S. Beberta, M.M. Knudson, J.R. Ficke, D. Jenkins, J.B. Holcomb. // J Trauma Acute Care Surg. – 2012. № 73(6 Suppl 5). 388-394 p. <https://doi.org/10.1097/TA.0b013e31827548df>.

[5] Yao Y.M. Better therapy for combat injury. / Y.M. Yao, H. Zhang. // Mil Med Res. – 2019. № 6(1). 23 p. <https://doi.org/10.1186/s40779-019-0214-9>.

[6] Posttraumatic stress disorder: from diagnosis to prevention. / X.R. Miao, Q.B. Chen, K. Wei, K.M. Tao, Z.J. Lu. // Mil Med Res. – 2018. № 5(1). 32 p. <https://doi.org/10.1186/s40779-018-0179-0>.

[7] Baue A.E. Multiple, progressive, or sequential systems failure. A syndrome of the 1970s. / A.E. Baue // Arch Surg. – 1975. № 110(7). 779-781 p. <https://doi.org/10.1001/archsurg.1975.01360130011001>.

[8] Gerber T.P. Mendelson SE. Casualty sensitivity in a post-soviet.

Bibliography (Transliterated)

[1] Use of combat casualty care data to assess the US military trauma system during the Afghanistan and Iraq conflicts, 2001-2017. / J.T. Howard, R.S. Kotwal, C.A. Stern, J.C. Janak, E.L. Mazuchowski, F.K. Butler, Z.T. Stockinger, B.R. Holcomb, R.C. Bono, D.J. Smith. // JAMA Surg. 2019. № 154(7). 600-608 p. <https://doi.org/10.1001/jamasurg.2019.0151>. Liu et al. Military Medical Research (2021) 8:20 Page 4 of 5.

[2] Qian G.S. Efforts to improve the level of battlefield medical research in our army. / G.S. Qian // People's Mil Surg. – 2008. № 51(10). 623-624 p. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-9736.2008.10.001>.

[3] Zhang DX. Exploration and practice of strengthening the construction of military medical discipline. / DX Zhang, FC He. // People's Mil Surg. – 2008. № 6. 397-398 p. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-9736.2008.06.040>.

[4] Military medical revolution: military trauma system. / L.H. Blackbourne, D.G. Baer, B.J. Eastridge, F.K. Butler, J.C. Wenke, R.G. Hale, R.S. Kotwal, L.R. Brosch, V.S. Bebarta, M.M. Knudson, J.R. Ficke, D Jenkins, JB Holcomb. // J Trauma Acute Care Surg. – 2012. № 73(6 Suppl 5). 388-394 p. <https://doi.org/10.1097/TA.0b013e31827548df>.

[5] Yao Y.M. Better therapy for combat injury. / Y.M. Yao, H. Zhang. // Mil Med Res. – 2019. № 6(1). 23 p. <https://doi.org/10.1186/s40779-019-0214-9>.

[6] Posttraumatic stress disorder: from diagnosis to prevention. / X.R. Miao, Q.B. Chen, K. Wei, K.M. Tao, Z.J. Lu. // Mil Med Res. – 2018. № 5(1). 32 p. <https://doi.org/10.1186/s40779-018-0179-0>.

[7] Baue A.E. Multiple, progressive, or sequential systems failure. A syndrome of the 1970s. / A.E. Baue // Arch Surg. – 1975. № 110(7). 779-781 p. <https://doi.org/10.1001/archsurg.1975.01360130011001>.

[8] Gerber T.P. Mendelson SE. Casualty sensitivity in a post-soviet.

© Т.В. Мосогутов, М.В. Томусяк, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Мосогутов Т.В., Томусяк М.В. Военно-медицинские исследования внутренних болезней в современной войне: новые концепции, требования, вызовы и возможности // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 21-29. URL: <https://ip-journal.ru/>

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/>
УДК 001.891.572

**ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКА В
УЗЛАХ СЛИЯНИЯ РЕК**

В.Н. Кофеева,

старший преподаватель кафедры СПКиОВР (Строительного производства,
конструкций и охраны водных ресурсов)

В.В. Беляева,

аспирант 4 курса, напр. «Водные пути сообщения и гидрография»

В.Н. Кофеев,

доц. кафедры судовождения

Т.В. Пилипенко,

доц., к.т.н.,

ФГБОУ ВО «СГУВТ»,

г. Новосибирск

Аннотация: В статье проводится анализ гидравлических и гидроморфологических характеристик в местах слияния сибирских рек, в Обском бассейне. Узлы слияния рек представляют собой сложную иерархическую систему с учетом переноса частиц между различными потоками из одного в другое. Тем самым, происходит усиление действия пульсационных скоростей на русловые процессы в узлах слияния рек. Этот факт зачастую приводит к негативным последствиям, особенно, с точки зрения безопасного судоходства. Так как в реках Сирского региона внутренний водный транспорт необходим для перевозки, в основном, НСМ, то задача обеспечения безопасного судоходства стоит довольно остро.

Ключевые слова: русловые процессы, скорости течения, гидравлические характеристики, русловые наносы, размывающие и размываемые скорости, скорости начальных деформаций

**INVESTIGATION OF THE VELOCITY CHARACTERISTICS OF THE
FLOW AT THE JUNCTIONS OF RIVERS**

V.N. Kofeeva,

Senior Lecturer of the Department of SPKiOVR (Construction production,
structures and protection of water resources)

V.V. Belyaeva,
postgraduate of the 4th year, direction "Waterways and hydrography"

V.N. Kofeev,
Associate Professor of the Department of Navigation

T.V. Pilipenko,
Associate Professor, Candidate of Technical Sciences,
FGBOU VO "SGUVT",
Novosibirsk

Annotation: The article analyzes hydraulic and hydromorphological characteristics at the confluence of Siberian rivers in the Ob basin. The nodes of the confluence of rivers are a complex hierarchical system, taking into account the transfer of particles between different streams from one to another. By doing so, there is an increase in the effect of pulsation velocities on riverbed processes in the nodes of the confluence of rivers. This fact often leads to negative consequences, especially from the point of view of safe navigation. Since in the rivers of the Sur region, inland waterway transport is necessary for the transportation of mainly non-ferrous metals, the task of ensuring safe navigation is quite acute.

Keywords: channel processes, flow velocities, hydraulic characteristics, channel sediments, non-eroding and eroding velocities, rates of initial deformations

При взаимодействии потоков сливающихся рек возникают специфические проявления русловых процессов, что отличает узлы слияния рек от бесприточных участков и мест впадения малой реки в большую с точки зрения развития русловых процессов. При слиянии рек то одна, то другая река в течение всего календарного года берет на себя роль главной реки, регламентирующей количество наносных отложений, особенно большую роль играет грунт, слагающий ложа этих рек. Многообразие морфометрических и гидрологических особенностей каждой из рек, участвующей в процессе взаимодействия, влекут за собой и детальное их изучение для осуществления безопасного судоходства.

На участках рек, имеющих участки слияния, существенно труднее выделить типичные формы общего рельефа дна и плановой конфигурации. Исследованием процессов в узлах слияния рек занимались многие российские и зарубежные ученые, такие как И.Н. Маккавеев, И.В. Попов, М.А. Великанов, В.М. Ботвинков, Р.С. Чалов и другие [1-5].

Сложность руслового процесса при слиянии рек наблюдается не конкретно в месте слияния рек, а узла в целом. Реки Сибирского региона имеют довольно большое количество узлов слияния, например, реки Бия и

Катунь, Обь и Томь (рис.1), Иртыш и Обь, Бь и Чумыш, Обь и Чулым, Обь и Тым, Обь и Чарыш, Обь и Кеть, Обь и Чай, Обь и Парабель.

Рисунок 1 – Место слияния рек:
а) Бия и Катунь; б) Обь и Томь

В данной работе отражены исследования, проводимые в узлах слияния таких рек, как Бия и Катунь и Обь и Томь.

Исходя из классификации морфодинамических типов основных узлов слияния рек в Обском бассейне [5-8], слияние рек Бия-Катунь и Обь-Томь относится к дельтовому типу. Разновидностью типа слияния рек Бия и Катунь присущи внутренние дельты на обеих реках (дельта выполаживания – дельта выдвигания), рек Обь и Томь внутренняя дельта на одной реке-дельта выдвигания. Дельтовый тип узлов слияния рек возникает при достаточно большом стоке наносов. В зависимости от количественных показателей на обеих реках и условий переменного подпора в устье одной или в обоих, начинают формироваться разветвления – внутренние дельты (рис. 2).

а

б

Рисунок 2 – Слияние рек (космосъемка):

а) Бия и Катунь; б) Обь и Томь

Если анализировать узел слияния по направлению течения, то в дельтовых разветвлениях можно наблюдать два основных русла – короткое и длинное слияние (рис. 2). При этом ведущую роль оказывает поведение реки в половодье. При этом, как отмечает, Р.С. Чалов и его соавторы [8], рукав, который образует «короткое слияние», маловоден, и его функционирование поддерживается работой потока в бесподпорный период. Но есть и так называемые, «длинные слияния», где формируется угол встречи слияния двух потоков довольно острый и, тем самым, формируется более плавное их слияние и в последствии, соединении ниже по течению, обычно, ниже стрелки. Именно слияние Бия-Катунь и Обь-Томь отвечают понятиям «короткое слияние». Поэтому, для дальнейших расчетов мы выбираем эти два узла слияния, находящиеся в одном бассейне, хотя они и имеют различную гидравлическую крупность подстилающего ложа реки. Реки Бия и Катунь имеют приблизительно равноценную водность, однако, Катунь, как горная река, несет в себе большой сток твердых наносов. Именно из-за большого количества стока наносов Катунь, ниже слияния рек Бия и Катунь, то есть уже в реке Обь, сформировалась вытянутая «стрелка» наносных отложений, которое простирается на длину порядка 5,5 км от места слияния рек.

Для определения количества донных отложений, распределения скоростей потока и величины пульсационных скоростей в узлах слияния, нами был выполнен ряд расчетов, результаты которых приведены ниже.

При изменении параметров живого сечения, а именно, сужение, расширение пойменного берега или, как в данном случае, слияние потоков,

происходит изменение как гидрологических характеристик, в том числе уровней воды, так и изменение скоростного поля. Наглядно данные изменения можно представить, создав модель изменения режимов. При изменении живого сечения потока расходы воды остаются неизменными, а уровни воды поднимаются, создавая тем самым подпор. Опираясь на основные постулаты гидравлики, а именно, уравнение неразрывности, можно утверждать, что в то же время увеличивается и скорость течения. Отследим изменения уровня и скоростного режима на рассматриваемом участке внутренних водных путей реки Обь, в месте слияния рек Бия и Катунь. Для этого на русловой съемке, выполненной РИП 2020 года, нанесем 7 поперечных сечений нормально динамической оси потока (рис. 3).

Рисунок 3 – Распределение расчетных участков в местах слияния рек:
а) Бия и Катунь; б) Обь и Томь

Затем построим плановую картину поля скоростей потока, составленную векторами средних скоростей на вертикали. При этом плановой линией тока называют линию в горизонтальной плоскости, направление касательной к которой во всех ее точках совпадает с направлением вектора средней скорости на вертикали. Линии, ортогональные к плановым линиям тока, называют криволинейными поперечниками. Совокупность плановых линий тока и криволинейных поперечников называется плановой моделью течения. Часть потока, заключенная между двумя смежными линиями тока, называется плановой струей, а полоса между двумя смежными криволинейными поперечниками называется поясом плана течений. Уклон свободной поверхности вдоль произвольной плановой линии тока можно выразить с помощью формул Шези и Маннинга. Стремясь сделать выбор линий тока определенным, вводят условие, чтобы между любой парой смежных линий тока проходил один и тот же расход воды. Это значит, что речной поток делится на целое число N равнорасходных

плановых струй. Таким образом, в методе плоских сечений распределение расхода по ширине русла зависит от глубин. Определяются границы равнорасходных струй на поперечных профилях, выполняют графическое интегрирование и строят на том же чертеже интегральную кривую. После выполнения расчетов для всех сечений, границы струй переносят на план участка русла и соединяют плавными линиями. На нашем участке реки было выделено 7 поперечных сечений, по которым выстроили живые сечения потока, произвели расчет, затем построили интегральные кривые расходов воды, в бытовом состоянии при проектном уровне воды и соответствующем данному уровню расходу воды, который составил $1600 \text{ м}^3/\text{с}$. Затем было выделено 8 равнорасходных струй (обозначенных как участок на рисунках 3 и 4), расход каждой составил $200 \text{ м}^3/\text{с}$. Для того, чтобы определить скоростные параметры потока, был произведен расчет эксплуатационных средних скоростей, неразмывающих, размывающих скоростей, а также скоростей начальных деформаций. Результаты расчета приведены на рисунке 3.

Опираясь на приведенные графики поля скоростей потока на рассматриваемом участке реки можно говорить об увеличении скоростей потока на рассматриваемом участке узла слияния непосредственно в месте взаимодействия потоков. Скорости потока увеличиваются до $4,0 \text{ м/с}$, при этом в русле реки возможны деформации. Следовательно, необходимо оценить эти деформации.

По указанному выше способу был произведен расчет количественной и качественной деформации. Проведенный анализ показал, что выявлено большое разнообразие плановой конфигураций, рельефа дна, гидрологических и геологических условий в узлах слияния данных рек [5-9]. Скорости течения выше размывающих скоростей, что говорит о том, что в русле происходят деформации. При учете увеличения глубины потока за счет увеличения глубины дна русла, происходит увеличение скоростей, деформации сохраняются.

Бесподпорные устья притоков формируются преимущественно в том случае, когда в притоке половодье выше или оно наступает раньше, чем на главной реке. Волна половодья, проходя без подпора по устьевому участку, должна распластаться при входе в долину главной реки, т.к. ширина и емкость русла последней (в большинстве случаев) превосходит ширину и емкость притока. При этом создается добавочный уклон (спад), способствующий увеличению скоростей течения в приустьевой части притока, размыву дна и выносу наносов в главную реку дно притока в приустьевой зоне становится ниже, чем дно главной реки, вследствие чего в межень его поток находится в подпоре. Глубокие плесы с илистым дном

являются одной из характерных особенностей приустьевых участков таких притоков.

Рисунок 4 – Графики распределения неразмывающих, размывающих скоростей и средних скоростей потока по ширине узла слияния

Также один из основных факторов, влияющих на формирование гидравликоморфометрических характеристик в узлах слияния рек – это ледообразование. Во все фазы ледовых явлений: ледостав, ледоход, и прочее, вплоть до полного очищения русла реки ото льда происходят непрерывные процессы взаимодействия между разными потоками. Сильное влияние оказывает как толщина льда, состав ледовых отложений, грунты, слагающие русло и пойму той и иной реки, так и химический и биологический состав воды, который влечет за собой различие, в том числе, и в физических

характеристиках (кинематическая и динамическая вязкость и прочее). Взаимодействие различных характеристик потока и русла происходит во время всех фаз руслового режима.

Рисунок 5 – Распределение скоростей течений при сопряжении потоков

Особенности планового очертания русла определяют величину встречи сливающихся рек. Угол встречи, в свою очередь, во многом определяет ход руслового процесса. Но каким образом он оказывает максимальное влияние в этом мнения ученых разнятся. Например, Н.И. Маккавеев считал, что при слиянии двух потоков особенно велики потери энергии в результате образования дорожки вихрей по границе их раздела (чем круче сопряжение, тем отчетливее выражены вихри), которые при углах встречи 60° - 70° становятся водоворотами, опасными для мелких судов [3].

М.А. Великанов, напротив, [4] считал, что слияние двух рек происходит большей частью плавно, и сколько-нибудь отчетливо выраженные вторичные течения имеют место лишь в период слияния паводков. На основе экспериментальных данных утверждается, что при больших углах встречи ($\geq 30^{\circ}$) образования водоворотных зон на границе раздела потоков не происходит.

Исходя из вышеизложенного, в узлах слияния рек Бия-Катунь и Обь-Томь, образование водоворотных зон не наблюдается. Однако, для более плавного сопряжения потоков и ликвидации наносной стрелки рекомендуется проводить регулярные наблюдения с возможным выполнением комплекса путевых работ на рассматриваемых участках для осуществления безопасного судоходства.

Список литературы

[1] Проектирование мероприятий по улучшению судоходных условий в узлах слияния рек: учебное пособие/ В.М. Ботвинков, О.И. Гордеев, В.В. Дегтярев, Ф.М. Чернышов. – Новосибирск: НИИЖТ, 1981. 88 с.

[2] Ботвинков В.М. Исследование методов улучшения судоходных условий в узлах слияния рек (дисс. кан.наук). / В.М. Ботвинков – НИИВТ, 1982.

[3] Маккавеев Н.И. Русло реки и эрозия в ее бассейне (переиздание книги 1955 г.). / Н.И. Маккавеев; МГУ. – 2003. 33 с.

[4] Великанов М.А. Динамика русловых потоков. / М.А. Великанов – Л.-Гидрометеиздат, 1946.

[5] Pilipenko T. Mathematical modeling of flow hydraulics as a result of the development of the NSM channel open pit (on the example of the Tom river) Intelligent Information Technology and Mathematical Modeling 2021 (ИТММ 2021) / Т. Pilipenko, Т. Mikhailova, D. Panov // Journal of Physics: Conference Series 2131 (2021) 032070 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/2131/3/032070.

[6] Pilipenko T Improvement of methods of hydrological forecasting using geoinformation , Intelligent Information Technology and Mathematical Modeling 2021 (ИТММ 2021) / Т Pilipenko, А Zueva, V Shamova // Journal of Physics: Conference Series 2131 (2021) 032069 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/2131/3/032069.

[7] Т Pilipenko, Arseny Kalashnikov, Ilya Botvinkov Influence of the Slot Configuration on its Stability (on the Example of the Ob River).

[8] Чалов Р.С. Русловые процессы и водные пути на реках Обского бассейна. / Р.С. Чалов – Н.-РИПЭЛ плюс, 2001. 298 с.

[9] Чалов Р.С. «О морфологическом разнообразии и типизации русел рек, разветвленных на рукава». – 2019. № 3. 3-18 с. DOI: <https://doi.org/10.31857/S0435-4281201933-18>. [Электронный ресурс]. – URL: <https://journals.eco-vector.com/0435-4281/article/view/16022>. (дата обращения: 06.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Designing measures to improve navigable conditions at the confluence of rivers: textbook / V.M. Botvinkov, O.I. Gordeev, V.V. Degtyarev, F.M. Chernyshov. – Novosibirsk: NIIZhT, 1981. 88 p.

[2] Botvinkov V.M. Study of methods for improving navigation conditions at the confluence of rivers (diss. Can. Sciences). / V.M. Botvinkov – NIIVT, 1982.

[3] Makkaveev N.I. River bed and erosion in its basin (1955 book reprint). / N.I. Maccabees; Moscow State University. – 2003. 33 p.

[4] Velikanov M.A. Dynamics of channel flows. / M.A. Velikanov – L.-Gidrometeoizdat, 1946.

[5] Pilipenko T. Mathematical modeling of flow hydraulics as a result of the development of the NSM channel open pit (on the example of the Tom river) Intelligent Information Technology and Mathematical Modeling 2021 (IITMM 2021) / T. Pilipenko, T. Mikhailova, D. Panov // Journal of Physics: Conference Series 2131 (2021) 032070 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/2131/3/032070.

[6] T. Pilipenko, A. Zueva, V. Shamova // Journal of Physics: Conference Series 2131 (2021) 032069 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/2131/3/032069.

[7] T Pilipenko, Arseny Kalashnikov, Ilya Botvinkov Influence of the Slot Configuration on its Stability (on the Example of the Ob River).

[8] Chalov R.S. Channel processes and waterways on the rivers of the Ob basin. / R.S. Chalov – N.-RIPEL plus, 2001. 298 p.

[9] Chalov R.S. “On the morphological diversity and typification of river channels branched into branches”. – 2019. No. 3 3-18 p. DOI: <https://doi.org/10.31857/S0435-4281201933-18>. [Electronic resource]. – URL: <https://journals.eco-vector.com/0435-4281/article/view/16022>. (date of access: 06.04.2022).

© В.Н. Кофеева, В.В. Беляева, В.Н. Кофеев, Т.В. Пилипенко, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Кофеева В.Н., Беляева В.В., Кофеев В.Н., Пилипенко Т.В. Исследование скоростных характеристик потока в узлах слияния рек // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 30-39. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/>
УДК 622.276.66

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИСЛОТНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Д.В. Никифоров,
магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и
эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных
месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: Приведено описание различных видов гидроразрыва пласта. В работе раскрывается сущность кислотного гидроразрыва пласта. В статье анализируется применение кислотного гидроразрыва пласта в промышленности. Описаны основные факторы, от которых зависит успешность ГРП. Проведен анализ исследования в области проектирования кислотного ГРП. Приведены индивидуальные параметры, задаваемые при проектировании кислотного гидроразрыва.

Ключевые слова: жидкость разрыва, кислотный гидроразрыв пласта, скважина, трещина

RESEARCH IN THE FIELD OF DESIGNING ACID HYDRAULIC FRACTURING TO INCREASE THEIR EFFICIENCY

D.V. Nikiforov,
2nd year master's student, direction "Design and management of the development
and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
UGNTU,
Ufa

Annotation: The description of various types of hydraulic fracturing is given. The paper reveals the essence of acid fracturing. The article analyzes the application of acid fracturing in industry. The main factors on which the success of hydraulic fracturing depends are described. An analysis of the study in the field of acid fracturing design was carried out. The individual parameters specified in the design of acid fracturing are given.

Keywords: fracturing fluid, acid fracturing, well, fracture

Сущность метода ГРП заключается в нагнетании в призабойную зону жидкости под высоким давлением, в результате чего происходит разрыв горной породы и образование новых или расширение существующих трещин. Для сохранения трещин в открытом состоянии при снижении давления в них вместе с жидкостью закачивают закрепляющий агент – проппант. Жидкость, передающая давление на породу пласта, называется жидкостью разрыва.

Трещина разрыва, образующаяся в результате ГРП, может быть горизонтальной или вертикальной. Разрыв горной породы происходит в направлении, перпендикулярном наименьшему напряжению. Как правило, до глубины порядка 500 метров в результате гидроразрыва возникают горизонтальные трещины. На глубине ниже 500 метров возникают вертикальные трещины. Поскольку продуктивные нефтенасыщенные пласты залегают, как правило, на глубине ниже 500 метров, трещины разрыва в нефтяных скважинах всегда вертикальные [1].

Различают проппантный гидроразрыв и кислотный гидроразрыв.

Проппантный ГРП – гидроразрыв с использованием проппанта – расклинивающего материала, который закачивают в процессе ГРП для предотвращения смыкания созданной трещины. Эта разновидность ГРП используется, как правило, в терригенных пластах.

Когда говорят о гидравлическом разрыве пласта, чаще всего подразумевают именно проппантный ГРП [2].

Кислотный ГРП – гидроразрыв, при котором в качестве жидкости разрыва используется кислота. Применяется в случае карбонатных пластов. Созданная с помощью кислоты и высокого давления сеть трещин и каверн не требует закрепления проппантом. От обычной кислотной обработки отличается гораздо большим объемом использованной кислоты и давлением закачки (выше давления разрыва горной породы) [3].

Основные факторы, от которых зависит успешность ГРП:

- правильный выбор объекта для проведения операций;
- использование технологии гидроразрыва, оптимальной для данных условий;
- грамотный подбор скважин для обработки [4, 5].

При проектировании кислотного гидроразрыва для конкретных геологических условий необходимо задавать индивидуальные параметры операции в зависимости от ожидаемого результата. Например, такие как тип кислоты, её концентрация, состав инертных жидкостей подушки и разделителя, объёмы этих жидкостей для закачивания, давление и температура, при которых будет проводиться операция. Исследования в области применения кислотного гидроразрыва направлены в основном на то,

чтобы запроектированные параметры соответствовали геолого-техническим условиям проведения операций с целью повышения их успешности и длительности эффекта от них. В частности, в работах [6] и [7], 2011-го и 2017-го годов опубликованы результаты подобных исследований для нефтяных месторождений Удмуртии и Татарстана соответственно.

Для месторождений Удмуртии после проведения анализа показателей разработки было выявлено, что между успешностью проведения кислотного гидроразрыва и техногенной нагрузкой на скважину (проведение геолого-технических мероприятий по воздействию на пласт, например, предыдущие соляно-кислотные обработки и гидроразрывы, текущие и последующие темпы отбора жидкости) существует зависимость: чем больше было проведено мероприятий, тем ниже успешность планируемого кислотного гидроразрыва и чем выше последующий темп отбора жидкости, тем меньше сохраняется эффект от операции. В связи с этим был выбран и научно-технически обоснован критерий агрегативной стойкости водонефтяной эмульсии (способность системы к сохранению постоянной дисперсности), характеризующий изменение состояния пласта после проведения геологотехнических мероприятий перед операцией кислотного гидроразрыва. При стабилизации величины агрегативной устойчивости необходимо ограничивать соляно-кислотные обработки перед этой операцией. Был также разработан безреагентный метод регулирования таких параметров нефтекислотных жидкостей разрыва как вязкость, время жизни и реакционная способность при различных концентрациях соляной кислоты. При заданном времени жизни реакционная способность может быть увеличена в 3-45 раз.

Для продления эффекта от кислотного гидроразрыва были разработаны:

- а) методики нормирования отбора жидкости в зависимости от изменения величины агрегативной устойчивости;
- б) составы для разрушения вязких эмульсий и механических примесей, образование которых связано с высокими темпами отбора жидкости;
- в) внесение изменений в конструкцию УЭЦН для повышения длительности их работы.

Применение всего вышеописанного для повышения эффективности кислотного гидроразрыва на месторождениях Удмуртии позволило увеличить продуктивность скважин в 3 раза при сохранении эффекта от операции до 2,2 года [6].

Для карбонатных пластов нефтяных месторождений Татарстана в отношении кислотного гидроразрыва проводилась разработка промышленных методов поиска параметров операций, проектирования этих операций на

основе аналитических моделей, разработка технических решений для совершенствования технологии в промышленных условиях. Были экспериментально определены скорость и порядок реакции растворения карбонатов в кислотных жидкостях разрыва при высоких давлениях, без выделения углекислого газа в отдельную фазу.

Были выявлены закономерности влияния сжимающего напряжения на проводимость трещины после кислотного гидроразрыва:

а) наиболее интенсивное снижение проницаемости трещины происходит в диапазоне напряжений 10-15 МПа (при депрессии в скважине 4-9 МПа);

б) наиболее интенсивно уменьшается проницаемость трещин в породах башкирского яруса (более чем в 500 раз), породы турнейского яруса более устойчивы к нагрузке.

Было также установлено, что наилучшее соотношение проводимости и длины трещины достигается при концентрациях HCL 18-20 %, а также, что максимальное отношение длины протравленной и гидравлически созданной трещин соответствует значениям 0,5-0,7 соотношения объемов буферной жидкости и кислоты.

В результате данных исследований, а также в контексте исследований оптимизации процессов гидроразрыва для месторождений Татарстана в целом были разработаны:

1) метод унифицированного дизайна для трещин кислотного гидроразрыва;

2) критерий кислотного гидроразрыва – более 6 м³ 15-20 % HCL на 1 м вскрытой толщины пласта;

3) алгоритм и программа расчёта кислотного гидроразрыва в EXCEL для выполнения дизайна кислотной трещины;

4) расчёт проницаемости кислотной трещины методом эквивалентного пропанта с применением коммерческого симулятора MFrac.

Внедрение полученных автором работы [7, 8] результатов позволило получить средний прирост дебита в 1,44 раза по сравнению со средними показателями и прибыль в размере 78,4 млн. руб.

Список литературы

[1] Загуренко А.Г. Комплексный подход к планированию, оптимизации и оценке эффективности гидроразрыва пласта : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 25.00.17 / А.Г. Загуренко; [Место защиты: Науч. центр нелинейной волновой механики и технологии РАН]. – Москва, 2011. 25 с.

[2] Меликбеков А.С. Теория и практика гидравлического разрыва пласта. / А.С. Меликбеков – М.: Недра, 1967. 141 с.

[3] Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. / М.Л. Сургучев – М.: Недра, 1985. 308 с.

[4] Алварато В. Методы увеличения нефтеотдачи пластов. Планирование и стратегии применения. Перевод с английского. / В. Алварато, Э. Манрик – М.: ООО «Премииум Инжиниринг», 2011. 244 с, ил. – (Промышленный инжиниринг).

[5] Методы повышения нефтеотдачи пластов / Л.М. Рузин, О.А. Морозюк. – Ухта, УГТУ 2014. 15 с.

[6] Салимов О.В. Гидравлический разрыв карбонатных пластов нефтяных месторождений Татарстана: диссертация ... доктора Технические наук: 25.00.17 / О.В. Салимов; [Место защиты: ПАО Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти публичного акционерного общества Татнефть имени В.Д. Шашина], 2017.

[7] Федоров Ю.В. Повышение эффективности кислотного гидравлического разрыва пласта в карбонатных коллекторах: диссертация ... кандидата технических наук: 25.00.17 / Ю.В. Федоров; [Место защиты: Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т]. – Уфа, 2011. 99 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-5/2915.

[8] Басарыгин Ю.М. Исследование факторов и реализация мер долговременной эксплуатации нефтяных и газовых скважин. В шести тт. Т. 4, книга 2. Гидроразрыв пласта / Ю.М. Басарыгин, В.Ф. Будников, А.И. Булатов, Р.С. Яремийчук; Отв. ред. А.И. Булатов. – Краснодар: ООО "Просвещение-Юг", 2004. 357 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zagurenko A.G. An integrated approach to planning, optimizing and evaluating the effectiveness of hydraulic fracturing: Abstract of the thesis. ... candidate of technical sciences: 25.00.17 / A.G. Zagurenko; [Place of protection: Nauch. Center for Nonlinear Wave Mechanics and Technology RAS]. – Moscow, 2011. 25 p.

[2] Melikbekov A.S. Theory and practice of hydraulic fracturing. / A.S. Melikbekov – М.: Nedra, 1967. 141 p.

[3] Surguchev M.L. Secondary and tertiary methods for enhanced oil recovery. / M.L. Surguchev – М.: Nedra, 1985. 308 p.

[4] Alvarado V. Methods for increasing oil recovery from reservoirs. Planning and application strategies. Translation from English. / V. Alvarado, E. Manrik – М.: Premium Engineering LLC, 2011. 244 p., ill. – (Industrial engineering).

[5] Methods of enhanced oil recovery / L.M. Ruzin, O.A. Morozjuk. – Ukhta, USTU 2014. 15 p.

[6] Salimov O.V. Hydraulic fracturing of carbonate formations of oil fields of Tatarstan: dissertation ... Doctor of Technical Sciences: 25.00.17 / O.V. Salimov; [Place of protection: PJSC Tatar Research and Design Institute of Oil of the Public Joint Stock Company Tatneft named after V.D. Shashin], 2017.

[7] Fedorov Yu.V. Improving the efficiency of acid hydraulic fracturing in carbonate reservoirs: dissertation ... Candidate of Technical Sciences: 25.00.17 / Yu.V. Fedorov; [Place of protection: Ufim. state oil tech. university]. – Ufa, 2011. 99 p.: ill. RSL OD, 61 11-5/2915.

[8] Basarygin Yu.M. Study of factors and implementation of measures for the long-term operation of oil and gas wells. In six vols. V. 4, book 2. Hydraulic fracturing / Yu.M. Basarygin, V.F. Budnikov, A.I. Bulatov, R.S. Yaremiychuk; Rep. ed. A.I. Bulatov. – Krasnodar: LLC "Prosveshchenie-South", 2004. 357 p.

© Д.В. Никифоров, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Никифоров Д.В. Исследования в области проектирования кислотного гидроразрыва пласта с целью повышения их эффективности // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 40-45. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/>
УДК 622.276.66

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КИСЛОТНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА

Д.В. Никифоров,
магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и
эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных
месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В статье описаны сдерживающие факторы повышения эффективности применения гидроразрыва пласта. В данной работе проанализированы этапы проведения эффективного кислотного гидроразрыва пласта. Определены различные технологические решения для оптимизации параметров кислотного гидроразрыва пласта. Рассмотрены области применения кислотного ГРП. Описана сущность кислотного гидроразрыва.

Ключевые слова: гидроразрыв, жидкость разрыва, кислота, пласт, скважина, трещина

INCREASING THE EFFICIENCY OF ACID HYDRAULIC FRACTURING

D.V. Nikiforov,
2nd year master's student, direction "Design and management of the development
and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
UGNTU,
Ufa

Annotation: The article describes the limiting factors for increasing the efficiency of hydraulic fracturing. This paper analyzes the stages of effective acid fracturing. Various technological solutions have been identified to optimize the parameters of acid fracturing. The areas of application of acid fracturing are considered. The essence of acid hydraulic fracturing is described.

Keywords: hydraulic fracturing, fracturing fluid, acid, formation, well, fracture

В настоящее время существует большое количество разновидностей гидроразрыва пласта в связи с широким распространением этого метода воздействия на призабойную зону и длительной практикой его применения. Одной из разновидностей метода является гидроразрыв с использованием растворов соляной кислоты в качестве жидкости разрыва. Кислотный гидроразрыв применяют в трещиновато-кавернозных карбонатных коллекторах, так как там этот способ наиболее эффективен. Большая часть запасов нефти, содержащихся в карбонатных породах коллекторах, относится к трудноизвлекаемым, и около трети от этих запасов, по отечественным и зарубежным оценкам, можно извлечь только с применением технологии кислотного гидроразрыва, поэтому она должна играть важную роль в разработке подобных запасов [1]. Кроме того, помимо карбонатных пород кислотный гидроразрыв находит своё применение и в песчаниках с тонкими прослоями глины, и не только как метод интенсификации притока, но и как метод улучшения приёмистости нагнетательных скважин [1-3].

Применение технологии гидравлического разрыва пласта достаточно обширно: от низкопроницаемых до высокопроницаемых коллекторов в газовых, газоконденсатных и нефтяных скважинах. С помощью этой технологии можно решать специфические задачи: ликвидировать пескопроявления в скважинах, получать информацию о фильтрационно-емкостных свойствах объектов испытания в поисково-разведочных скважинах и др. [2-7].

Одним из сдерживающих факторов повышения эффективности применения ГРП является отсутствие четких представлений о том, в каких отложениях и каких пластах приемлемо применять ту или иную технологию ГРП. Учитывая сложность технологии и возможность возникновения экологических последствий при неправильном проектировании и проведении ГРП, актуальными являются исследования по ее комплексному совершенствованию.

Сущность кислотного гидроразрыва заключается в применении в рамках одного технологического процесса двух физико-химических воздействий на призабойную зону. Расклинивание пород происходит не только за счёт высоких давлений и темпов нагнетания жидкости разрыва, но и за счёт химических реакций кислоты с породами. Кислота вытравливает каналы вдоль поверхности трещин, поэтому нет необходимости в их креплении пропантантами, так как поверхности получаются неровными, и трещины не могут плотно сомкнуться после снижения давления [3, 4].

Применение кислотного гидроразрыва имеет ряд ограничивающих факторов. Взаимодействие соляной кислоты разной концентрации с известняками характеризуется следующими данными: 1 м^3 7,5 % HCL растворяет 10^5 кг CaCO_3 , при выделении 26 м^3 CO_2 , 15 % HCL растворяет 210

кг CaCO_3 с выделением $52 \text{ м}^3 \text{ CO}_2$. Кроме того, при уменьшении концентрации увеличивается и объём жидкости, и время закачки в пласт, а значит и время контакта кислоты с поверхностью труб. Несмотря на то, что 21 % HCL наиболее эффективна, целесообразными считаются концентрации 10-15 % [2].

Другим ограничивающим фактором является прочность пород. Если порода не способна поддерживать проводимость вытравленных кислотой каналов в трещинах, операция кислотного гидроразрыва будет неэффективной. К такой породе, например, можно отнести мел, где величина модуля Юнга меньше $5-10 \times 10^5 \text{ psi}$.

Ещё одним ограничивающим фактором является количество профильтровавшейся в пласт жидкости. Чем глубже кислота проникнет в пласт, тем выше будет эффективность проведённой операции.

Для оптимизации параметров кислотного гидроразрыва и получения наибольшей длины трещин были разработаны различные технологические решения.

Эффективный кислотный гидроразрыв проводят в несколько этапов:

1. Закачка “подушки”, инертной вязкой жидкости для создания системы трещин.
2. Закачка вязкой кислоты, которая, собственно, вытравливает в поверхности трещины каналы проводимости.
3. Закачка инертного геля-разделителя, для поддержания роста трещины путём вытеснения не прореагировавшей кислоты в конец трещины.
4. Закачивание вязкой кислоты для дальнейшего взаимодействия её с поверхностью трещины.
5. Закачка инертного геля-вытеснителя для продавливания загущённой кислоты в трещину.
6. Обработка закрытой трещины с целью увеличения проницаемости призабойной зоны.
7. Продавливание оставшейся в скважине кислоты в пласт.

В качестве подушки и геля-разделителя могут использоваться различные типы сшитых жидкостей разрыва, представленные, в основном, жидкостями на водной основе. Такие жидкости инертны, поэтому в них добавляют стабилизаторы температуры для сохранения эффективности при создании первоначальной трещины. Именно “подушка” создаёт основную длину трещины, так как она в меньшей степени фильтруется в пласт по сравнению с кислотой. Гель-разделитель впоследствии подаётся в скважину для компенсации давления, падающего во время закачивания кислоты. Вязкие кислоты получают при добавлении полимеров. Это помогает снизить скорость реакции кислоты с породами и фильтрацию её в пласт. Вязкая кислота имеет меньшую плотность, поэтому она проникает через подушку и

реагирует со стенками трещины, образуя проводимые каналы [3]. Вследствие различных значений вязкости кислоты и инертной жидкости подушки кислота проникает в трещины разветвлённо, образуются так называемые “языки”. Наличие языков может играть положительную роль, расстояние проникновения кислоты увеличивается вследствие увеличения скорости её проникновения [6]. Эмульгированные кислоты обычно являются эмульсиями кислоты и нефти в различных соотношениях. Наличие нефти замедляет взаимодействие кислоты с породами пласта, вследствие чего образуются более протяжённые трещины. Также наличие нефти негативно сказывается на проницаемости газа, поэтому эти эмульсии не рекомендуют к применению в газовых пластах. Эмульгированные кислоты применяются чаще всего в низкопроницаемых пластах, где особенно важна длина трещины, несмотря на то, что эти кислоты обладают более слабой растворяющей способностью по сравнению с вязкими кислотами. Помимо соляной кислоты в кислотном гидроразрыве применяются растворы органических кислот, таких как уксусная и муравьиная. При высоких температурах их растворяющая способность сравнима с 15 % соляной кислотой, кроме того, они менее интенсивно изнашивают оборудование [3, 8].

Кислотный гидроразрыв пласта относится к одним из самых высокзатратных операций в нефтедобыче. В настоящее время он может считаться экономически целесообразным при увеличении продуктивности скважин в 2-3 раза с успешностью 85-90 %, при продолжительности эффекта минимум 2-3 года.

Список литературы

- [1] Федоров Ю.В. Повышение эффективности кислотного гидравлического разрыва пласта в карбонатных коллекторах: диссертация ... кандидата технических наук: 25.00.17 / Ю.В. Федоров; [Место защиты: Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т]. – Уфа, 2011. 99 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-5/2915.
- [2] Меликбеков А.С. Теория и практика гидравлического разрыва пласта. / А.С. Меликбеков – М.: Недра, 1967. 141 с.
- [3] OGC/PetroSkills Hydraulic Fracturing Applications, Alfred R.Jr. Jennings. / PE Enhanced Well Stimulation, Inc. – 2003. 168 с. Перевод: Денис Малахов.
- [4] Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. / М.Л. Сургучев – М.: Недра, 1985. 308 с.
- [5] Коротаяев Ю.П. Добыча, транспорт и подземное хранение газа. Учебник для вузов. / Ю.П. Коротаяев, А.И. Ширковский – М.: Недра, 1984. 487 с.

[6] Басарыгин Ю.М. Исследование факторов и реализация мер долговременной эксплуатации нефтяных и газовых скважин. В шести тт. Т. 4, книга 2. Гидроразрыв пласта / Ю.М. Басарыгин, В.Ф. Будников, А.И. Булатов, Р.С. Яремиччук; Отв. ред. А.И. Булатов. – Краснодар: ООО "Просвещение-Юг", 2004. 357 с.

[7] Алварado В. Методы увеличения нефтеотдачи пластов. Планирование и стратегии применения. Перевод с английского. / В. Алварado, Э. Манрик – М.: ООО «Премииум Инжиниринг», 2011. 244 с, ил. – (Промышленный инжиниринг).

[8] Салимов О.В. Гидравлический разрыв карбонатных пластов нефтяных месторождений Татарстана: диссертация ... доктора Технические наук: 25.00.17 / О.В. Салимов; [Место защиты: ПАО Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти публичного акционерного общества Татнефть имени В.Д. Шашина], 2017.

Bibliography (Transliterated)

[1] Fedorov Yu.V. Improving the efficiency of acid hydraulic fracturing in carbonate reservoirs: dissertation ... Candidate of Technical Sciences: 25.00.17 / Yu.V. Fedorov; [Place of protection: Ufim. state oil tech. university]. – Ufa, 2011. 99 p.: ill. RSL OD, 61 11-5/2915.

[2] Melikbekov A.S. Theory and practice of hydraulic fracturing. / A.S. Melikbekov – M.: Nedra, 1967. 141 p.

[3] OGC/PetroSkills Hydraulic Fracturing Applications, Alfred R. Jennings, Jr./ PE Enhanced Well Stimulation, Inc., 2003. 168 p. Translation: Denis Malakhov.

[4] Surguchev M.L. Secondary and tertiary methods for enhanced oil recovery. / M.L. Surguchev – M.: Nedra, 1985. 308 p.

[5] Yu.P. Korotaev. Extraction, transport and underground storage of gas. Textbook for high schools. / Yu.P. Korotaev, A.I. Shirkovsky – M.: Nedra, 1984. 487 p.

[6] Basarygin Yu.M. Study of factors and implementation of measures for the long-term operation of oil and gas wells. In six vols. V. 4, book 2. Hydraulic fracturing / Yu.M. Basarygin, V.F. Budnikov, A.I. Bulatov, R.S. Yaremiychuk; Rep. ed. A.I. Bulatov. – Krasnodar: LLC "Prosveshchenie-South", 2004. 357 p.

[7] Alvarado V. Methods for increasing oil recovery from reservoirs. Planning and application strategies. Translation from English. / V. Alvarado, E. Manrik – M.: Premium Engineering LLC, 2011. 244 p., ill. – (Industrial engineering).

[8] Salimov O.V. Hydraulic fracturing of carbonate formations of oil fields of Tatarstan: dissertation ... Doctor of Technical Sciences: 25.00.17 / O.V. Salimov;

[Place of protection: PJSC Tatar Research and Design Institute of Oil of the Public Joint Stock Company Tatneft named after V.D. Shashin], 2017.

© Д.В. Никифоров, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Никифоров Д.В. Повышение эффективности применения кислотного гидроразрыва пласта // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 46-51. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/>
УДК 519.863

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА НА МАШИНЕ ЛИСТОВОЙ РЕЗКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

А.Ф. Таваева,

К.Т.Н.,

АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова»,
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина»,
г. Екатеринбург

Аннотация: В работе рассматривается вопрос применения алгоритма для построения кратчайшего пути режущего инструмента на машине листовой резки с ЧПУ для решения практических задач. В качестве алгоритма выбран алгоритм поиска кратчайшего пути режущего инструмента для раскройной карты с треугольными деталями с использованием мультиконтурной резки. На раскройном листе из треугольных заготовок формируем группы («блоки») заготовок, заготовки располагаются с использованием совмещенного реза, каждая группа вырезается с использованием одной точки врезки. В результате работы алгоритма для построения кратчайшего пути режущего инструмента получаем маршрут резки треугольных деталей из листового материала на машине с ЧПУ. В работе предлагаемый алгоритм сравнивается со стандартной резкой «по замкнутому контуру» и с «цепной» резкой для раскройных карт с треугольными заготовками. Проводится сравнительный анализ эффективности применения алгоритма для построения кратчайшего пути режущего инструмента для треугольных заготовок по сравнению с интерактивными методами проектирования.

Ключевые слова: листовая резка, машина листовой резки с ЧПУ, оптимизация маршрута резки, оптимальный маршрут, техники резки на машине с ЧПУ, мультиконтурная резка

APPLICATION OF SHORTEST CUTTING TOOL PATH ALGORITHM FOR SHEET CUTTING MACHINE WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL FOR SOLVING PRACTICAL ISSUES

A.F. Tavaeva,
Ph. D,

JSC «PA «Ural Optical and Mechanical Plant named after Mr. E.S. Yalamov»,
Ural Federal University,
Yekaterinburg

Annotation: The problem of application of shortest cutting tool path algorithm for sheet cutting machine with CNC for solving practical issues is considered in this article. The algorithm of shortest cutting tool path search for triangle parts using multi-contour cutting technique is considered. The groups of triangle parts are formed at the nesting cards. Inside each group the parts are nested by using common cut, the cutting of each group is done by one piercing without air motion of tool. Based on this algorithm we get the cutting tool path for the triangle parts for sheet cutting machine with CNC. In this article the considered algorithm is compared with standard and "chained" cutting techniques. The comparative analysis of algorithm application effectiveness for shortest cutting path search is performed.

Keywords: sheet cutting, sheet cutting machine with computer numerical control, optimization of cutting path, optimal path, cutting techniques, multi-contour cutting

В настоящее время в процессе разработки управляющих программ (далее по тексту УП) в системах автоматизированного проектирования (далее по тексту САПР) для машин листовой резки с ЧПУ возникают актуальные оптимизационные задачи. Одна из них – минимизация времени и стоимости процесса резки контуров деталей из листового материала. При моделировании маршрута резки пользователям САПР зачастую приходится применять интерактивные методы проектирования УП, поскольку существующие алгоритмы, реализованные в автоматическом режиме, зачастую не позволяют генерировать оптимальные УП. Также следует отметить, что существующие автоматические алгоритмы генерации УП не позволяют применять специальные способы резки. В свою очередь следует отметить, что применение специальных техник резки (например, совмещенный рез, резка змейкой, «цепная» резка) позволяет уменьшать длину рабочего и холостого хода режущего инструмента, а также количество точек врезки. Поэтому проблема разработки алгоритмов маршрутизации режущего инструмента, которые бы обеспечивали минимизацию стоимости и времени процесса резки, остается актуальной.

Разработкой алгоритмов маршрутизации занимаются как отечественные, так и зарубежные ученые. Предлагаемые в настоящее время

алгоритмы в большинстве основаны на применении стандартной техники резки «по замкнутому контуру» [1-6]. При этом можно отметить недостаточность работ по проблеме применения специальных техник резки при проектировании УП [7-9]. Как показывают исследования [9, 10], применение специальных техник резки в САПР УП позволяют значительно уменьшать стоимость и время процесса резки по сравнению с резкой «по замкнутому контуру».

В настоящее время все техники фигурной резки на машинах с ЧПУ можно разделить на три класса, используя понятие сегмента резки (под сегментом резки понимается траектория перемещения режущего инструмента от точки врезки до точки выключения инструмента) [11]:

1. Резка по замкнутому контуру (стандартная резка). В этом случае сегмент резки содержит ровно один контур заготовки, который вырезается целиком.
2. Мультисегментная резка. В этом случае для вырезки одного контура используется не менее двух сегментов резки.
3. Мультиконтурная резка. Резка предполагает вырезку нескольких контуров в одном сегменте.

Как было отмечено выше, вопросы применения специальных техник резки в алгоритмах автоматического построения маршрута резки с целью уменьшения стоимости и времени процесса резки на машинах с ЧПУ, остаются актуальными в настоящее время. При этом применение специальных техник резки и формирование групп однотипных заготовок на этапе проектирования раскроя листовых материалов на фигурные заготовки можно интерпретировать, как методы формирования наборов базовых сегментов для последующего решения задач оптимизации [12]. Поэтому в работе [13] была предложена методика мультиконтурной резки для групп треугольных деталей. Треугольные заготовки объединяются в группы, где внутри каждой группы заготовки располагаются с использованием одной точки врезки и с применением совмещенного реза, то есть формируются базовые сегменты для последующего решения задач оптимизации маршрута резки средней и большой размерности. Алгоритм для автоматического построения кратчайшего пути режущего инструмента с использованием упомянутой выше методики был предложен в работе [14].

В настоящей статье рассматривается вопрос применения алгоритма, описанного в [14], для решения практических задач в раскройно-заготовительном производстве при раскрое листового материала треугольными заготовками на оборудовании с ЧПУ. С этой целью были спроектированы раскройные карты с треугольными заготовками (рис. 1). Для раскройных карт на рисунке 1 маршрут резки строился с применением стандартной техники резки, «цепной» резки и с использованием техники

мультиконтурной резки с совмещенным резом, описанной в [13] для треугольных заготовок. Для случаев стандартной и «цепной» резки маршрут строился в интерактивном режиме, для случаев мультиконтурной резки с совмещенным резом маршрут резки строился в автоматическом режиме с использованием алгоритма, описанного в работе [14].

а

б

Рисунок 1 – Раскройная карта с треугольными заготовками:
а) №1; б) №2

В результате построения маршрута резки были получены значения длины рабочего хода режущего инструмента L_{on} и количества точек врезки N_{pt} , которые приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительная таблица значений параметров резки

Параметры резки	Стандартная резка	«Цепная» резка	Мультиконтурная резка с совмещенным резом
Раскройная карта № 1			
N_{pt} , шт	17	8	2
L_{on} , м	24,6	24,7	16,9
Раскройная карта № 2			
N_{pt} , шт	45	30	19
L_{on} , м	35,7	35,9	24,8

Как видно из таблицы 1, алгоритм, предложенный в работе [14] позволяет в автоматическом режиме проектировать маршрут резки, минимизируя значения параметров процесса резки – количество точек врезки N_{pt} и длину рабочего хода режущего инструмента L_{on} .

Таблица 2 – Сравнительная таблица значений стоимости резки F_{cost}

Параметры резки	Стандартная резка	"Цепная" резка	Мультиконтурная резка с совмещенным резом [13]
Раскройная карта № 1, 12X18H10T, $\Delta = 1$ мм			
F_{cost} , руб	656,3	636,1	426,9
Раскройная карта № 2, 12X18H10T, $\Delta = 1$ мм			
F_{cost} , руб	1002,9	970,2	666,3
Раскройная карта № 1, 12X18H10T, $\Delta = 3$ мм			

Параметры резки	Стандартная резка	"Цепная" резка	Мультиконтурная резка с совмещенным резом [13]
F_{cost} , руб	2020,8	1950,9	1305,3
Раскройная карта № 2, 12X18Н10Т, $\Delta = 3$ мм			
F_{cost} , руб	3107,1	2993,1	2053,2
Раскройная карта № 1, 12X18Н10Т, $\Delta = 5$ мм			
F_{cost} , руб	5194,7	5044,6	3386,4
Раскройная карта № 2, 12X18Н10Т, $\Delta = 5$ мм			
F_{cost} , руб	7921,8	7678,2	5272,1

Из рассмотренных примеров видно, что в результате построения маршрута резки с помощью автоматического алгоритма для поиска кратчайшего пути для треугольных заготовок, количество точек врезки сокращается до 88 % (раскройная карта № 1), длина рабочего хода режущего инструмента – до 30 % по сравнению со стандартной резкой. По сравнению с «цепной» резкой N_{pt} сокращается до 75 %. Расчет стоимости резки для рассмотренных примеров был выполнен с использованием методики, описанной в [10]. Расчет стоимости выполнен на примере листового материала нержавеющей стали марки 12X18Н10Т различной толщины ($\Delta = 1-5$ мм). Результаты расчета приведены в таблице 2.

В статье рассмотрен вопрос применения алгоритма для автоматического построения кратчайшего пути режущего инструмента на машине листовой резки с ЧПУ при решении практических задач в раскройно-заготовительном производстве при раскрое листового материала треугольными заготовками. Проведен сравнительный анализ эффективности применения алгоритма для построения кратчайшего пути режущего инструмента для треугольных заготовок по сравнению с интерактивными методами проектирования (которые основаны на стандартной и «цепной» резке). Рассматриваемый алгоритм позволяет в автоматическом режиме проектировать маршрут режущего инструмента и обеспечивает минимизацию стоимости процесса резки.

Список литературы

- [1] Мурзакаев Р.Т. Применение метаэвристических алгоритмов для минимизации длины холостого хода режущего инструмента. / Р.Т. Мурзакаев, В.С. Шилов, А.В. Бурьлов // Вестник ПНИПУ. Электротехника, информационные технологии, системы управления. – 2015. № 14. 123-136 с.
- [2] Ченцов А.А. Задача последовательного обхода мегаполисов. / А.А. Ченцов, А.Г. Ченцов // Вестник ТГУ. – 2014. № 2(19). 454-475 с.
- [3] Ченцов А.А. Обобщенная модель курьера с дополнительными ограничениями. / А.А. Ченцов, А.Г. Ченцов // Вестник ЮУрГУ. Математическое моделирование и программирование. – 2016. № 9(1). 46-58 с.
- [4] Castelino K. Optimization for minimizing airtime during machining. / K. Castelino // Journal of Manufacturing Systems. – 2003. № 22(3). 173-180 с.
- [5] Petunin A.A. On the new algorithm for solving continuous cutting problem. / A.A. Petunin // IFAC-PapersOnLine. – 2019. № 52(13). 2320-2325 с.
- [6] Петунин А.А. Новый алгоритм построения кратчайшего пути обхода конечного множества непересекающихся контуров на плоскости. / А.А. Петунин, Е.Г. Полищук, С.С. Уколов // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2021. № 1. 149-165 с.
- [7] Wah P. Tool path optimization in layered manufacturing. / P. Wah // IE Transactions. – 2002. № 34(4). 335- 347 с.
- [8] Petunin A.A. General model of tool path problem for the CNC sheet cutting machines. / A.A. Petunin // IFAC – PapersOnLine. – 2019. № 52 (13). 2662-2667 с.
- [9] Верхотуров М.А. Математическое обеспечение задачи оптимизации пути режущего инструмента при плоском фигурном раскрое на основе цепной резки. / М.А. Верхотуров // Вестник УГАТУ. Управление, ВТиТ. – 2008. № 2 (27). 123-130 с.
- [10] Таваева А.Ф. Точное вычисление стоимости резки заготовок из листового материала на машине лазерной резки с ЧПУ в задаче оптимизации маршрута перемещения режущего инструмента. / А.Ф. Таваева, А.А. Петунин // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2018. № 4(23). 298-312 с.
- [11] Петунин А.А. О классификации техник фигурной листовой резки для машин с ЧПУ и одной задаче маршрутизации инструмента. / А.А. Петунин, В.И. Кротов // Материаловедение. Машиностроение. Энергетика: сборник научных трудов. – 2015. 466-475 с.
- [12] Петунин А.А. Оптимальная маршрутизация инструмента машин фигурной листовой резки с числовым программным управлением. / А.А. Петунин, А.Г. Ченцов, П.А. Ченцов // Математические модели и алгоритмы. – Екатеринбург. Изд-во Урал. Ун-та. 2020. 247 с.

[13] Таваева А.Ф. Применение мультиконтурной резки в алгоритмах построения кратчайшего пути режущего инструмента. / А.Ф. Таваева // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2021. № 9(3).

[14] Таваева А.Ф. Алгоритма поиска кратчайшего пути режущего инструмента для раскройной карты с треугольными деталями на машине листовой резки с ЧПУ. / А.Ф. Таваева // Инновационные научные исследования. – 2022. № 2-2(16). 67-76 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Murzakaev R.T. Application of metaheuristic algorithms to minimize the length of the idle stroke of the cutting tool. / R.T. Murzakaev, V.S. Shilov, A.V. Burylov // Bulletin of PNRPU. Electrical engineering, information technologies, control systems. – 2015. No. 14. 123-136 p.

[2] Chentsov A.A. The problem of sequential bypass of megacities. / A.A. Chentsov, A.G. Chentsov // Bulletin of TSU. – 2014. No. 2(19). 454-475 p.

[3] Chentsov A.A. Generalized courier model with additional restrictions. / A.A. Chentsov, A.G. Chentsov // Bulletin of SUSU. Mathematical modeling and programming. – 2016. No. 9(1). 46-58 p.

[4] Castelino K. Optimization for minimizing airtime during machining. / K. Castelino // Journal of Manufacturing Systems. – 2003. No. 22(3). 173-180 p.

[5] Petunin A.A. On the new algorithm for solving continuous cutting problem. / A.A. Petunin // IFAC-PapersOnLine. – 2019. No. 52(13). 2320-2325 p.

[6] Petunin A.A. A new algorithm for constructing the shortest path around a finite set of non-intersecting contours on the plane. / A.A. Petunin, E.G. Polishchuk, S.S. Injections // Izvestiya SFU. Technical science. – 2021. No. 1. 149-165 p.

[7] Wah P. Tool path optimization in layered manufacturing. / P. Wah // IIE Transactions. – 2002. No. 34(4). 335-347 p.

[8] Petunin A.A. General model of tool path problem for the CNC sheet cutting machines. / A.A. Petunin // IFAC – PapersOnLine. – 2019. No. 52 (13). 2662-2667 p.

[9] Verkhoturov M.A. Mathematical support of the problem of optimizing the path of the cutting tool for flat shape cutting based on chain cutting. / M.A. Verkhoturov // Bulletin of the USATU. Management, VTiT. – 2008. No. 2 (27). 123-130 p.

[10] Tavaeva A.F. Accurate calculation of the cost of cutting blanks from sheet material on a CNC laser cutting machine in the problem of optimizing the path of the cutting tool. / A.F. Tavaeva, A.A. Petunin // Modeling, optimization and information technologies. – 2018. No. 4(23). 298-312 p.

[11] Petunin A.A. On the classification of shaped sheet cutting techniques for CNC machines and one problem of tool routing. / A.A. Petunin, V.I. Krotov // Materials Science. Engineering. Energy: a collection of scientific papers. – 2015. 466-475 p.

[12] Petunin A.A. Optimal tool routing for CNC shape sheet cutting machines. / A.A. Petunin, A.G. Chentsov, P.A. Chentsov // Mathematical models and algorithms. – Yekaterinburg. Publishing house Ural. University. 2020. 247 p.

[13] Tavaeva A.F. Application of multicontour cutting in algorithms for constructing the shortest path of a cutting tool. / A.F. Tavaeva // Modeling, optimization and information technologies. – 2021. No. 9(3).

[14] Tavaeva A.F. Algorithm for finding the shortest path of a cutting tool for a cutting chart with triangular parts on a CNC sheet cutting machine. / A.F. Tavaeva // Innovative scientific research. – 2022. No. 2-2(16). 67-76 p.

© А.Ф. Таваева, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Таваева А.Ф. Применение алгоритма построения кратчайшего пути режущего инструмента на машине листовой резки с числовым программным управлением для решения практических задач // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 52-60. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/>
УДК 338.46

MAPPING ANTHROPOGENIC LOAD AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL SOLUTIONS TO ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

I.B. Mamai,
PhD in Physical and Mathematical Sciences, Senior Researcher
D.V. Tropin,
Researcher
B.I. Saveliev,
Researcher,
Federal Center of Theoretical and Applied Sociology RAS,
Moscow

Annotation: Smart cities of the future should be characterized by new qualities. These qualities include flexibility, real-time visibility and control, the ability to connect a large number of heterogeneous devices and subsystems of the Internet of things. A mathematical description of the multi-agent rank distribution of the Internet of Things of a smart city has been developed. The developed mathematical model is the basis for multivariate analysis, research, modeling and optimization of the smart city ecosystem. The description includes equations of constraints and efficiency. A system of criteria is formulated and algorithms for characteristic optimization are proposed.

Keywords: smart city, internet of things, infrastructure, environment, ecosystem, metropolis

Ensuring sustainable development requires the use of modern multi-agent control systems and the corresponding smart city operating system: fully automatic, decentralized, real-time, responsive to the situation, with self-learning and self-organizing, fully autonomous agents. Multi-agent smart city systems are characterized by the fact that each participant in such a control system has an agent with a set of goals and priorities set by the owner, independently responding to environmental changes and interacting with other agents to coordinate actions and joint decision-making [1, 2]. The multi-agent control system provides: reliable control with weak communications; best consideration of specific rules and restrictions on the equipment use; facilitated self-tuning and development of smart city management systems.

The use of knowledge-intensive technologies will help in managing business processes for predicting energy consumption in the Internet of things, energy losses, maintenance to reduce anthropogenic load. The Internet of Things of a smart city is a set of all nodes limited in space and time [3, 4]. An urgent task is a mathematical description of the rank distribution of the Internet of things of a smart city. Moreover, in this distribution there is no mathematical expectation and the variance is equal to infinity.

One of the ways to reduce the anthropogenic load on the environment is to replace part of the hydrocarbon fuel. Most industrial enterprises in the megacities of developing countries are designed and built in conditions of low energy prices. It is necessary to rationalize and improve the energy consumption system, develop energy and resource saving. At the same time, it should be noted that each source corresponds to certain economic, environmental, technical parameters, risks, benefits and other factors interconnected with national, regional and global priorities. Therefore, it is necessary to pay attention to energy and environmental criteria when solving the problem of optimizing the energy supply system of large urban agglomerations based on smart grids.

The intelligent network of the Internet of Things is a self-regulating system capable of receiving and transmitting energy to the end consumer with minimal human involvement. In addition to convenience and comfort, the main purpose of such a system is to save energy resources due to a more uniform load on the power system.

Each network entity will receive more evenly loaded equipment, and the power grid company will not need to introduce additional capacity and expand the network infrastructure to withstand the load during rush hour.

With the implementation of high-tech technologies, the tasks of building a reliable and flexible energy infrastructure that integrates dispersed and alternative generation, main and distribution infrastructure, consumer networks and equipment, hybrid transport should be solved. At the same time, the complete information interaction of the constituent components of the Internet of things and the possible provision of the necessary energy capacity in the required place of the power grid are carried out. And an important feature of the Internet of things is the support of bidirectional interaction, both informational and electrical [5, 6].

When optimizing the system, a set of constraints is taken into account in the form of corresponding equations and inequalities that specify the possible range of changes in the system parameters. As optimality criteria that are used to optimize the mathematical model of the smart city energy system:

1. Energy and environmental. The problem of energy conservation is closely related to the environmental one, since the extraction, processing and consumption of energy resources are almost always accompanied by environmental pollution. When identifying reserves to improve the environmental

situation by reducing emissions in the process of fuel combustion, it is possible to fulfill the conditions for ensuring the protection of human life. This can be achieved with a rational selection of fuels through the introduction of perfect criteria for choosing energy-saving measures, the use of full-scale and partial preparation of fuel for combustion, the introduction of new technologies, and the use of secondary resources [7, 8]. Another condition for the introduction of energy-saving measures that affects environmental friendliness is the reduction in energy consumption, which should be carried out against the backdrop of a controlled quality of life for the metropolis' population. Thanks to this, emissions of harmful substances will automatically be reduced.

2. Technical. The system of technical criteria includes characteristics of the quality and reliability of the energy system of a smart city. As a criterion of reliability, we accept the energy balance of a fragment of the electrical network of a smart city. As a criterion for the quality of power supply of a smart city, the probability that the voltage of the most remote consumer falls within the normalized interval is used.

3. Energy. Criteria are used that make it possible to determine the volume of possible fuel and energy savings, the energy-saving measures implementation scale, and also to characterize the level of their effectiveness. These are the specific costs of energy resources (fuel, heat and energy) for production, the energy resources efficiency, the energy losses indicators, the energy intensity of fixed production assets, raw materials. When solving an efficiency problem, criteria can turn into constraints, and vice versa, constraints can become criteria.

The general mathematical model of the energy system of the Internet of Things of a smart city can be represented by a system of equations that relate the indicators of the production process, input and output parameters with other parameters and constraints:

1. Closing equation. They describe the technological process of the system and show the dependence of the initial parameters of the system on other controlled state parameters: energy resources entering the system (natural and renewable); consumed energy (output energy).

2. Constraint Equation. These equations show the allowable limits for changing the input and output parameters of the system.

3. Efficiency equation (objective function). The cost function is used as the objective function. The cost of used energy resources, this condition corresponds to the maximum profitability of the smart city energy system. To solve the tasks, it is proposed to use a combination of methods for optimizing the Internet of things of a smart city, taking into account the dynamics of development and based on the ideas of dynamic programming, namely the gradient design method, the contour optimization method, the branch and bound method, the use of

dynamic programming for network optimization problems, gradient search methods optimal initial states, as well as the main provisions of system analysis, graph theory, probability theory and reliability theory.

Solving the problems of optimizing the Internet of things of a smart city will allow taking into account a larger number of factors (indicators, criteria), complicating calculation schemes, developing integrated methods for reducing the anthropogenic load, ensuring the safety and reliability of energy supply [9, 10].

The operation and maintenance of high-tech units in compliance with the conditions of safe operation require accounting and monitoring of a whole range of parameters of the Internet of things. Existing systems for control and monitoring of parameters are able to track several hundred parameters simultaneously [11, 12]. But such monitoring systems are not able to analyze the dynamics of parameter configurations and parameters of both individual nodes and the entire Internet of Things (IoT) as a whole. Such systems contain standard algorithms that control during operation only the overshoot of parameters beyond the allowable limits, signal the excess of the values of the main operating parameters beyond the conditional extremes or above the allowable values [13, 14]. This real-time monitoring and control of parameters is a standard procedure for operating personnel, who can analyze the state of the IoT node only during their work shift or for a short period of time (day, month).

The operation of the Internet of Things system takes place over decades, during which significant qualitative changes in the properties of materials and other important parts occur in the node. Some adjustments to the units' properties as a whole are made during preventive, scheduled and overhauls. These adjustments are usually not taken into account in the overall trend of operating loads of the total operating life, which can lead to neglecting significant changes and lead to disruptions in the operation of an intelligent smart city control system.

Taking into account real changes in the nodes of the Internet of things during a long period of operation, it is advisable to algorithmically monitor the actual characteristics of the energy facilities of a smart city, the proposed algorithms have certain advantages over existing regular systems for monitoring the parameters of the Internet of things [15, 16].

As an algorithmic basis for a new high-quality energy and environmental management in the control and operation of smart city infrastructure facilities, real-time evolutionary computing approaches are used for a set of parameters and properties of high-tech energy equipment in order to maintain a high level of energy efficiency and environmental safety. The developed software for parametric identification of the actual characteristics of the smart city infrastructure seeks to help in solving such a complex and important task as ensuring compliance with the requirements for the safe and efficient operation of smart city infrastructure facilities.

All types of energy and environmental analysis require compliance with the relevant principles for their effective implementation and well-defined adequate criteria [17, 18]. A special requirement for the efficiency and effectiveness of energy and environmental management is the ability to implement, using a qualitative analysis of the state of the energy facility of a smart city, using adequate criteria for operational reliability, efficiency and environmental safety, which are an interconnected system of factors, parameters and indicators. At the same time, the operating parameters make it possible to determine the real state of the nodes of the Internet of things, the indicators characterize the quantitative level of the operating parameters, and the factors determine the forms of impact on the energy and environmental performance indicators, allow to analyze the situation and reflect a set of directions and sources of changes in the operating conditions of the equipment to improve energy and environmental performance. The created methodology for complex parametric identification of the actual characteristics of smart city infrastructure facilities is based on the use of a set of parameters from the existing Internet of Things monitoring system and determines the main indicators that qualitatively and quantitatively reflect the functional and technical condition of the equipment, environmental safety, reliability and operating life.

The simulation of the operating conditions of the new algorithm for parametric identification of the operation modes of the Internet of things node embedded in the system was carried out in order to achieve more accurate values of the operation indicators and the possibility of predicting its performance in the future. The conditions and features of preparing for the simulation play a very important role in providing resources for various industries of large urban agglomerations [19, 20]. The performance of complex intelligent systems affects the energy independence and macroeconomic indicators of the gross domestic product. Therefore, the issues of reliability and economic efficiency, together with the issue of environmental safety in the operation of smart city infrastructure, are an extremely important part of the regional policy.

The application of existing methods leads to inconsistency in the certainty of technological, thermodynamic and gas-dynamic characteristics of the operation of smart city infrastructure facilities. To test the operability of the developed methodology, a flowchart for analyzing the main indicators of the operation of the smart city infrastructure was developed. The proposed approach makes it possible to determine the main and secondary parameters and indicators that characterize the factors influencing the operating conditions of the Internet of things nodes on the energy and environmental performance of a smart city using the developed algorithm for the actual characteristics parametric identification. The developed algorithm is the basis for creating a control program, checking for adequacy and taking into account the main characteristics and performance indicators of the nodes of the Internet of things in real conditions with the establishment of feedback

on the accuracy of determining the parameters controlled by standard sensors and devices.

To check the adequacy of the software system and the methodology as a whole, a comparison was made of the heat engineering research data with the test data of the Internet of Things nodes under identical initial and limiting conditions included in the software package. The software system can function in the system for monitoring the parameters of a smart city using special loops without the possibility of influencing the performance of regular sensors and devices of the Internet of things. This fully guarantees the absence of the impact of the software package on the actual values of the parameters and operation indicators of the smart city infrastructure.

The obtained values of the parameters from the monitoring system made it possible to carry out their comprehensive analysis with feedback on the accuracy of the readings of standard sensors and devices, to calculate the main performance indicators using the proposed algorithm with the determination of errors and general characteristics about the state of operation of the main parts of the Internet of things.

The study of the software system using the proposed methodology and algorithms made it possible to carry out a comprehensive system analysis of determining and comparing the parameters and values of the operation of the Internet of things nodes using new approaches based on feedback, complex calculations and adequacy checks. In the course of the research, the advantages of a software system using the proposed methodology were identified: the new approach and the new methodology analyzes the parameters and characteristics of the operation of the Internet of things node more accurately due to a comprehensive check of the parameters for adequacy through feedback; connection of the new software package to the system for monitoring the parameters of the nodes of the Internet of things allows to get more accurate data on monitoring the state of the nodes of the Internet of things during operation; using a new methodology that identifies the actual characteristics of operation at a new qualitative level, it opens up the possibility of predicting the state of the IoT nodes in the near future; the new system allows developing optimal schedules for loading IoT nodes and carrying out scheduled and overhauls; opens the possibility of moving to a new qualitative level of management and control of the smart city system, taking into account a complex of factors and influences in order to increase its energy and environmental efficiency of functioning; it becomes possible to diagnose and prevent at an early stage irreversible negative deviations of the parameters and technical condition of both individual nodes of the Internet of things and the smart city system as a whole from the normalized permissible values and state, which increases the level of technogenic and environmental safety to ensure sustainable development of the environment.

The article is prepared with the financial support of the Russian Science Foundation, project № 19-78-10035.

Bibliography

- [1] Buzachis A.A multi-agent autonomous intersection management (MA-AIM) system for smart cities leveraging edge-of-things and Blockchain. / A.A. Buzachis, A. Celesti, M. Villari. // *Information Sciences*. – 2020. Vol. 522. 148-163 p.
- [2] Xiaoyi Z. IoT driven framework based efficient green energy management in smart cities using multi-objective distributed dispatching algorithm. / Z. Xiaoyi, W. Dongling, A. Benny. // *Environmental Impact Assessment Review*. – 2021. Vol. 88. 567-581 pp.
- [3] Li W. An event-driven multi-agent based distributed optimal control strategy for HVAC systems in IoT-enabled smart buildings. / W. Li, H. Li, S. Wang. // *Automation in Construction*. – 2021. Vol. 132. 19-32 pp.
- [4] Kashef M. Smart city as a smart service system: Human-computer interaction and smart city surveillance systems. / M. Kashef, A. Visvizi, O. Troisi. // *Computers in Human Behavior*. – 2021. Vol. 124. 23-36 pp.
- [5] Fortino G. A meritocratic trust-based group formation in an IoT environment for smart cities. / G. Fortino, L. Fotia, G. Sarne. // *Future Generation Computer Systems*. – 2020. Vol. 108. 34-45 pp.
- [6] Mohamed A. Multi-agent energy management of smart islands using primal-dual method of multipliers. / M. Mohamed, T. Jin, W. Su. // *Energy*. – 2020. Vol. 208. 306-308 pp.
- [7] Hoang A. Integrating renewable sources into energy system for smart city as a sagacious strategy towards clean and sustainable process. / A. Hoang, V. Pham, X. Nguyen. // *Journal of Cleaner Production*. – 2021. Vol. 305. 161-173 pp.
- [8] Duan P. Optimal operation and simultaneous analysis of the electric transport systems and distributed energy resources in the smart city. / P. Duan, M. Askari, Z. Ali. // *Sustainable Cities and Society*. – 2021. Vol. 75. 103-117 pp.
- [9] Kim H.A systematic review of the smart energy conservation system: From smart homes to sustainable smart cities. / H. Kim, H. Choi, T. Hong. // *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. – 2021. Vol. 140. 55-68 pp.
- [10] Zhang X. IoT enabled integrated system for green energy into smart cities. / X. Zhang, G. Manogaran, B. Muthu. // *Sustainable Energy Technologies and Assessments*. – 2021. Vol. 46. 208-214 pp.
- [11] Aliero M. Smart Home Energy Management Systems in Internet of Things networks for green cities demands and services. / M. Aliero, K. Qureshi, G. Jeon. // *Environmental Technology & Innovation*. – 2021. Vol. 22. 43-58 pp.

[12] Babar M. Energy aware smart city management system using data analytics and Internet of Things. / M. Babar, A. Khattak, M. Tariq. // Sustainable Energy Technologies and Assessments. – 2021. Vol. 44. 92-107 pp.

[13] Dwyer E. Smart energy systems for sustainable smart cities: Current developments, trends and future directions. / E. Dwyer, I. Pan, N. Shah. // Applied Energy. – 2019. Vol. 237. 581-597 pp.

[14] Luo H. A short-term energy prediction system based on edge computing for smart city. / H. Luo, H. Cai, L. Jiang. // Future Generation Computer Systems. – 2019. Vol. 101. 444-457 pp.

[15] Sharma S. Fuzzy rough set based energy management system for self-sustainable smart city. / S. Sharma, A. Dua, S. Prakash. // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2018. Vol. 82. 3633-3644 pp.

[16] Shen X. The optimized energy-efficient sensible edge processing model for the internet of vehicles in smart cities. / X. Shen, H. Yu, V. Saravanan. // Sustainable Energy Technologies and Assessments. – 2021. Vol. 47. 77-86 pp.

[17] Colding J. An urban ecology critique on the “Smart City” model. / J. Colding, S. Barthel. // Journal of Cleaner Production. – 2017. Vol. 164. 95-101 pp.

[18] Branny A. Smarter greener cities through a social-ecological-technological systems approach. / A. Branny, M. Moller, E. Andersson. // Current Opinion in Environmental Sustainability. – 2022. Vol. 55. 68-79 pp.

[19] Jiang Y. Coupling mechanism of green building industry innovation ecosystem based on blockchain smart city. / Y. Jiang, W. Zheng. // Journal of Cleaner Production. – 2021. Vol. 307. 126-137 pp.

[20] Kamyab H. Transition to Sustainable Energy System for Smart Cities and Industries. / H. Kamyab, J. Klemes, C. Lee. // Energy. – 2020. Vol. 207. 104-118 pp.

© I.B. Mamai, D.V. Tropin, B.I. Saveliev, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Mamai I.B., Tropin D.V., Saveliev B.I. Mapping anthropogenic load and scientific and technical solutions to ensure environmental sustainability // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 61-58. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/>
УДК 728.1

АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ

Ф.И. Абдуллаева,
магистрант 2 курса, напр. «Архитектура»,
РУДН,
Инженерная академия,
А.А. Колесников,
доц., к.арх.,
Инженерная академия\Департамент архитектуры

Аннотация: Статья посвящена особенностям архитектуры объектов жилищного строительства, относящихся к многофункциональным жилым комплексам (МФЖК). Социально-экономические условия развития городов Российской Федерации характеризуются урбанизацией, ростом числа личного автотранспорта, экстенсивным увеличением городских территорий, причем одновременно происходит отставание темпов формирования жилых зон, имущественное расслоение населения городов, неукomплектованность и несбалансированность застроек, наблюдается несовершенство системы коммунального и культурно-бытового обслуживания. Эффективным путем нейтрализации этих отрицательных явлений может служить возведение объектов МФЖК. Проблема исследования МФЖК не нова, однако в научной литературе она освещена достаточно фрагментарно, поэтому ее изучение представляет научный интерес. Для исследования этой проблемы в статье был выполнен комплексный анализ архитектурных особенностей объектов МФЖК, что позволило рассмотреть архитектурные композиции МФЖК с позиций двуединого процесса – как формирование среды утилитарного назначения и как наделение этой среды эстетическими и художественными качествами. Практическая значимость исследования определяется возможностью использования основных положений работы в учебном процессе вузов и в реальном проектировании.

Ключевые слова: многофункциональный жилой комплекс, МФЖК, архитектура, территория застройки, градостроение, недвижимoсть, жилое здание, элемент архитектуры, архитектурная форма

ARCHITECTURAL FEATURES FOR THE FORMATION OF RESIDENTIAL COMPLEXES

F.I. Abdullaeva,

2nd year master's student, direction "Architecture",

RUDN,

Engineering Academy,

A.A. Kolesnikov,

Associate Professor, Ph.D.,

Academy of Engineering\Department of Architecture

Annotation: The article is devoted to the peculiarities of the architecture of housing construction objects related to multifunctional residential complexes (MFHC). The socio-economic conditions for the development of cities in the Russian Federation are characterized by urbanization, an increase in the number of personal vehicles, an extensive increase in urban areas, and at the same time there is a lag in the pace of formation of residential areas, property stratification of the population of cities, understaffing and imbalance of buildings, there is an imperfection of the system of communal and cultural and consumer services. An effective way to neutralize these negative phenomena can be the construction of MFHC facilities. The problem of studying MFHC is not new, however, in the scientific literature it is covered quite fragmentarily, so its study is of scientific interest. To study this problem, the article carried out a comprehensive analysis of the architectural features of the MFHC objects, which made it possible to consider the architectural compositions of the MFHC from the standpoint of a two-pronged process – as the formation of a utilitarian environment and as endowing this environment with aesthetic and artistic qualities. The practical significance of the research is determined by the possibility of using the main provisions of the work in the educational process of universities and in real design.

Keywords: multifunctional residential complex, MFHC, architecture, building area, urban planning, real estate, residential building, architectural element, architectural form

Введение. Архитектурный образ здания в составе многофункционального жилого комплекса современного крупного города – это облик здания, его лицо, которое должно выражать предназначение комплекса, демонстрировать его характерные черты, которые, в свою очередь, должны формировать представление, как о структуре комплекса, так и о его создателях. Архитектура оказывает мощное воздействие на человека, она влияет на его настроение, создает подавленное, угнетенное настроение или же, напротив, вселяет в него чувство приподнятости. В то же время работа создателя архитектурного образа жилых комплексов не может служить самодостаточной или самодовлеющей задачей, она должна быть подчинена главному требованию – созданию конструктивно оправданного, удобного в функциональном отношении комплекса жилых зданий, экономичного как в процессе строительства, так и в процессе его эксплуатации.

Актуальность исследования. Многоэтажные жилые здания многофункциональных жилых комплексов в настоящее время становятся массовым типом жилища и представляют собой комплексные инженерные и архитектурные сооружения, которые должны разрабатываться как единый архитектурно-градостроительный проект. Проектирование и возведение МФЖК на сегодняшний день не только необходимость, но и обоюдная – и для градостроения в целом, и для отдельных инвесторов и застройщиков – неизбежность, предоставляющая возможность развития инфраструктуры в мегаполисах и возможность размещения капиталов инвесторов.

Объект исследования – многофункциональные жилые комплексы, проектируемые и возводимые в крупных городах Российской Федерации.

Предмет исследования – архитектура многофункциональных жилых комплексов.

Цель исследования – определить основные архитектурные особенности формирования многофункциональных жилых комплексов.

В соответствии с поставленной целью в статье предполагается решить следующие **задачи**:

- дать характеристику МФЖК как единому комплексу жилых объектов и объектов утилитарного назначения;
- определить архитектурно-композиционные особенности МФЖК;
- охарактеризовать архитектурно-типологические особенности социальных типов МФЖК.

Метод исследования – комплексный анализ теоретических материалов по теме исследования.

Научная новизна исследования, выполненного в статье, определяется отсутствием в научной литературе аналогичных исследований.

Основная часть. Отличительной чертой современного градостроения является уплотнение городской среды и расширенное строительство объектов, реализующих множество функций социально-культурного и общественно-делового характера. Традиционно существующее функциональное зонирование городской территории на промышленные, общественные и рекреационные зоны в современных условиях изменяются в пользу многофункциональности объекта, что ведет к взаимосвязи разнообразных жизненных процессов и возможности одновременного комфортного проживания и развития. При этом архитектура, отвечая задачам времени, следует в фарватере общественно-политических процессов и становится одним из генераторов передовых идей градостроительства, вырабатывая приемы свободной планировки и полифункциональности, которые существенно ограничивают связи между объектами и повышают эффективность использования территории городских застроек.

МФЖК как единый комплекс жилых объектов и объектов утилитарного назначения. Общие представления о многофункциональных жилых комплексах (МФЖК), вытекающие из совокупности теоретических разработок, сформировались в середине XX века, когда возникли гиганты градостроения, отличающиеся многофункциональностью жилой среды, высокой плотностью застройки, многоуровневой планировкой, интеграцией в жилую зону гаражей и стоянок, вертикальным функциональным зонированием. К таким жилым комплексам можно отнести Нордвестштадт во Франкфурте-на-Майне (рис. 1, а), Першинг-Сквер в Лос-Анджелесе (рис. 1, б), Дефанс в Париже (рис. 1, в).

а

б

В

Рисунок 1 – Многофункциональные жилые комплексы-гиганты:
а) Нордвестштадт во Франкфурте-на-Майне; б) Першинг-Сквер в Лос-Анджелесе; в) Дефанс в Париже

Российский и зарубежный опыт проектирования и строительства многофункциональных жилых комплексов свидетельствует о необходимости формирования обобщенного подхода при возведении крупных жилых объектов, в соответствии с которым должны быть учтены как функциональные, так и экономические и социальные факторы: функциональность застройки, учет экономических возможностей покупателей жилья путем строительства жилья различных типов, использование наиболее эффективных типов застройки. С позиций обобщенного подхода можно дать следующее определение многофункционального жилого комплекса – это перспективная пространственная форма удовлетворения потребности человека в жилье, городском окружении и отдыхе, по своему функциональному назначению представляющая собой комплекс жилых зданий и административных учреждений, объединенных единым композиционно-планировочным замыслом. МФЖК являются востребованными объектами инвестиций и могут настолько гармонично вписываться в городскую инфраструктуру, что даже неудачное в плане градостроения расположение территории застройки может возмещаться за счет различных функциональных компонентов реализованного объекта, в частности, за счет предоставления более высокого уровня комфорта в результате обеспечения возможности использования внедренных в комплекс взаимосвязанных объектов [1].

Более конкретное содержание понятия «многофункциональный жилой комплекс» заложено в определении, приведенном в [2]: это объект, который сочетает в себе несколько различных типов недвижимости жилого, общественного и коммерческого характера, взаимодействующих между

собой и оказывающих влияние на другие составляющие в рамках единого комплекса.

История архитектуры хранит многочисленные примеры попыток совместить или, по крайней мере, приблизить к жилые разнообразные трудовые и общественные функции – это термы, греческие агоры, торговые дома и мастерские с жильем на верхних этажах, дома-коммуны. Современные многофункциональные жилые комплексы – венец творчества человека в этом направлении. Примерами отечественного жилищного строительства с использованием архитектуры, присущей многофункциональным жилым комплексам, могут служить дом Наркомфина на Новинском бульваре (Москва) (рис. 2, а), дом-коммуна Общества политкаторжан (С.-Петербург) (рис. 2, б), «Дом нового быта» (Москва) (рис. 2, в), построенные в начале XX века и отреставрированные в наше время.

Рисунок 2 – Прототипы современных многофункциональных жилых комплексов:

а) дом Наркомфина на Новинском бульваре (Москва); б) дом-коммуна Общества политкаторжан (С.-Петербург); в) «Дом нового быта» (Москва)

В настоящее время существует достаточно большое разнообразие реализованных на практике схем многофункциональных жилых комплексов: ствольные, бескаркасные с несущими стенами, коробчатые, коробчато-

ствольные, каркасноствольные, каркасные с диафрагмами жесткости, рамно-каркасные [3].

К настоящему времени МФЖК превратились в перспективную форму градостроения, отразившую в себе потребность человека в городском окружении и отвечающую его запросам в жилье, отдыхе, общении и в работе.

Идея многокомпонентного жилого комплекса едва ли не старше самого человечества – зародилась она в эпоху пещерного человека, когда многофункциональным жилищем служила пещера – она была и местом для общения, и рабочим местом, и жилищем. Во времена средневековья европейские купцы, как и купцы на Руси, первый этаж своего дома зачастую отводили под торговую лавку, а сами жили на верхнем этаже, то есть инфраструктура обслуживания тесным образом переплелась с жилищем. Развитие промышленного производства и технический прогресс в целом способствовали встраиванию деловых и торговых учреждений в структуру жилища.

К середине прошедшего века общая идея МФЖК оформилась в альтернативный принцип жилищного строительства, вобрав в себя требования многопрофильности и уплотнения застройки. Именно в это время возникли жилые комплексы, включающие в себя структуры образовательного, хозяйственно-бытового, торгового, физкультурно-оздоровительного назначения, а архитектура ЖК стала элементом городской среды.

В [4] современные многофункциональные жилые комплексы классифицируются на МФЖК-гиганты и МФЖК, имеющие среднэтажную застройку. Для МФЖК-гигантов характерно развитое вертикальное функциональное зонирование, служащее формой многофункциональности жилой среды, а также активное внедрение в структуру жилого комплекса гаражей-стоянок. Примером МФЖК-гиганта может служить жилой комплекс в Каире «The Gate Residence», содержащий соединенные переходами восемь вертикальных блоков, на крыше которых размещен огромный сад (рис. 3, а). В комплекс интегрированы следующие архитектурные новации: приспособления, предназначенные для направления потоков воздуха в требуемом направлении; солнечные коллекторы для обеспечения жилого комплекса горячей водой; солнечные батареи; геотермальные установки для обогрева здания.

Рисунок 3 – Жилой комплекс:
а) МЖК-гигант; б) МЖК средней этажности

По классификации, принятой в [5], к среднеэтажным МФЖК относят жилые комплексы, принадлежащие ко 2-му классу этажности (до 17 этажей). Пример среднеэтажного МФЖК – одно из зданий жилого комплекса «Янтарный» в г. Кемерово (рис. 3, б). Такие комплексы большей частью служат для обеспечения преемственности исторической застройки города, поэтому и создают их в исторической части города. При этом застройщик обязан не только бережно относиться к историческим объектам, но и использовать приемы нюансной и контрастной архитектуры, а также архитектуры подобия, чтобы гармонично вписаться в исторический облик города.

Примером возведение объектов МФЖК, достойном подражанию, может служить современная стилистика коммерческого жилья в исторической части Нижнего Новгорода, где архитектура большинства поздних построек представлена контекстуализмом и историзмом, а рационалистический характер возводимых объектов продолжает традиции отечественного рационализма и конструктивизма даже при использовании такой формы архитектуры, как неомодернизм [6]. Можно считать, что архитектура МЖК в историческом центре Нижнего Новгорода равноправно участвует в создании своеобразного облика города, как и архитектура общественных зданий.

В то же время важно отметить, что ввиду ограниченности размеров среднеэтажных МЖК в них может быть исполнено ограниченное число общественных функций.

Архитектурно-композиционные особенности многофункциональных жилых комплексов. Современный многоэтажный жилой дом является архитектурно-композиционным комплексом, органично вписывающимся в городскую застройку. Многоуровневые платформы многофункционального жилого комплекса предназначены для решения таких

функциональных задач, как тепло- и звукоизоляция жилых помещений от городской среды, эффективное использование городской территории, фиксирование рекреационного пространства, определение зоны пешеходного транзита, разделение транспортных и пешеходных потоков. Архитектурно-планировочным решением жилого комплекса может быть предусмотрено возведение зданий с террасами, причем на средних и верхних этажах жилых комплексов индивидуальные террасы могут иметь большую площадь – здесь отчетливо проявляется стремление застройщика максимально рационально использовать выступы фасада и пространство крыши.

Одна из особенностей архитектуры МФЖК определяется ролью стилистических и композиционных подходов в системе застройки – именно она может предъявить к решению задач возведения жилого комплекса многочисленные требования. Например, требования к выраженной вертикальности членений, объемности, плоскостности, симметрии или асимметрии архитектурных форм и др. Особенности стилистических и композиционных подходов определяется и главное эстетическое требование к конструктивным, объемно-планировочным и архитектурно-планировочным решениям жилых зданий, сущность которого состоит в обеспечении гибкости композиционных решений. Жилые здания, составляющие жилой комплекс, должны быть художественно едины с колоритом и обликом всего жилого комплекса, а в случае интеграции нового объекта в существующую городскую застройку должны гармонизировать с массивом зданий в структуре города.

Конструктивная однородность зданий МФЖК может служить основой для создания объектов с архитектурой, органично вписывающейся в существующую застройку, хотя объемные формы такого объекта могут иметь самое разное проявление – жилой комплекс может компоноваться, например, равно- или разновысотными зданиями, фоновыми и контрастирующими с ними акцентными зданиями и др.

Композиционное решение фасада и объемной формы зданий МФЖК исходит из конструктивной и функциональной логики архитектуры возводимого здания, особенностей его фасадной композиции, которые зависят от ориентации и месторасположения здания в застройке. Обычно проектом МФЖК предусматривается строительство рядовых домов с нейтральными, спокойными формами, в то время как акцентные здания могут иметь сложную форму и большую этажность. Современные архитектурно-композиционные решения многофункциональных жилых комплексов широко используют такие объемно-пространственные элементы, как ритм балконов, выступающие ризалиты, эркеры и террасы, стилобаты, для которых характерны обогащающая стилистическую выразительность

пластика и которые используются и как средство архитектурной пластики фасада, и как средство шумоизоляции (рис. 4).

Рисунок 4– Объемно-пространственные элементы, реализованные в МЖК «Симфония Нижнего» (г. Н. Новгород)

В XXI веке окончательно сложились предпосылки, определившие развитие новаторских стилистических направлений в жилищном строительстве. Внедрение в практику инновационных строительных технологий обусловило переход классицизма к эклектике, неопластицизму и конструктивизму. В архитектуре жилых зданий стали использоваться объемно-пространственные композиции, подчеркивающие геометрию и пластику архитектурных форм; на практике стали осуществляться архитектурно-композиционные решения, содержащие смешанные архитектурные стили; архитектура жилых зданий становится все более разнообразной и все более полно учитывает потребности и предпочтения заказчика; все шире находят применение такие современные творческие направления, как «иная» («зеркальная»), экологическая, футурологическая образная авторская архитектура, контрастный деконструктивизм, пластичный экспрессионизм, хай-тек, техницизм, пропорциональный минимализм, технологичный неромодернизм.

Для архитектуры деконструктивизма характерен отказ от излишней декоративности, а объемно-пространственные решения здесь реализуются при помощи комбинаций объемов и формальных структур, что позволяет создавать целостный экстерьер здания посредством трансформации одних форм в другие с последующим созданием необычной динамики и геометрии построения. Зачастую элементы жилых зданий стали представлять собой параллелепипеды, преобразующиеся в кубы. Активно применяются и другие архитектурные приемы: использование в структуре возводимых зданий панорамных окон, разбавляющих плоскость фасада; чередование гладких

простенков со сложными выступающими объемами; дополнение высоких прямоугольных ризалитов полукруглыми объемами; применение лент из остекления и непропорционально широких плоскостей – эти элементы архитектуры относят уже к художественным приемам. В современной архитектуре многофункциональных жилых комплексов в качестве основных элементов выражения стали использоваться горизонтали и вертикали здания при одновременном усложнении внешнего облика фасада, укрупнении объемов и устранении мелких членений.

В XXI веке архитектура МФЖК стала характеризоваться развитостью разнообразных архитектурно-стилистических направлений и тенденций в условиях свободы их выбора, определяющей роли авторского проектирования и при возрастании роли архитектора как художника.

Архитектурно-типологические особенности социальных типов многофункциональных жилых комплексов. Жилые дома МФЖК «эконом-класса» имеют стандартную планировку жилых помещений в соответствии с государственными нормативами. Жилые комплексы этого класса рассчитаны на широкие слои населения с разным уровнем дохода, они располагаются как в пригородах, так и в черте города, недалеко от транспортных магистралей; на первых этажах зданий таких комплексов обычно размещаются помещения общественных структур, осуществляющих социальное обслуживание населения.

Жилые дома МФЖК «комфорт-класса» представляют собой комплексы многоквартирных жилых домов, возводимых по адаптированным типовым или по индивидуальным проектам. Объемно-планировочные решения жилья «комфорт-класса» характеризуются функциональным зонированием и наличием подсобных помещений, придомная территория имеет паркинг, хозяйственные и детские площадки.

Жилые дома МФЖК «бизнес-класса» проектируются по индивидуальному авторскому проекту, учитывающему повышенные требования к безопасности и комфортности проживания; они выполняются по инновационным строительным технологиям, предусматривающим применение современных отделочных материалов и конструкций. В таких домах предусмотрены рекреации, общественные помещения для жителей дома, гостевые автопарковки, подземный паркинг, они располагаются в престижных районах с развитой инфраструктурой.

Жилые дома «премиум-класса» выполняются по индивидуальным проектам, учитывающим повышенные требования к комфортности проживания и требования к архитектурно-художественной выразительности облика здания. Жилые дома этого класса возводятся также с применением современных строительных технологий; общественные помещения таких домов оформлены элементами дизайна; располагаются они в ландшафтно

благоустроенных территориях престижных городских районов и имеют индивидуальную функционально-планировочную структуру [7].

Заканчивая исследование, приведем краткий анализ миланского многофункционального жилого комплекса CityLife (рис. 5).

Рисунок 5 – жилой комплекс CityLife в Милане

Жилой комплекс CityLife разработан талантливым иракско-британским архитектором Захи Хадид, заслужившей мировое признание. Спроектированный ею комплекс CityLife гармонично вписывается в городскую среду, не перегружая ее своими современными архитектурными формами. В разработанном до мелочей проекте особое внимание было уделено инфраструктуре территории застройки, созданию многочисленных транспортных развязок, строительству дополнительной ветки метро, безупречно продуманному плану велосипедных маршрутов и пешеходных зон, связывающих комплекс с центром Милана. Не остались без внимания и бионические формы – интегрированные в фасады зданий и архитектурные элементы с самополивающимися деревьями придали комплексу запоминающийся, впечатляющий, гармоничный образ. Можно сформулировать общее впечатление от архитектуры проекта CityLife: жилой комплекс выглядит спокойно и сдержанно, а элегантность композиции определяется скошенной крышей с крытыми террасами и изогнутыми балконами. Возврат к недалекому прошлому в строительстве – остеклению с деревянной отделкой – элегантно сочетается с ландшафтным рельефом [7].

Проектом CityLife Захи Хадид в очередной раз убедительно доказала, что она заслуженно считается одним из сильнейших современных архитекторов. Отличительной ее чертой как архитектора было применение в архитектуре текучих форм, притягательных своей нестандартностью, а главным принципом ее творчества было использование необычных

творческих приемов для организации больших урбанистических пространств [8].

Заключение. Повсеместно окружающая нас архитектура – это могучее средство воспитательного воздействия, а удачно спланированный, целесообразно скомпонованный многофункциональный жилищный комплекс в структуре города помогает человеку и в плодотворной работе, и в отдыхе.

Для современного мультикомфортного жилья характерны не только отлично функционирующие системы противопожарной безопасности, очистки воздуха, освещения, звукоизоляции и акустики, не только использование превосходных с точки зрения безопасности для человека и экологии окружающей среды материалов, но и профессионально проработанная, творчески исполненная архитектура возводимых объектов. И это нашло свое отражение в многофункциональных жилых комплексах. В настоящее время МФЖК стали важным градостроительным звеном как на мировом, так и на отечественном рынке недвижимости, причем архитектурные особенности отечественных зданий МФЖК дифференцированы по социально-экономическому признаку, учитывающему платежеспособность заказчика: планировочные модули верхних ярусов спланированы по повышенному стандарту вспомогательных зон и включают в себя такие объемно-архитектурные элементы как пентхаусы, дворики-сады, атриумы. Набор зон обслуживания для нижних и средних уровней обычно характеризуется следующими вспомогательными функциями: помещениями для хранения продуктов, стирки и сушки белья, помещениями для летнего времяпрепровождения. На нижних уровнях обычно планируются квартиры, обеспечивающие минимальный стандарт вспомогательных зон обслуживания. Несомненно, МФЖК являются перспективным направлением жилищного строительства, а при их возведении архитекторы-градостроители все шире применяют революционные приемы формообразования и архитектурного планирования.

Список литературы

[1] Дубынин Н.В. Архитектура многофункциональных зданий и новые строительные системы / Н.В. Дубынин // Жилищное строительство. – 2014. № 5. 63-66 с.

[2] Леженцев С.В. Многофункциональные жилые комплексы: понятие, классификация, проблемы / С.В. Леженцев // Инновационное развитие строительства и архитектуры: взгляд в будущее. – 2017. 137-140 с.

[3] Коршунова Н.Н. Особенности конструктивных решений зданий многофункционального назначения в различные периоды развития

архитектуры / Н.Н. Коршунова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования. – 2005. № 1. 121-124 с.

[4] Гошева Д.М. Современные тенденции в проектировании многофункциональных жилых комплексов / Д.М. Гошева, Е.В. Ирманова // Академическая публицистика. – 2018. № 11. 259-268 с.

[5] Марченкова С.В. Особенности формирования структуры многофункциональных жилых комплексов / С.В. Марченкова // Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании : материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 14-15 апреля 2011 года. – Москва : Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, 2011. 76-84 с.

[6] Кайдалова Е.В. Архитектурное формирование коммерческих жилых домов в историческом центре города (на примере г. Нижнего Новгорода) : специальность 18.99.02 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности : автореф. дис. ... кандидата архитектуры / Е.В. Кайдалова; Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. – Нижний Новгород, 2005. 28 с.

[7] Даняева Л.Н. Архитектурно-типологическое формирование многоэтажных жилых зданий : монография / Л.Н. Даняева, К. В. Постнова ; Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2019. 85 с.

[8] Футуристический комплекс: тотальная оптимизация жилого пространства. [Электронный ресурс]. – URL: <https://novate.ru/blogs/041114/28449/>. (дата обращения: 06.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Dubynin N.V. Architecture of multifunctional buildings and new building systems / N.V. Dubynin // Housing construction. – 2014. No. 5. 63-66 p.

[2] Lezhentsev S.V. Multifunctional residential complexes: concept, classification, problems / S.V. Lezhentsev // Innovative development of construction and architecture: a look into the future. – 2017. 137-140 p.

[3] Korshunova N.N. Features of constructive solutions for multifunctional buildings in various periods of architecture development / N.N. Korshunova // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Engineering research. – 2005. No. 1. 121-124 p.

[4] Gosheva D.M. Modern trends in the design of multifunctional residential complexes / D.M. Gosheva, E.V. Irmanova // Academic journalism. – 2018. No. 11. 259-268 p.

[5] Marchenkova S.V. Features of the formation of the structure of multifunctional residential complexes / S.V. Marchenkova // Modern problems of project management in the investment and construction sector and environmental

management: materials of the International Scientific and Practical Conference, Moscow, April 14-15, 2011. – Moscow: Russian University of Economics. G. V. Plekhanova, 2011. 76-84 p.

[6] Kaidalova E.V. Architectural formation of commercial residential buildings in the historical center of the city (on the example of Nizhny Novgorod): specialty 18.99.02 – Architecture of buildings and structures. Creative concepts of architectural activity: Ph.D. dis. ... Candidate of Architecture / E.V. Kaidalova; Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering. – Nizhny Novgorod, 2005. 28 p.

[7] Danyaeva L.N. Architectural and typological formation of multi-storey residential buildings: monograph / L.N. Danyaeva, K. V. Postnova; Nizhegorsk state architecture.-builds. un-t. – N. Novgorod: NNGASU, 2019. 85 p.

[8] Futuristic complex: total optimization of living space. [Electronic resource]. – URL: <https://novate.ru/blogs/041114/28449/>. (date of access: 04/06/2022).

© Ф.И. Абдуллаева, А.А. Колесников, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Абдуллаева Ф.И., Колесников А.А. Архитектурные особенности формирования жилых комплексов // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 69-83. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/>
UDC 330.47

THE ROLE OF BIG DATA IN BUSINESS AND DECISION MAKING

Omid Salari,

Ph.D. in Computer Science management in Social and Economic Systems

Sajjad Haghgoo,

1st year student Computer Science math and computer science,

People Friendship University of Russia

Amir Hossein Salari,

Graduated in Computer Science computer technologies,

Islamic Azad University

E.A. Kovaleva,

Ph.D. in Economics associated Professor of the Engineering Academy,

People Friendship University of Russia

Annotation: Big data has been increasingly considered by experts and company owners due to its direct impact on the development of businesses and companies, so that big data management increases the efficiency of important business decisions. With the increasing use of the Internet and the advancement of information storage technology, there is a vast amount of information that can be used and properly examined. This amount of information is called big data and can be used to make important decisions for the development of a company. All the while, many start-ups and even large corporations are unsure how to use big data. In addition to looking at big data and its role in decision making, this article examines how to properly extract information to support decision making.

Keywords: big data management, business intelligence

Introduction.

Today, the volume, variety, and speed of primary data obtained from individual consumers are unprecedented, and this has led to a so-called big data revolution. The big data revolution will potentially lead to a full understanding of consumer behavior and the formulation of market strategies. Although big data is considered a new form of capital in today's market, many companies do not enjoy its benefits and must allocate appropriate physical, human, and organizational resources and capital to obtain this new form of capital. With the growth of the Internet in the last decade, it has led to the production of large amounts of data in any type of business. The development and application of technology to effectively use large amounts of information available on the Internet to make decisions is

associated with big data. The emergence of new technologies has left us with the daily production of huge amounts of data. Big data has created a competitive environment for companies, so the importance of big data is not hidden from universities, companies, and governments. This data is complementary to activities such as complex problem-solving techniques. Data plays a key role in them. Big data infrastructure projects are used to make the process easier. Issues such as business intelligence, marketing intelligence, healthcare, security, and customer well-being are also tied to big data characteristics, which is why big data is interesting to researchers, businesspeople, and politicians. On the other hand, a large part of the big data related to click-through and relocation data through mobile devices requires high speed, which can be used for short-term forecasting with high accuracy [1-14] That's why big companies like Google and Facebook, which are skilled at analyzing huge amounts of data, are looking to build new businesses and explore big data.

Manyika et. al. (2011) believe that extracting the best possible results for big data management is related to factors such as data policies, specific techniques and technology, organizational change and skills, data access, and infrastructure [7]. Russom (2013) studies show some of the basic problems with big data management, including: a group of people who are not skilled enough in business and IT or fantasy; an inadequate data management infrastructure; and relationships to raw data types from different sources, such as semi-structured or unstructured data [15]. Big data is used incrementally with different structures in different parts of the organization. This data is based on customs including structured data, complex data, semi-structured data, blogs, unstructured data, and media data. Socials are data production machines (sensors, RFID). Therefore, despite the high volume of data (with a wide variety of data types), companies must be able to manage this data with good speed and accuracy and be able to respond quickly to such challenges.

Big data has the potential to increase economic efficiency, improve access to social services, access to relevant information and create new communication platforms. For example, on different maps for drivers, by giving color information about traffic on the road, it is possible to suggest the best possible route that helps in time and fuel consumption. Big data can play an effective role in making organizational processes more efficient by improving performance, facilitating innovation, adapting and optimizing resources. BMW, for example, quickly combines and analyzes data from prototype tests, workshop reports, and many other sources to quickly identify major model problems and vulnerabilities and to identify them before launching new models. It removes the model.

Big data management and technologies that have the ability to analyze and reduce the processing time of some types of data from several months to a few days. By timely obtaining patterns and anomalies in products and reviewing the

data related to the maintenance of a company, it allows it to perform the necessary repairs at the right time. Similarly, according to an IBM report in 2013, big data analytics allowed our company, Dannon, to have a more accurate forecast of customer demand, which ultimately led to higher consumer satisfaction, less waste, and profitability. It got higher. Researchers can also use big data in their research for human welfare. For example, massive amounts of data and information about patients have aided them in identifying drug interactions as well as designing and implementing optimal drug treatment methods.

Definition of terms used in research.

Big data refers to a set of data that is larger than a typical database and can be created, stored, managed, and analyzed by existing tools but requires the creation of new technologies for managing big data [7]. According to research by Fisher, DeLine, Czerwinski & Drucker (2012) [5], big data often means that data volumes cannot be managed, processed, and analyzed in simple ways, and that technologies, much more powerful techniques, and people are needed, with new skills for managing large data sets.

Business intelligence is defined as "a set of methods, processes, architectures, and technologies that turn raw data into meaningful and useful information in order to have strategic, tactical, and operational insights and make effective decisions".

2. Theoretical foundations and research background.

Big data operations are related to different sectors and for specific purposes, such as: governments and businesses analyze the opinions of individuals by tracking the contents of various social networks; government agencies oversee health research and various networks to assess and treat epidemics; business marketing evaluates people's actions through social media in order to understand potential customers. In order to achieve satisfactory big data management results for each sector, some issues need to be considered [13]. Big data management studies are usually clear from two perspectives: one is to focus on technological and technical issues in order to maintain the big data infrastructure, and the other is to achieve business goals. In this research, management of big data is not limited to information technology-based management, but also involves human resource involvement as well as organizational processes for big data management. According to Turban, Aronson, and Liang (2005), information engineering and knowledge management will help increase the capacity of competitive intelligence and organizational decision-making [16]. Therefore, big data management is essential to achieve business goals and deliver the desired results from large volumes of data. A case study of the banking industry by Bedeley & Iyer (2014) [4] shows that in this sector, where a large amount of data is continuously generated and processed, it leads to the high competitiveness of the sector and a significant increase in data in customer databases. Mobile banking and e-banking

are other issues that will increase the volume of data for this sector, and it requires data collection, storage, processing, and analysis strategies so that big data management must provide the best. The results are supported by a high level of technology.

Data management is the most important part. It is the basis of business intelligence solutions, and usually time is the most important part. Many companies today offer their own solutions. However, their applications do not guarantee that all the necessary information will be available in the decision-making process. Instead of focusing on the information needed to create a good solution, many application providers focus on the technological aspects. Such behavior does not meet the real needs of the business, and in this case, there will be no alignment between the business and the technology domains. Had. Studies by Brynjolfsson & McAfee (2012) show that organizations need to consider five areas for big data management [11]:

1. Leadership: refers not only to more data, but also to the ability to extract results.

2. Talent Management: Highly skilled professionals who manage large volumes of data and organize large data sets that may or may not be structured are referred to as talent managers.

3. Technology: as an important component of the big data strategy. Although existing technology has been significantly improved for big data management, it needs to be considered and integrated for many new IT sectors.

4. Decision-making indicates the need to maximize functional interaction between the people who manage the data and the people who use it. Also, people who are directly involved with business problems should be in contact with people who are dealing with effective methods to achieve the best results.

5. Organizational culture: A data-driven organization should abandon purely traditional methods.

According to Borkar, Carey, and Li (2012), the definition of "big data" has changed over time from megabytes to exabytes [13]. Big data has transformed business intelligence and marketing intelligence, which have traditionally relied on market research to understand consumer behavior and product design. Many big data applications work with operational or transactional data that provides new information about operations, supply chains, distribution channel performance, and customer or consumer behavior. Big data in particular has the potential to create value by providing transparency with immediate performance feedback, fast test results, more accurate segmentation, more objective decision making (algorithms instead of humans), and new products [7]. Big data and business analytics create new capabilities by combining data and information versus knowledge and intelligence, and provide an opportunity for the interplay between big data and business analytics and the areas of knowledge management, intellectual capital,

and related disciplines. Knowledge management benefits from paying more attention to pre-knowledge input. It also has a wide range of development tools and techniques for identifying, developing, and enhancing intangible assets. In addition to information technology and systems approaches, knowledge management focuses on issues related to the actual operation of the person, the person with the system, and the success of the system. Big data is defined as a constraint on the analysis and storage capacity of standard data processing tools such as database management systems and is expressed by the three characteristics of volume, speed, and variety. Volume actually refers to the limitation of data processing due to the large size of the data. Speed indicates that the speed of the input data is also very important, because the data is generated and stored at a high speed. Diversity indicates that data comes from different heterogeneous sources (social networks, sensors, transactional data, etc.).

Big data goes beyond the capabilities of technology to store, manage, and process data efficiently. Data can also be analyzed in terms of various dimensions such as volume, speed, and large variability. Big data research mainly faces three types of challenges: data storage, management, and processing. According to Gartner, IDC, IBM, and SAS, there are five dimensions of data called "5vs" that have created new challenges for data analysis and management (fig. 1).

1. Data volume: is determined based on the measurement of data storage units on different media.
2. Data variety: Refers to many digital data formats including photos, email and text.
3. Data velocity: According to Gartner, refers to the speed of data production and data processing speed to meet demand.
4. Data variability: Data flow can be very unstable over a periodic period.
5. Data complexity: Data are from multiple sources and communication between data, compatibility, clearing and conversion of data across the system is challenging and difficult.

management.

Data is collected, tested, stored, and processed by information systems as the main part of an information system in order to provide acceptable results to users. According to Laudon, information systems include people, technology, and organizations (with an emphasis on the need for organizational processes) (Laudon, 2007). From this perspective, these dimensions should be considered for centralized big data management in the organization. To improve competitive advantage and decision-making, organizations consider information a fundamental object. In the information age, these smart assets are increasingly needed for business survival. According to O'Brien and Marakas, three key roles in the information systems business include [12]:

1. Support processes and operations.
2. Decision support by organizational agents.
3. Supporting strategies to gain a competitive advantage (O'Brien and Marakas , 2013) [12].

Figure 1 – Big Data Dimensions (Daniel, 2014)

Investigating the dimensions of people, process, technology in big data

To improve decision making, information systems need to consider some basic needs, such as the type of support provided for the data, the amount and form of information provided, the format of the information, and the method of processing the information. The need for accurate, fast, and concise information means that information is a costly and, at the same time, necessary asset for the organization. Therefore, big data is considered an important tool in this scenario, which can be considered as a basic input for decision-making and gaining a competitive advantage. In fact, big data analysis, as a new branch of knowledge, equates terabytes of low-value data to several bits of valuable data. Understand the need for big data management with specific methods and technologies and people with different profiles involved in different organizational processes and in business or technology areas.

Dimensions of individuals: People involved in big data management now have positions with different titles. Common job titles in this field are considered to be information architects, data analysts, and business intelligence managers or data warehouse managers. On the other hand, NIST (2014) has defined specific roles and actors for big data management, which include data providers, data consumers, big data application providers, big data framework providers, and system orchestrators (fig. 2) [6]. Groups that are capable of managing big data in an organization, such as the data warehouse group, central IT teams, as well as business units, must have the appropriate skills and training programs to use big data well. Obtain better results. According to Brynjolfsson & McAfee (2012), people involved in problems must interact with people who deal with big data technologies to get better results from large amounts of data [11].

Figure 2 – Actors and roles related to big data management (NIST, 2014)

Process dimension:

Fisher et al. (2012) believes that there are challenges related to big data and one of them is related to the analysis of large volumes of data that have different structures [5]. In connection with this challenge, the pipeline is presented with a set of five steps by Fisher et al [5]. These results demonstrate the data management process's ability to provide the best results from the analysis. In fact,

this pipeline represents the practical state of data analysis from a large volume of data and has been created as a cascading model of software development, which is shown in the figure below (fig. 3).

Figure 3 – Big Data Pipeline (Fisher et al., 2012)

Data retrieval refers to where the data is extracted and refers to how the data source is discovered, and its related subset formats are to achieve results. There is also an opportunity to improve data storage standards, simplify search and format data at this stage. The choice of architecture takes into account such things as cost and performance. Sometimes, analyzing large volumes of data requires abstraction, which is fundamentally different from applications designed for traditional environments. Especially when faced with a cloud computing environment, it will incur non-linear costs in access, storage, and changes that occur in the environment. Data visualization to architecture is a compatible way to compute and distribute data and ensure consistency when uploading data to the platform of choice. In the code/debug step, a special language such as R, Python, or PIG (data manipulation language) related to Hadoop technology is used. The reflection phase in response to the debugging phase refers to the visualization and interpretation of the results. This pipeline is useful for corporate and business environments to provide answers to business leaders who still use techniques such as data mining, machine learning, and visualization. It is also used to provide

answers to scientific research, which has precise mechanisms for analyzing data to test theories and hypotheses.

Technology dimension: The "big data environment" encompasses a variety of techniques and technologies for collecting, storing, processing, and analyzing data. Some of these technologies and techniques were created specifically for the big data age, while others were developed for big data. Many techniques and technologies have been developed to manage big data and to create the analytical potential that must be derived from big data.

Manyika et al. (2011) consider some of the big data analysis techniques that include sciences such as statistics and theories of computer science to include the following [7]:

1. Data mining is the method used to extract patterns from large volumes of data by combining statistical methods with machine learning.
2. A genetic algorithm is a technique for solving nonlinear and optimization problems.
3. Machine learning: a method that uses the principles of artificial intelligence and the development of algorithms to distinguish complex patterns from large volumes of data to provide intelligent decisions.
4. Neural Networks: A method that considers the assumptions of biological neural networks according to computational models in pattern recognition, from the vast amount of data used for pattern recognition and optimization.

There are also a number of other technologies and techniques related to the big data environment [7]:

1. Hadoop: an open source framework for processing large amounts of data in distributed systems using tools from Google such as Map Radius and Google File System (GFS).
2. Map Radius: The software framework introduced by Google for processing large volumes of data, which is part of the implementation of Hadoop technology, In fact, the Map Radius architecture is one of the main components of Hadoop.
3. Business intelligence : refers to a type of application based on software developed to display and analyze data.
4. Cloud computing : is a type of computing with a high level of computing resources that is sometimes configured as distributed systems to provide services through digital networks. In fact, it is a computational model that facilitates resource management by users by virtualizing resources and allocating these resources to users.

Business intelligence and big data.

Business intelligence helps decision makers with data, information, or knowledge on issues related to their needs and supports extensive decision-making

at the organization level. Business intelligence systems were created primarily to improve the quality of decisions and provide timely solutions to a variety of problems, ranging from highly structured to highly unstructured (Lucian et al., 2016) [18]. They are also involved in the strategic plan of the organization that deals with the effectiveness of management. Business intelligence is defined as "the set of methods, processes, architectures, and technologies that transform raw data into meaningful and useful information in order to have strategic, tactical, and operational insights and make effective decisions." Effective business intelligence systems allow decision makers access to quality information, enabling them to determine where their company has been, where it is now, and where it should be in the future. Despite the many benefits that an effective and efficient business intelligence system can bring, numerous studies have shown that the use of this system is low, especially among small institutions and companies with limited resources. Market intelligence is the daily information related to a company's markets that is specifically collected and analyzed in order to make accurate decisions in determining market opportunities, market penetration strategies, and market development indicators. In marketing, the main technologies of business intelligence include reporting, online analytical processing, analysis (past and forecast), data mining, and text mining.

Businesses typically integrate data from multiple sources into data warehousing, create data models to help integrate and define metadata (e.g., how an "active customer" is defined using various variables), and analyze and present data results. By reporting and transferring personal data (e.g., customer information during a transaction) on any platform or device required by users [2].

According to Wang, Y., & Liu Z (2009), a business intelligence system should have the following basic features [17]:

1. Data management includes data mining, data cleaning, data integration, as well as efficient storage and storage of large amounts of data.
2. Data analysis includes information query, report creation, and data visualization functions. In fact, data analysis involves data interpretation and decision-making.
3. Knowledge exploration: extracting useful information (knowledge) from the rapidly growing volume of digital data in a database.

According to Datameer, the most important goals of large companies in implementing big data are to increase revenue, reduce costs, and increase productivity. In order to extract knowledge, first the data must be stored locally, and then appropriate analytical methods are used to obtain value from the data. There are basically two methods of structured query language (SQL) and map radius for implementing data analysis.

There are many advantages in the business sector to exploiting big data, including increasing operational efficiency, being on a strategic path, developing

better customer service, identifying and developing new products and services, identifying new customers and markets, and so on [3].

Researchers use a variety of methods to collect data, such as surveys, interviews, focus groups, observations, and archives. Different data collection methods are different from research methods. Experiments, for example, are widely used marketing research methods, but researchers rely on research, observations, and interviews to gather experimental data. Surveys and recorded events are the most common methods for obtaining information for business intelligence [10].

The survey is defined as "the collection of information in an organized and methodical manner about the characteristics of the interests of part or all of the population using well-defined concepts, methods, and procedures and the collection of this information into a useful summary form." Companies collect data from surveys for a variety of purposes, including customer perceptions, preferences, and behaviors. For example, Apple sends surveys to customers who have just purchased an iPhone to get feedback on their purchases and experiences. Event logs are created by information systems that record transaction records and user behavior. Wal-Mart, for example, started by analyzing social media data to get customer feedback on a particular company or product. Event data and survey data vary in size, quality, repeatability, objectives, content, and processing techniques. These two methods of data collection in different areas of business are complementary. Navigation can be useful when we want to collect data on phenomena that cannot be directly observed. Log events are useful when we want to get instant results from real user behavior. These two methods can be combined when we want to examine the relationship between user purpose and user behavior, and big data management must consider both methods together.

1. Size: Because the survey is costly, the sample size for navigation is relatively small and typically ranges from 100 to a few thousand. Log data, on the other hand, may contain millions or billions of records.

2. Quality: Registration data, especially data collected from external platforms, may have noise generated by incomplete data, incorrect information, and irrelevant data. Data cleaning is usually an essential step in analyzing report data. Survey data is collected using a well-designed questionnaire and its quality can be controlled by monitoring the data collection process. There is a systematic method for quality control in survey data, but there is no standard method for quality control in event log data.

3. Repetition: Event log data can be collected in real time while the survey can only be done over a period of time, such as a few weeks or a few months.

4. Content: Survey data includes behavioral intentions, comments, explanations, and notes, while event log data shows the actual behavior of users in the past.

5. Processing Techniques: In order to analyze survey data, statistical methods may be used to test the hypothesis, for example, using regression, analysis of variance, or chi-square test.

6. Data mining techniques, such as behavioral analysis and subject analysis, are commonly used when processing event log data.

Figure 4 – Data Analysis Cycle (Storey, 2017)

Data analysis cycle:

The cross-industry standard process for data mining (CRISP-DM) methodology, as an industry standard process for data mining, consists of various components. The data analysis cycle in this methodology begins with understanding the business, which includes understanding what questions need to be addressed and what criteria are appropriate for evaluation. In the next step, understanding the data requires identifying the appropriate data sources and tools needed. Data preparation is then performed, which includes data acquisition, data cleaning and conversion, and data quality verification. In model planning, methods, techniques, and workflow are identified. Key variables are selected and the correlations between them are identified. In the evaluation step, the results are evaluated against the criteria and a relationship is established between them. In the final step, the deployment of analytics methods is integrated into management dashboards and operating systems [19]. The data analysis cycle presented in Figure

4 begins with the business strategy and continues with questions of data acquisition, solution generation, evaluation, and monitoring.

Also, The Chief Data Officer (CDO), as the data management manager, must pursue governance and innovation goals and be able to provide perspectives and strategies for data management solutions. Leadership, communication, and data management skills, expertise in business and its values, project management, big data analytics, familiarity with technologies and solutions related to big data and systems thinking are in the field of senior data management and as much Focusing on tools and technical skills is important for big data management and paying attention to managerial capabilities to extract value from big data is also very [19].

Research methodology.

The overall purpose of this study is to investigate the role of big data management in business intelligence, which can be used to provide effective factors in big data management to make better decisions and achieve intelligence in the business environment. Therefore, this research is applied in terms of purpose, and the research method is a descriptive review in terms of data collection.

Research findings.

From different perspectives, various factors for big data management have been proposed as the basis of business intelligence. Data analysis in terms of data such as data volume for storage on media, content and data type (image, email, text), data quality (according to data noise), data production and processing speed, data complexity (data from different sources) and data processing techniques that will have a significant impact on big data management. Organizations can gradually expand their analytical capacity by employing key employees in processes that support efficiency and analytical intelligence, as talent management places great importance on macro-management and decision-making as one of the areas. They are important in big data management, and in fact, for big data management, organizations need professionals familiar with leadership skills to pursue governance and innovation goals. These people will often play an important role as senior data managers in the implementation of management strategies, and there is a need for functional interaction between key players in big data management to make better decisions. On the other hand, attention to the development of analytical skills in organizations, in addition to information technology infrastructure, depends on the culture of the government and the organization. The evolution of big data and new technologies related to the processing and analysis of large databases has led to a dramatic change in the management of companies. Big data technology is important not only for obtaining large volumes of data, but also for analyzing large volumes of data and thus gaining access to the information and knowledge gained from it. Companies that use big data technology and business computing intelligence will have more

complex information about customer preferences and demand than other competitors, and, as a result, they will be able to more accurately predict customer demand. Paying attention to all these factors will cause companies to be more successful in achieving their goals in order to implement a strategy based on big data. In general, considering these factors by companies will reduce the time spent analyzing different types of data. Timely detection of patterns in products will facilitate innovation and efficiency of organizational processes and optimize resource allocation for better performance. In order to better summarize, the summary of studies conducted in relation to the factors affecting big data management from the perspective of various researchers is presented in the following table 1.

Table 1 – Factors affecting big data management

Row	Factors	Researchers
1	Leadership	McAfee, A., Brynjolfsson (2012), Storey (2017)
2	talent management	McAfee, A., Brynjolfsson (2012), Storey (2017)
3	Organization technology	Laudon (2007), McAfee, A., Brynjolfsson (2012), Manyika et al.(2011)
4	Decision making	McAfee, A., Brynjolfsson (2012),
5	Culture	McAfee, A., Brynjolfsson (2012), Storey (2017)
6	Data volume	Daniel J. Power (2014), S. Fan et al.(2015) ,Storey (2017)
7	Data variety	Daniel J. Power (2014), Storey (2017)
8	Data velocity	
9	Data variability	
10	Data complexity	
11	People of the organization	Laudon (2007), Russom, P. (2013), NIST(2014)
12	Organizational processes	Laudon (2007), Fisher, D., DeLine, R., Czerwinski, M., & Drucker, S. (2012)
13	Data management infrastructure	Russom, P. (2013) ,Manyika et al.(2011)
14	Data quality	S. Fan et al.(2015), Lucian L. Visinescu, Mary C. Jones & Anna Sidorova (2016)

Row	Factors	Researchers
15	Data content	S. Fan et al.(2015)
16	Data processing techniques	S. Fan et al.(2015), O'BRIEN, J. A., & Marakas, G. M. (2013).

Conclusion.

Many organizations face big data management challenges, and this is a challenging fact for computer science and information technology. Big data affects the public and private sectors, science and economics, and areas such as education and healthcare. Organizations need market analysis to stay abreast of market changes, and to that end, they need to be able to update business processes using new technologies called business intelligence. In today's big data age, companies are increasingly looking for the best way to make the most of their data to make better decisions. Although business intelligence has the potential to improve decision-making, empirical research on the success of business intelligence suggests that the quality of decision-making using this intelligence has been largely neglected. Therefore, examining the role of big data management in business intelligence can provide more favorable conditions for effective business decisions in this new scenario.

Bibliography

- [1] Daniel J. Power Using 'Big Data' for analytics and decision support / J. Daniel // Journal of Decision Systems. – 2014. № 23:2. 222-228 p. DOI: 10.1080/12460125.2014.888848.
- [2] Merlin David Stone. "Interactive, direct and digital marketing : A future that depends on better use of business intelligence" / Merlin David Stone, Neil David Woodcock // Journal of Research in Interactive Marketing. – 2014. Vol. 8. No.1. 4-17 p.
- [3] Demystifying Big Data Analytics for Business Intelligence Through the Lens of Marketing Mix, Big Data Research. / S. Fan et al. – 2015. № 2. 28-32 p.
- [4] Bedeley R.T. Big data opportunities and challenges: the case of banking industry. / R.T. Bedeley, L.S. Iyer // In Proceedings of the Southern Association for Information Systems Conference. – 2014. Vol. 1. 1-6 p.
- [5] Fisher D. Interactions with big data analytics. / D. Fisher, R. DeLine, M. Czerwinski, S. Drucker // Interactions of the ACM. – 2012. № 19(3). 50-59 p.
- [6] NIST (National Institute of Standards and Technology) Big Data Working Group (NBD-WG). (2014b). Draft NIST Big Data Interoperability Framework: Volume 7, Technology Roadmap. NIST (National Institute of Standards and Technology). Retrieved November 22, 2014. [Electronic resource]. – URL:

http://bigdatawg.nist.gov/_uploadfiles/BD_Vol7TechRoadmap_V1Draft_Pre-release.pdf. (date of access: 07.04.2022).

[7] Manyika J., Chui M., Brown B., Bughin J., Dobbs R., Roxburgh C. et al. Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute. – 2011. [Electronic resource]. – URL: <http://www.citeulike.org/group/18242/article/9341321>. (date of access: 07.04.2022).

[8] Morinaga S. Mining product reputations on the web. In Proceedings of the eighth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining. / S. Morinaga, K. Yamanishi, K. Tateishi, T. Fukushima // ACM. – 2002. 341-349 p.

[9] Di W. Is a picture really worth a thousand words?:-on the role of images in e-commerce. In Proceedings of the 7th ACM international conference on Web search and data mining. / W. Di, N. Sundaresan, R. Piramuthu, A. Bhardwaj // ACM. – 2014. 633-642 p.

[10] Kaptein M. Theory vs. data-driven learning in future e-commerce. In System Sciences (HICSS), 2013 46th Hawaii International Conference on. / M. Kaptein, P. Parvinen, E. Pöyry // IEEE. – 2013. 2763-2772 pp.

[11] Big data. The management revolution. / A. McAfee, E. Brynjolfsson, T.H. Davenport, D.J. Patil, D. Barton //Harvard Bus Rev. – 2012. № 90(10). 61-67 p.

[12] O'BRIEN J.A., & Marakas G.M. (2013). Administração de Sistemas de Informação. Porto Alegre: AMGH. Laudon K.C., & Traver C.G. (2007). E-commerce (Vol. 29). Pearson/Addison Wesley.

[13] Borkar V. Inside Big Data management: ogres, onions, or parfaits?. In Proceedings of the 15th international conference on extending database technology. / V. Borkar, M.J. Carey, C. Li // ACM. – 2012. 3-14 p.

[14] Taylor L. Emerging practices and perspectives on Big Data analysis in economics: Bigger and better or more of the same?. / L. Taylor, R. Schroeder, E. Meyer // Big Data & Society. – 2014. № 1(2). 2053951714536877.

[15] Russom P. Managing big data. TDWI Best Practices Report, TDWI Research. / P. Russom – 2013. 1-40 p.

[16] Turban E. Decision Support Systems and Intelligent Systems 7th Edition. / E. Turban, J. Aronson, T.P. Liang // Pearson Prentice Hall. – 2005. 10-15 pp.

[17] Wang Y., Liu Z. Study on port business intelligence system combined with business performance management. In Future Information Technology and Management Engineering, 2009. FITME'09. Second International Conference on (pp. 258-260). IEEE.

[18] Lucian L. Visinescu. Improving Decision Quality: The Role of Business Intelligence. / Lucian L. Visinescu, Mary C. Jones, Anna Sidorova // Journal of Computer Information Systems, DOI: 10.1080/08874417.2016.1181494.

[19] V.C. Storey, I.-Y. Song, (2017).
<http://dx.doi.org/10.1016/j.datak.2017.01.001i>.

© *Omid Salari, Sajjad Haghgo, Amir Hossein Salari, E.A. Kovaleva, 2022*

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Salari Omid, Haghgo Sajjad, Salari Amir Hossein, Kovaleva E.A. The role of big data in business and decision making // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 84-100. URL: <https://ip-journal.ru/>

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/>

УДК 258

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШАДРИНСКИХ КУПЦОВ

Ю.А. Спирина, О.А. Мальхина,
студенты 2 курса, напр. «Финансы»

О.А. Смирнова,
ШФЭК,
г. Шадринск

Аннотация: Долгое время наш город Шадринск переживал достаточно изменений, самые главные из них были сделаны с помощью шадринских благотворителей – купцов. Именно они оказались неравнодушными к судьбе своего города. Благодаря купцам Шадринск формировался и стал коммерческим. На накопленные деньги они делали вклад в благотворительность, строительство. Строили магазины, дома, храмы, общественные здания. Многие даже сохранились и по сей день являются объектами развитого города.

Ключевые слова: Шадринск, купцы, благотворительность, город, вклад, меценаты

CHARITABLE ACTIVITIES OF SHADRINSKY MERCHANTS

Yu.A. Spirina, O.A. Malykhina,
2nd year students, direction "Finance"

O.A. Smirnova,
ShFEK,
Shadrinsk

Annotation: For a long time, our city of Shadrinsk experienced enough changes, the most important of them were made with the help of Shadrinsk's benefactors – merchants. It was they who were not indifferent to the fate of their city. Thanks to the merchants, Shadrinsk was formed and became commercial. With the accumulated money they contributed to charity and construction. They built shops, houses, temples, public buildings. Many have even survived and are objects of a developed city to this day.

Keywords: Shadrinsk, merchants, charity, city, contribution, patrons

Начиная с XVII века в Шадринске произошли значительные изменения благодаря шадринским купцам, которые занимались благотворительной деятельностью [1-6].

История Шадринска, как города, была сложной. Начиная с 1644 года Шадринская слобода начала расти, а в 1712 году стала называться Архангельский Шадринский городок. Но все изменилось в 1733 году, тогда пожар спалил городок дотла. Шадринск снова вернулся к степени слободы, и жителям пришлось все заново отстраивать. Усилия горожан были не напрасны, т. к. в 1781 году указом об учреждении Пермского наместничества Шадринск получает положение уездного города.

С этого времени развиваться и расширяться городу помогали меценаты. Они были очень щедры на вклады денег и строительство зданий, которые чуть позже перешли в собственность города. Одни купцы занимались торговлей, продавали продукты сельского хозяйства, мануфактуру, пушнину, вино, ювелирные изделия. Другие занимались посреднической торговлей. Ежегодные ярмарки в Шадринске проходили с их участием. На них приезжали купцы с Урала, Нижнего Новгорода, Киргизии, Бухары и привозили ткани, ковры, изделия из металла.

Первым из благотворителей – купцов в Шадринске являлся – Игнатий Гаврилович Фетисов. В 1822 году была открыта на берегу Исети фарфорово-фаянсовая фабрика, отработавшая до 1840 года. На деньги семьи Фетисовых было построено: больница, здание уездного народного училища, а также здание городской Управы. Кроме того семья подарила нашему городу участок в 4,5 га, где был расположившийся сад по всем правилам садово-паркового мастерства.

Сейчас на этом самом месте находится городской сад имени М. Ф. Кельдюшева. Для общегородских нужд построили дом городской управы (строил его – Дмитрий Игнатьевич Фетисов, потом стало принадлежать его внуку – Степовому Федору Васильевичу). Ворота приходились с улицы Коммуны.

На столбах ворот лежали фигуры львов (теперь же их нет на этом месте), уездного училища, тюрьмы, городского приюта, первого театра, здание под больницу (потом это была воинская казарма), гостинный двор, тоже принадлежало семье Фетисовым. Львиные морды на воротах, тому доказательство, да и место расположения – рядом с их садом для прогулок [2].

Ещё один благотворитель-купец, внесший немалый вклад в развитие Шадринска – это Филипп Алексеевич Соснин. Нередко оказывал он полезную помощь голодным и бедным людям. Поднесший городу склады,

некоторые здания, вкладывал достаточно денег на обустройство Шадринска. 26 февраля 1900 г. Ф. Соснин отдавший детскому приюту в Каменском заводе двухэтажный каменный дом с усадебными постройками.

В этом же году в печати появилось неожиданное сообщение о новом вкладе Соснина: «Наследственный почетный гражданин нашего г. Шадринска купец Ф. А. Соснин сделал пожертвование Шадринской городской богадельне свой дом и поставил 25 кроватей. Таким образом, в целостный фонд, учреждаемой им богадельни, он внёс 25 тыс. рублей, долями с которых предоставляет пользоваться богадельне».

Дом построен на углу двух улиц – Октябрьская и Розы Люксембург и на данный момент является украшением улиц города.

Купеческая семья Петра Васильевича Ночвина торговала зерном и хлебом. На улице Ленина – Петр Васильевич построил достаточно большой дом, а также торговые склады и контору, накопил значительный капитал, который завещал городу Шадринску. А его сын, Александр Ночвин, на свои денежные средства построил больницу с содержанием в ней больных людей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями. Сейчас это является музеем.

Его именем была названа улица Ночвинская. Им же еще по завещанию были сделаны вклады в пользу единоверческих церквей в гг. Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а также Шадринске, ну и в сс. Иванищевском, Могильском, Погадайском и многие др. Шадринцы приписали больнице имя А.П. Ночвина [5].

Шадринск – купеческий город, который обустроивался усилиями купцов в зависимости от их вкусов и материальных возможностей. В 1896 году был открыт постоянно действующий театр. Превыше всего постановки ставились в доме Ольги Ушковой. Она была супругой городского головы, купца 1й гильдии, Амплия Гавриловича Ушкова. При помощи купцов Шадринска сформировался единый сибирский, а также уральский рынок, которые появились транспортные сети в Зауралье, железные дороги в город. Станция Лещево-Замараево, что в 30 километрах от Шадринска, названа в честь купца 2-й гильдии Александра Алексеевича Лещева.

В 1885 году была построена Екатеринбургско-Тюменская железная дорога, так у жителей Сибири появилась хорошая возможность ездить за этими товарами сразу в Нижний Новгород, ну и в Москву. Купцы города Шадринска 28 июля 1886 года подали докладную записку министру путей сообщения о необходимости проведения железной дороги от ст. Островской до г. Шадринска. Была установлена комиссия из 15 человек по хлопотам для реализации железной дороги до Шадринска. Это были состоятельные граждане Я.П. Треухов, Л.А. Суриков, Е.И. Кыштымов, П.И. Попов, В.Е. Здобнов, Ф.Д. Анциферов [2-8] и другие. Дорога была выстроена. Так наши

купцы получили возможность привозить такие товары из больших городов в город Шадринск.

Купеческое общество города было в основном больше, много купцов и промышленников внесли свой вклад в развитие этого города. Силами этих людей сформировалось образование, город расширял свою материальную базу, появлялись рабочие места. Нынешний облик Шадринска во многом состоит из вклада наших благотворителей, а их дома украшают наши улицы. Мы очень надеемся, что и на сегодняшний день найдутся в Шадринске благородные люди, которые продолжают хорошее дело наших купцов, ведь близкий город является нашей родиной, и именно от его населения зависит дальнейшая жизнь.

В 1990-е годы интерес к проблемам локальной истории усилился, стало возрождаться краеведческое движение. В 1994 году в Шадринске было создано общество краеведов. Тогда и появились публикации по истории российского провинциального предпринимательства, которые освещали позитивные стороны жизни купечества и его роль в экономическом, культурном развитии региона. Благотворительность имела большое значение для развития системы социального обеспечения в провинциальном зауральском городе Шадринске конца XIX – начала XX в.

На сегодняшний день облик города Шадринска состоит из вклада благотворителей, и их жилые дома украшают наши улицы. Мы очень надеемся, что сегодня в нашем городе найдутся достойнейшие люди, которые смогут продолжить добрые дела наших купцов, как-никак родной город – наша родина. Ведь именно от жителей зависит дальнейшая жизнь.

Список литературы

[1] Вклад купца А.А. Лещева и инженера В.А. Щицинского в строительство железной дороги в г. Шадринске в начале XX в. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-kuptsa-aa-le>. (дата обращения: 08.04.2022).

[2] Государственный архив в г Новое о Фетисовых [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.fnperm.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=2214&mid=2484&fileid=13883>. (дата обращения: 08.04.2022).

[3] Статья "Вклад шадринских купцов в развитие города" [Электронный ресурс]. – URL: <https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/statia>. (дата обращения: 08.04.2022).

[4] Соснин Филипп Алексеевич [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.fnperm.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=2214&mid=2484&fileid=4477>. (дата обращения: 08.04.2022).

[5] Ночвин Александр Петрович [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.fnperm.ru>. (дата обращения: 08.04.2022).

[6] Вклад шадринских купцов в развитие города Шадринска. [Электронный ресурс]. – URL: https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/statia_vklad_shadrinskikh_kuptsov_v_razvitie_goroda. (дата обращения: 08.04.2022).

[7] От крестьян до купцов. Шадринская семья Галюковых [Электронный ресурс]. – URL: http://gash.archives.kurganobl.ru/ot_krestyan_do_kupcov_shadrinskaya_semya_galyukov.html. (дата обращения: 08.04.2022).

[8] История [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sites.google.com/site/istoriceskijsajt/kontakty/istoria>. (дата обращения: 08.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] The contribution of the merchant A.A. Leshchev and engineer V.A. Shchitsinsky in the construction of the railway in Shadrinsk at the beginning of the 20th century. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-kuptsa-aa-le>. (date of access: 08.04.2022).

[2] State archive in Novoe o Fetisov [Electronic resource]. – URL: <http://www.fnperm.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=2214&mid=2484&fileid=13883>. (date of access: 08.04.2022).

[3] Article "The contribution of Shadri merchants to the development of the city" [Electronic resource]. – URL: <https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/statia>. (date of access: 08.04.2022).

[4] Sosnin Philip Alekseevich [Electronic resource]. – URL: <http://www.fnperm.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=2214&mid=2484&fileid=4477>. (date of access: 08.04.2022).

[5] Alexander Petrovich Nochvin [Electronic resource]. – URL: <http://www.fnperm.ru>. (date of access: 08.04.2022).

[6] The contribution of Shadrinsk merchants to the development of the city of Shadrinsk. [Electronic resource]. – URL: https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/statia_vklad_shadrinskikh_kuptsov_v_razvitie_goroda. (date of access: 08.04.2022).

[7] From peasants to merchants. Shadrinskaya Galyukov family [Electronic resource]. – URL: http://gash.archives.kurganobl.ru/ot_krestyan_do_kupcov_shadrinskaya_semya_galyukov.html. (date of access: 08.04.2022).

[8] History [Electronic resource]. – URL: <https://www.sites.google.com/site/istoriceskijsajt/kontakty/istoria>. (date of access: 08.04.2022).

© Ю.А. Спирина, О.А. Малыхина, О.А. Смирнова, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Спирина Ю.А., Малыхина О.А., Смирнова О.А. Благотворительная деятельность шадринских купцов // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 101-106. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/>
УДК 811

ЯЗЫКОВОЙ АНАЛИЗ НЕПАРНОКОПЫТНЫХ ЗООНИМОВ В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

К.И. Джабборова,
доц. общеуниверситетской кафедры русского языка,
ХГУ имени академика Б. Гафурова,
г. Худжанд

Аннотация: В настоящей статье анализируется непарнокопытных зоонимов в узбекском и русском языках. Каждая из разновидностей зоонимов русского и узбекского языков характеризуется, прежде всего, особой, специфической организацией общезыковых средств, обусловленной её функциональной направленностью, и уже затем некоторым специфическим набором в зоонимах конкретных языковых средств. В этой статье рассматриваются только непарнокопытные зоонимы. в современной лексической семантике лингвокультур узбекского и русского языка давно уже стало общепринятым положением, согласно которому лексика указанного класса представляет собой и модель объектов окружающего живого мира. В лексической семантике парнокопытных зоономов зафиксирована определенная совокупность знаний о природе, структуре и функционировании в пространстве и множества лексических ресурсов в узбекской и русской лингвокультуре.

Ключевые слова: зоонимы, лингвокультура, переводы, непарнокопытные, гипонимы

LANGUAGE ANALYSIS OF OCIDDULATE ZONYMS IN THE UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES

K.I. Jabborova,

Associate Professor of the All-University Department of the Russian Language,
KhSU named after academician B. Gafurov,
Khujand

Annotation: This article analyzes equine zoonyms in the Uzbek and Russian languages. Each of the varieties of zoonyms of the Russian and Uzbek languages is characterized, first of all, by a special, specific organization of general language means, due to its functional orientation, and only then by some specific set of specific language means in zoonyms. In this article, only equid-hoofed zoonyms are considered. In the modern lexical semantics of the linguistic cultures of the Uzbek and Russian languages, it has long been a generally accepted position, according to which the vocabulary of this class is also a model of objects of the surrounding living world. In the lexical semantics of artiodactyl zoonoms, a certain body of knowledge about the nature, structure and functioning in space and a multitude of lexical resources in the Uzbek and Russian linguistic culture is recorded.

Keywords: zoonyms, linguistic culture, translations, equids, hyponyms

Специалисты лингво-культурологического профиля, открывающим новые направления лексикологических исследований и задача представления своеобразной картины современной лингвистической семантики множества лексических единиц, приобретает особую актуальность, способствуя изучению закономерностей лексической системы национальных лингво-культур [1-6]. И забота о дальнейшем повышении уровня этой культуры – архиважная обязанность языковедческой науки и типологически сопоставительного языкознания.

Реальные процессы формирования, развития, языковой жизни зоонимов в сопоставляемых языках сложны и многообразны и не могут быть насильственно втиснуты в рамки заранее избранной концепции. Прийти к правильным выводам можно лишь отправляясь от языковой реальности таджикской и узбекской лингвокультур, а не от какой-либо умозрительной их схемы. Для расширения и углубления наших знаний в области зоонимии сопоставляемых языков необходимо внимательно разобраться в лингвистических её (зоонимии) свойствах, качествах литературных текстов исторического и современного периодов, обратив внимание на особенности организации языковых единиц зоонимов в пределах указанных текстов.

Каждая из разновидностей зоонимов русского и узбекского языков характеризуется прежде всего особой, специфической организацией общеязыковых средств, обусловленной её функциональной направленностью, и уже затем некоторым специфическим набором в зоонимах конкретных языковых средств.

В настоящей статье рассматриваются только непарнокопытные зоонимы. К названиям непарнокопытных (однокопытных) животных в сопоставляемых языках относятся: «от» (лошадь), «эшак» (осёл), «кулон» (дикий осёл), «2 «зебра» «зебра». Все эти лексические элементы со всеми указанными основами приобретают путем взаимного комбинирования некие новые модели зоонимов, порождают удивительное множество их вариаций.

Название «чўчка» «свинья» в славянских языках обозначает домашнее животное. В исламском мире оно исключается из числа домашних животных, хотя «кабан» переводится как «еввой чучка» (дикая свинья). В переносном значении «чўчка» в обоих языках используется для обозначения чего-то нежелательного, неприятного, грязного во всем. Впрочем, и в русском слове коннотации «свинья» аналогичные.

Те или иные вокальные и консонантные элементы, свойственные лексической системе зоонимов сопоставляемых языков, или их сочетания в них, конечно, встречаются с неоднобразной частотой и вероятностью. В том или другом языке (ибо) всегда действуют какие-либо ограничения, запреты, отклонения, распространяемые на отдельные форманты зоонимов, составные компоненты, комбинации, которые всегда можно подвести под конкретные правила, приводящих к определенному структурному преобразованию закономерности. Однако совершенно очевидно, что наблюдаемое многообразие формантов не может быть изначальным, поскольку слишком велика амплитуда различий в структурном строении зоонимов. Лошадь была одомашнена ещё в бронзовом веке за 2-3 тысячи лет до нашей эры народами, занимавшимися скотоводством. Приручение диких лошадей, в изобилии водившихся и в степных землях и в лесах, интенсивно происходило в Европе, Южной Сибири и в Средней Азии.

Магистральная линия развития и функционирования зоонимов, обозначающих общую схему формирования и развития их естествосферы на фоне многовариантных зоонимов (типа конь) постепенно вычленяет функцию и признаки этого лексического объекта, определяя его морфологическую характеристику, известную как знак «лошадь» в ареале языков каждого из указанных регионов. Выделение этого знака как самостоятельной морфологической единицы в ряде языков, по-видимому, происходит на основе интерпретации функции этого зоонима.

Например, в узбекском языке –

Отга минолмасанг, узангидан ўпкалама.

Если не можешь (не умеешь) сесть на лошадь, не обижайся на стремя.

От айналиб қозигини топар. Лошадь в конце концов найдет кол, к которому её привязывают. (узб.)

Отдан тушса ҳам эгардан тушмас. (узб.)

С коня упал, а в стремянах держится.

Меҳмон атои худо, Оти бўлса балои худо. (узб.)

Гость – божий дар, а лошадь его – кара божья.

В приведенных контекстах представлена совокупность известных единиц, а также актантные позиции этих знаков в контексте пословиц и поговорок узбекского языка и в переводе русского языка, их характеристика через отнесенность к классу «непарнокопытных». Когда понятие психологической близости / дальности единиц «конь» и «лошадь» ассоциируется с признаком их родовой индивидуализации, тогда в центре внимания говорящего стоит сам факт «ролевых» их позиций и самым общим следствием из постулируемого различия является различные условия употребления анализируемых единиц.

Необходимо отметить, что слова «адхам», «ашхаб», «тавсан» названия животных, являются субстантивированными прилагательными, обозначающими цвет (окрас). Все они, заимствованы узбекским языком из арабского через таджикский язык, ибо в таджикской литературе они употребляются намного раньше и чаще. Например, у Саади Ширази мы находим:

Ба дасти рости ыайди бози ашхаб,

Ба дасти чап инони хинги адхам.

Или Абдурахмон Джамӣ писал:

Чу зад бар чархи панжум ашхабаш гом,

Гирифт аз лаъли нўшин баҳра Баҳром.

Таким образом, названные арабские зоонимы в узбекский язык перешли через таджикский язык, что ещё раз свидетельствует о плодотворном и взаимобогащающем сосуществовании сопоставляемых языков.

Осёл – одно из широко распространённых домашних животных, которое служит для хозяйственно-бытовых нужд народов Центральной Азии. Поэтому существует целая парадигма названий этого животного.

Во многих этимологических исследованиях отмечается, что зоонимы **эшак**, **эчки**, **қўчқор**, **бука** имеют индо-арийское происхождение. «Свинья» «чўчка» в сопоставляемых языках являются гиперонимами.

Этот гипероним объединяет ряд гипонимов: «эркак чўчка (свинья-самец), «урғочи чўчка» (свинья-самка), «тўнғиз» (кабан-самец), «урғочи тўнғиз» (кабан-самка) и др.

Лексемы носорог, «зебра в узбекском (в просторечье) почти не употребляются.

В пословицах, поговорках и афоризмах активно употребляются и лексемы «мол»(корова), «хўкиз»(бык).

«Корова» т.е. «мол» в узбекском языке является гиперонимой, объединяющий названия разновидностей крупного рогатого скота. К таковым относятся **сигир, хўкиз, бука, новвос, бузок**- в узбекском. Внутри названий крупного рогатого скота сложилось три оппозиции: 1) по полу, 2) по возрасту (взрослый/детёныш), 3) по холощённости-нехолощённости.

По полу в сопоставляемых языках различаются следующие классы:

- крупный рогатый скот (катга шохдор мол)– самцы: «хўкиз», «бука», «новвос», ; б) крупнорогатый скот- самки; **сигир, хуножин**;
- по возрасту: а) старше других: «мол», «бука»// «хўкиз»; б) «младше других»: «гуночин» «бузок»;
- по признаку холощёности-нехолощёности: «барзагов» // «хўкиз», холощёные; «бузок», «новос» // «бука», (бык-производитель), нехолощёные.

В семеме лексемы «бузок» сема пола является нейтрализованной, т.е. эта лексема называет детёныша независимо от его пола. Это различие может выражаться через названия: **эркак, бука//бука, урғочи бузок, хуножин**.

В пословицах, поговорках, афоризмах и фразеологизмах таджикского и узбекского языков употребляются почти все видовые названия крупного рогатого скота.

Информация об альтернативности (необходимости выбора одного, из двух или множества возможных употреблений) или единственности привносится в их употребление лишь контекстом. Например:

в УЯ – **Хўкизининг** шохига урсанг, туёғи зиркирайди. (узб).

в РЯ – Если ударишь по рогам **быка**, то мозжит копыто.

Под альтернативностью здесь понимается информация о соотносённости зоонимов с актантной позицией некоторого множества элементов, только один из которых (той или иной) или по крайней мере один, но не все, стали бы фактически участником события (описания) в конкретных текстах их представления. При выполнении данной функции выбор зоонима, который, как и в других условиях употребления, акцентирует внимание именно на заполнителя актантной позиции (хўкиз, бык), поэтому актант ситуации здесь может быть представлен лишь индивидуализированно. Ср.:

- шохига урсанг, туёғи зиркирайди (хўкиз);
- ударишь по рогам, то мозжит копыто (бык).

На выделении таких значений и определении их иерархии (последовательности, порядка) базируется возможное исчисление типов зоонимов , узбекского и русского языков.

Лексема «мол» заимствована из арабского языка. В пятитомном толковом словаре узбекского языка нового издания зафиксированы шесть ее значений, иначе говоря лексема мол имеет шесть лексико-семантических вариантов (ЛСВ). Среди этих вариантов первый – это название домашних млекопитающих животных. «Мол» в широком смысле обозначает, кроме «скот вообще», и других домашних животных, например, «лошадь», «овца», «коза», «верблюд» и т.д. В узком смысле лексемой мол обозначается только крупный рогатый скот.

Крупный рогатый скот и другие домашние млекопитающие играют важную роль в сельскохозяйственной деятельности человечества. Все эти животные, названия которых исследуются нами, выведены человеком в глубокой древности при одомашнивании диких животных. Одним из предков современных пород был дикий бык – тур, который вымер около 300 лет назад.

Названия крупного рогатого скота делятся на четыре основные группы: 1) названия молочных; 2) названия мясо-молочных; 3) названия мясных; 4) названия рабочего крупного рогатого скота.

К первой группе в узбекском языке относятся: симметраль сигирлари (симметральская корова, выведенная в Швейцарии) и кострома сигирлари (костромская порода).

К названиям скота второй группы относятся **така, гуножин**. К названиям третьей группы относятся: **новвос, буқа, (бык, бычок)**.

Названия «хўкиз» (бык), «буйвол» относятся также к третьей группе, которые использовались для пахоты и перевозки тяжестей.

Домашние животные являются объектом ряда отраслей животноводства: овцеводства, коневодства, свиноводства, скотоводства и др. Каждая из них имеет свою зоонимическую систему, куда включены и соответствующие названия домашних животных.

Каждая семантическая группа названий животных имеет свою парадигму. Под парадигмой понимается совокупность всех семантически близких или противопоставленных слов. Так, например, парадигма «домашнее животное» состоит из названий от (лошадь), корамол (корова), қўй (овца), эчки (коза), чўчка (свинья) и др. В свою очередь, каждое из них имеет свою внутреннюю парадигму, к которой относятся номинации разновидности этих животных, определяемых по полу, по возрасту, по окрасу и др. К парадигме в широком смысле этого слова можно, как нам представляется, отнести и названия, которые в автоматической обработке текстов принято называть фреймами. Например, во фреймовую «упаковку» концепта «от» (лошадь) входят такие названия, отбоқар (конюх), отхона (конюшня), и др. Лексическая парадигматика зоонимов обуславливает

исследование языковой природы, специализированной динамизации лексики, набор их значений, имеющих специализированные представления.

Таким образом, в современной лексической семантике лингвокультур узбекского и русского языка давно уже стало общепринятым положением, согласно которому лексика указанного класса представляет собой и модель объектов окружающего живого мира. В лексической семантике парнокопытных зоономов зафиксирована определенная совокупность знаний о природе, структуре и функционировании в пространстве и множества лексических ресурсов в узбекской и русской лингвокультуре.

Список литературы

[1] Абдувалиева З. Гипонимо-экономические отношения в системе зоонимов русского и узбекского языков. – Автореф. дисс. канд. филол. наук. / З. Абдувалиева – Душанбе, 2011.

[2] Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. / В.Л. Архангельский – Ростов-на-Дону, Изд-во, 1964. 164 с.

[3] Ахметьянов Р.Г. Общая лексика материальной культуры народов среднего Поволжья. / Р.Г. Ахметьянов – М.: Наука, 1989. 200 с.

[4] Бердиалиев А. Ҳайвон ва ҳашоратлар номи иштирокида ҳосил бўлган фразеологизмлар / А. Бердиалиев, Қ. Жабборова // Тилшунослик муаммолари. Илмий мақолалар тўплами. 18 китоб.- Хужанд, 2009. 8-13 с.

[5] Зарипов Б.П. Зоонимларнинг бадий санъат турларини ҳосил қилишдаги иштироки (Алишер Навоий асарлари). Автореф. дис. канд. филол. наук. / Б.П. Зарипов – Тошкент, 2002. 23 с.

[6] Мирзоев Х.Х. Таджикская и английская гиппологическая терминология в историческом и сравнительном освещении. / Х.Х. Мирзоев – Душанбе: Ирфон, 2011. 152 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Abduvalieva Z. Hyponymic-economical relations in the system of zoonyms of the Russian and Uzbek languages. – Abstract. thesis. candidate. philol. sci. / Z. Abduvalieva – Dushanbe, 2011.

[2] Arkhangelsky V.L. Set phrases in modern Russian. / V.L. Arkhangelsky – Rostov-on-Don, Izd-vo, 1964. 164 p.

[3] Akhmetyanov R.G. General vocabulary of the material culture of the peoples of the Middle Volga region. / R.G. Akhmetyanov – M.: Nauka, 1989. 200 s.

[4] Berdialiev A. Khayvon va xashoratlar nomi ishtirokida xosil bulgan phraseologismlar / A. Berdialiev, Q. Zhabborova // Tilshunoslik Muammolari. Ilmiy makolalar tuplami. 18 kitob. – Khujand, 2009. 8-13 p.

[5] Zaripov B.P. Zoonimlarning badiiy sanat turlarini hosil qilishdagi ishtiroki (Alisher Navoiy asarlari). Abstract of dis.cand.philol.sci. / B.P. Zaripov – Tashkent, 2002. 23 p.

[6] Mirzoev Kh.Kh. Tajik and English hippological terminology in historical and comparative coverage. / Kh.Kh. Mirzoev – Dushanbe: Irfon, 2011. 152 p.

© К.И. Джаборова, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Джаборова К.И. Языковой анализ непарнокопытных зоонимов в узбекском и русском языках // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 107-114. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/>
УДК 378.147.31

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ

В.Р. Попова,

доц. кафедры математики и информатики,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Государственный аграрный университет Северного
Зауралья» (ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья),
г. Тюмень

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием в учебном процессе элементов проектного обучения, игровых технологий и получения в результате проектного обучения с использованием игровых технологий такого образовательного продукта как игра. Также в статье приводится сценарий игры «Морской бой», который можно использовать при проведении у студентов вуза практических занятий по математике.

Ключевые слова: образовательный процесс, деятельностный подход, научно-исследовательская деятельность студентов, образовательный продукт, игровые технологии, организация учебного процесса по математике с использованием игровых технологий

THE USE OF GAME TECHNOLOGIES WHEN CARRYING OUT PRACTICAL LESSONS IN MATHEMATICS AT THE UNIVERSITY

V.R. Popova,

Assistant Professor Department of Mathematics and Informatics,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "State
Agrarian University of the Northern Trans-Urals" (FGBOU VO GAU of the
Northern Trans-Urals),
Tyumen

Annotation: The article deals with issues related to the use of elements of project-based learning, game technologies in the educational process and obtaining such an educational product as a game as a result of project-based learning using game technologies. The article also provides a script for the game "Battleship",

which can be used when conducting practical classes in mathematics for university students.

Keywords: educational process, activity approach, research activities of students, educational product, gaming technologies, organization of the educational process in mathematics using gaming technologies

Модернизация профессионального образования в России, его переход на многоуровневую структуру и подготовку высококвалифицированных специалистов, способных быть конкурентоспособными не только на всероссийском, но и на международном уровне, отражают основные тенденции развития и современные требования к усилению интегративности и фундаментальности теоретической подготовки, её практико-ориентированности.

Новые стратегические ориентиры развития профессионального образования обусловили необходимость поиска таких подходов к практике подготовки будущего специалиста, которые формируют специалиста нового типа – специалиста-исследователя, готового к инновационной деятельности, участию в исследовательской деятельности, независимо от сферы деятельности.

Исследователи в области профессионального образования, как среднего, так и высшего, обращают внимание на важность самостоятельного приобретения знаний в действии, системного и деятельностного характера обучения, вовлечения обучающихся в научно-исследовательскую деятельность [1].

Проводимыми в последние годы исследованиями установлено, что система подготовки специалистов в учебных заведениях высшего профессионального образования сельскохозяйственной направленности не всегда отвечает требованиям, предъявляемым к современному профессиональному обучению. Так, нерешенной остается проблема интеграции содержания обучения, моделирование структуры профессиональной деятельности будущего специалиста, систематизация профессиональных понятий, новых форм методико-технологической реализации процесса обучения. Исследования практики преподавания специальных дисциплин в вузе приводят к выводу о недооценке деятельностной основы обучения, в частности о недостаточном внимании, уделяемом к процессу формирования у студентов проекторочных умений, особенно в процессе теоретического обучения.

Следует отметить, что итогом педагогической деятельности должен выступать конкретный образовательный продукт. И.С. Сергеев приводит перечень более чем 30 вариантов образовательных продуктов (причем этот

список далеко не полный), среди которых можно выделить следующие: игра, сказка, костюм, макет, модель, газета, справочник, путеводитель, сценарий, пособие, видеофильм, мультимедийный продукт, бизнес-план, чертеж, прогност и другие [1-4].

Остановимся более подробно на таком образовательном продукте как игра. Процесс обучения высшей математике в вузе сложно разнообразить игровыми технологиями в силу академичности самой науки «Математика» и изучаемых студентами вуза в рамках этой дисциплины темами. В тоже время, деловая игра (или просто игра) может служить элементом игровых технологий, позволяющим оживить процесс обучения.

Целью использования игровых технологий выступает обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения знаний, умений, навыков, а их сущностью является самостоятельная познавательная деятельность студентов, которая направлена на поиск, обработку, анализ и усвоение учебной информации. Таким образом, игровые технологии относятся к методам активного обучения, кроме того, с помощью игровых технологий реализуется механизм вовлечения обучаемых в творческую деятельность через игру.

Приведем классификацию технологий активного обучения. В основу технологий активного обучения положим два признака: наличие модели (предмета или процесса деятельности) и наличие ролей (характер общения обучаемых) [1].

С учетом этого все технологии активного обучения можно разделить на неимитационные и имитационные. Неимитационные технологии активного обучения не предполагают построения моделей изучаемого явления, процесса или деятельности. К таким формам и методам можно отнести проблемную лекцию, семинар-дискуссию (с «мозговым штурмом» или без него), выездное практическое занятие, программированное обучение, курсовую, выпускную квалификационную работу, стажировку без выполнения должностной роли.

Основой имитационных форм и методов обучения служит имитационное или имитационно-игровое моделирование, которое предполагает воспроизведение в условиях обучения процессов, происходящих в реальности. Построение моделей и организация работы студентов с ними позволяют отразить в учебном процессе различные виды профессиональной деятельности и формировать профессиональный опыт.

В соответствии с этим предполагается наличие ролей, то есть предполагается игровая процедура в работе с моделью, включающая в себя общение студентов между собой и преподавателями в процессе имитации. По этому признаку все имитационные технологии делятся на игровые и неигровые. Рассмотрим более подробно игровые имитационные технологии.

К игровым имитационным технологиям принято относить: *стажировку с выполнением должностной роли, имитационный тренинг, разыгрывание ролей, игровое проектирование, деловую игру.*

Наиболее интересным нам кажется игровое проектирование. Игровое проектирование является практическим занятием, суть которого состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Метод игрового проектирования отличается высокой уровнем сочетания индивидуальной и совместной работы обучаемых. Создание общего для группы проекта требует, с одной стороны, знания каждым технологии процесса проектирования, а с другой – умений вступать в общение и поддерживать межличностные отношения с целью решения профессиональных вопросов.

Игровое проектирование может перейти в реальное проектирование, если его результатом будет решение конкретной практической проблемы, а сам процесс будет перенесен в условия действующего предприятия.

Итоговым продуктом игрового проектирования может выступать деловая игра (или просто игра). Имеются многочисленные теоретические разработки по частным проблемам и большой практический опыт, однако единой точки зрения на деловую игру нет.

Однако, среди педагогических средств активизации процесса обучения в вузе особое место принадлежит учебной деловой игре, представляющей собой целенаправленную организацию учебно-игровых взаимодействий обучаемых в процессе моделирования ими целостной профессиональной деятельности специалиста.

Суть ее состоит в том, чтобы пробудить познавательную активность студента, содействовать становлению самостоятельности в мышлении и деятельности.

Математика – одна из фундаментальных наук, при изучении отдельных разделов которой сложно использовать игровые технологии и деловые игры. В тоже время, использование игры как итогового занятия по отдельной теме (разделу) или как интегрированного занятия, позволяющего объединить в себе знания полученные студентами по математике со знаниями, полученными при изучении других дисциплин (например, химии, физики, русского языка и культуры речи и др.), вполне возможно. В качестве такой игры можно использовать хорошо известную студентам еще со школы игру «Морской бой» (рис. 1).

	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Рисунок 1 – Игровое поле команды «_____» Игровое поле соперника

Нами сохранены основные правила этой игры, но также в нее внесены существенные изменения.

Правила игры «Морской бой» для участников игры.

Игру ведет ведущий, которому помогает помощник, ведущий хронометраж времени при обсуждении ответов на вопросы участниками игры.

В игре принимают участие 2 команды с числом участников от 6 до 10 человек в каждой.

Перед началом игры каждая команда выбирает капитана и придумывает себе название. Название капитан вписывает в соответствующем месте игрового поля команды. Капитанам команд раздаются бланки игровых полей (приложение).

На игровом поле команды размещаются:

- 1 корабль – ряд из 4 клеток («четырёхпалубный»);
- 2 корабля – ряд из 3 клеток («трёхпалубные»);
- 3 корабля – ряд из 2 клеток («двухпалубные»);
- 4 корабля – по 1 клетке («однопалубные»).

При размещении корабли не могут касаться друг друга сторонами и углами.

Корабли размещаются только по вертикали или по горизонтали.

Рядом с полем команды расположено поле такого же размера, как и поле команды только пустое. Это участок моря, где плавают корабли противника.

Каждая из команд заполняет свое игровое поле в двух экземплярах. Один экземпляр игрового поля капитан команды передает ведущему.

Перед началом боевых действий игроки бросают жребий для определения того, кто будет ходить первым.

После жеребьевки, команда получившая право на первый ход делает свой первый выстрел. При попадании в корабль противника – на чужом поле ставится крестик, при холостом выстреле – точка.

Потопление кораблей противника.

Игрок, выполняющий ход, совершает выстрел – называет вслух координаты клетки, в которой, по его мнению, находится корабль противника, например, «Б1».

1. Если выстрел пришёлся в клетку, не занятую ни одним кораблём противника, то следует ответ «Мимо!» и стрелявший игрок ставит на чужом квадрате в этом месте точку. Право хода переходит к сопернику.

2. Если выстрел пришёлся в клетку, где находится многопалубный корабль (размером больше чем 1 клетка), то следует ответ «Ранил!» или «Попа!»». Стрелявший игрок ставит на чужом поле в эту клетку крестик, а его противник ставит крестик на своём поле также в эту клетку.

Игрок команды, попавший в корабль противника, отвечает на вопрос заданный ведущим. На обсуждение ответа команде дается 1 минута. После обсуждения ответа на вопрос, команда выбирает участника, который его озвучивает. В случае правильного ответа команда зарабатывает 2 балла, при неполном ответе – 1 балл, при неверном ответе – 0 баллов. При неправильном ответе участник команды, который его озвучил, уходит на скамью штрафников и пропускает 2 хода своей команды. Кроме того ход переходит к команде соперников. В случае правильного ответа, команда получает право на ещё один выстрел.

3. Если выстрел пришёлся в клетку, где находится однотрубный корабль, или последнюю непоражённую клетку многопалубного корабля, то следует ответ «Убил!» или «Потопил!». Оба игрока отмечают потопленный корабль на листе. Игрок команды, попавший в корабль противника, отвечает на вопрос заданный ведущим. На обсуждение ответа команде дается 1 минута. После обсуждения ответа на вопрос, команда выбирает участника, который его озвучивает. В случае правильного ответа команда зарабатывает 2 балла, при неполном ответе – 1 балл, при неверном ответе – 0 баллов. При неправильном ответе участник команды, который его озвучил, уходит на скамью штрафников и пропускает 2 хода своей команды. Кроме того ход переходит к команде соперников. В случае правильного ответа, команда получает право на ещё один выстрел.

На игровом поле каждой команды имеются по 3 мины. Если выполняющая выстрел команда попадает в мину, то команда выбирает из своего состава 1 участника, который будет отвечать на вопрос скрытый в mine. Выбранный игрок остается за столом один. Ведущий задает ему вопрос, который скрыт в mine. Участнику команды дается 1 минута на обдумывания ответа. В случае правильного ответа команда получает 5

баллов, в случае неверного ответа из общего числа баллов заработанных командой вычитается 5 баллов.

За всю игру каждая из команд может по 2 раза обратиться за помощью к экспертам (группе преподавателей). При обращении к экспертам команда теряет 1 игрока на 3 хода.

Аннулирование ответа команды.

Ответ команды игроков может быть не засчитан, а сам вопрос аннулирован в следующих случаях:

1. При ответе на вопрос команда (или кто-то из ее участников) пользовался гаджетами.

2. В случае ответа на вопрос одним участником команды была зафиксирована подсказка со стороны остальных членов команды.

Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не потопит все корабли противника.

Вопросы для участников сгруппированы по 4 категориям: «Математика», «Русский язык и культура речи», «Физика», «Искусство».

Вопросы, скрытые в минах из категории «История/философия».

Содержание разделов и их название может быть изменено.

Проведение такого игрового занятия очень нравится студентам. Его содержание позволяет провести итоговое занятие сразу по нескольким учебным дисциплинам и оценить работу не только каждого студента в отдельности, но и каждой команды в целом.

Применение игровых технологий важно как для студентов, так и для преподавателей.

У студентов игровые технологии позволяют развить нестандартное мышление, способствуют более полному усвоению теоретических знаний; развивают коммуникативную составляющую, формируют основы учебно-исследовательской деятельности, стимулирует развитие интереса к такой сложной фундаментальной науке как математика и т.д.

Что касается преподавателя, то здесь игровые технологии стимулируют желание приобретения новых дополнительных знаний по преподаваемой дисциплине, приобретение нового опыта полученного в результате общения со студентами и т.д.

Список литературы

- [1] Волгин В.Н. Молодежь в науке. / В.Н. Волгин – М.: 1964. 135 с.
- [2] Ермолаева М.Г. Игра в образовательном процессе: Методическое пособие / М.Г. Ермолаева. // 2-е изд., доп. – СПб.: СПб АППО, 2005. 112 с.
- [3] Пидкасистый П.И. Технология игры в обучении и развитии [Текст] / П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров. – М.: РПА, 1996. 80 с.

[4] Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников общеобразов. учрежд. / И.С. Сергеев – М.: АРКТИ, 2003.

Bibliography (Transliterated)

[1] Volgin V.N. Youth in science. / V.N. Volgin – М.; 1964. 135 p.

[2] Ermolaeva M.G. Game in the educational process: Methodical manual / M.G. Ermolaeva. // 2nd ed., add. – St. Petersburg: SPb APPO, 2005. 112 p.

[3] Pidkasty P.I. Game technology in learning and development [Text] / P.I. Pidkasty, Zh.S. Khaidarov. – М.: RPA, 1996. 80 p.

[4] Sergeev I.S. How to organize students' project activities: A practical guide for general education workers. inst. / I.S. Sergeev – М.: АРКТИ, 2003.

© В.Р. Попова, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Попова В.Р. Использование игровых технологий при проведении практических занятий по математике в вузе // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 115-122. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/>
УДК 372.856

ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ

О.М. Гасанов,
доц. кафедры общая физика
Х.А. Адгезалова,
доц. кафедры общая физика
Д.И. Гусейнов,
проф. кафедры общая физика,
АГПУ,
г. Баку

Аннотация: Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет собой благоприятную почву для применения современных информационных технологий. Одним из основных направлений применения информационных технологий на уроках физики – выполнение компьютерного физического лабораторного эксперимента.

Ключевые слова: виртуальные лаборатории, интерактивные модели, физический эксперимент, компьютерное моделирование, компьютерный эксперимент

FEATURES OF VIRTUAL EXPERIMENT IN TEACHING PHYSICS

O.M. Hasanov,
Associate Professor of the Department of General Physics
H.A. Adgezalova,
Associate Professor of the Department of General Physics
D.I. Huseynov,
Professor of the Department General Physics,
ASPU,
Baku

Annotation: The teaching of physics, due to the peculiarities of the subject itself, is a fertile ground for the application of modern information technologies. One of the main areas of application of information technology in physics lessons is the implementation of a computer physical laboratory experiment.

Keywords: virtual laboratories, interactive models, physical experiment, computer simulation, computer experiment

Всем известно, что в 90-е годы ослабела материально-техническая база многих школ. Но интерес к физике не пропал. Использование компьютера в качестве эффективного средства обучения существенно расширяет возможности педагогических технологий: физические компьютерные энциклопедии, интерактивные курсы, всевозможные программы, виртуальные опыты и лабораторные работы позволяют повысить мотивацию учащихся к изучению физики [1-6]. Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет собой благоприятную почву для применения современных информационных технологий. Одним из основных направлений применения информационных технологий на уроках физики – выполнение компьютерного физического лабораторного эксперимента.

Физический эксперимент на уроках физики формирует у учащихся накопленные ранее представления о физических явлениях и процессах, пополняет и расширяет кругозор учащихся. В ходе эксперимента, проводимого учащимися самостоятельно во время лабораторных работ, они познают закономерности физических явлений, знакомятся с методами их исследования, учатся работать с физическими приборами и установками, то есть учатся самостоятельно добывать знания на практике. Но для проведения полноценного физического эксперимента, как демонстрационного, так и фронтального необходимо в достаточном количестве соответствующее оборудование. В настоящее время школьные физические лаборатории очень слабо оснащены приборами по физике и учебно-наглядными пособиями для проведения демонстрационных и фронтальных лабораторных работ. Исключением являются лишь немногие школы при вузах или технических центрах с соответствующими лабораториями. Имеющееся в школе оборудование не только пришло в негодность, оно также морально устарело и имеется в недостаточном количестве [1-6].

Виртуальные модели эксперимента компенсируют недостаток оборудования в лаборатории школы. Определяются достоинства и недостатки каждого вида эксперимента. Реальный и комбинированный эксперименты из-за значительных погрешностей измерений и большого количества времени на подготовку и проведение часто не могут служить источником знаний о физических законах, так как выявленные закономерности имеют лишь приближенный характер, зачастую правильно рассчитанная погрешность превышает сами измеряемые величины.

Разумеется, компьютерная лаборатория не может заменить настоящую физическую лабораторию. И все же выполнение компьютерных

лабораторных работ требует определенных навыков, которые характерны и для реального эксперимента – выбор начальных условий, установка параметров опыта и т.д. В большинстве интерактивных моделей предусмотрены варианты изменений в широких пределах начальных параметров и условий опытов, варьирования их временного масштаба, а также моделирования ситуаций, недоступных в реальных экспериментах. Виртуальная среда компьютера позволяет оперативно видоизменить постановку опыта, что обеспечивает значительную вариативность его результатов, а это существенно обогащает практику выполнения учащимися логических операций анализа и формулировки выводов результатов эксперимента. При его использовании можно вычленивть главное в явлении, отсеять второстепенные факторы, выявить закономерности, многократно провести испытание с изменяемыми параметрами, сохранить результаты и вернуться к своим исследованиям в удобное время. Ещё один позитивный момент в том, что компьютер предоставляет уникальную, не реализуемую в реальном физическом эксперименте, возможность визуализации не реального явления природы, а его упрощенной теоретической модели, что позволяет быстро и эффективно находить главные физические закономерности наблюдаемого явления. Кроме того, учащийся может одновременно с ходом эксперимента наблюдать построение соответствующих графических закономерностей. Также необходимо учитывать, что далеко не все процессы, явления, исторические опыты по физике учащийся способен представить себе без помощи виртуальных моделей. Интерактивные модели позволяют ученику увидеть процессы в упрощенном виде, представить себе схемы установок, поставить эксперименты вообще невозможные в реальной жизни.

Но следует помнить, физика – наука о природе, а не о виртуальной реальности. Физические модели – это всегда приближение к реальной действительности. Поэтому компьютерные эксперименты не могут быть заменой реальных, но могут дополнить их, помочь в их теоретическом осмыслении. Проводя такие эксперименты, стоит озадачить учащихся, обратив их внимание на то, что происходящие так реально на экране монитора движения и взаимодействия тел – всего лишь модель реальных физических процессов. Каждое положение тела на экране рассчитывается компьютером по законам физики, открытыми людьми и изучаемыми в данный момент на уроке.

Школа будущего – это школа «информационного века». Главным в ней становится освоение каждым учеником самостоятельного, собственного знания, овладение способностями творческого самовыражения. Методика обучения физике всегда была сложнее методик преподавания других предметов. Использование компьютеров в обучении физики, применение новых информационных технологий, мультимедийных продуктов

деформирует методику ее преподавания как в сторону повышения эффективности обучения, так и в сторону облегчения работы учителя. Это будет еще одним шагом к повышению качества обучения школьников и в конечном итоге к воспитанию новой личности – ответственной, знающей, способной решать новые задачи, быстро осваивать и эффективно использовать необходимые для этого знания.

С помощью программы Macromedia Flash 8.0 нами был разработан лабораторный комплекс, который может быть использован в процессе изучения атомной и ядерной физики. В ходе выполнения нашего проекта проанализированы лабораторные работы курса «Атомная и ядерная физика», рассмотрены математические модели физических процессов в рамках лабораторных работ указанного курса. Математические модели реализованы на языке ActionScript 2.0 в среде MacromediaFlash 8.0. Кроме того, нами разработан интерфейс пользователя с применением графических редакторов AdobePhotoshop CS3 и CorelDRAWGraphicsSuite X3. Особую значимость представляет разработанная нами методика выполнения лабораторных работ в данном интерактивном лабораторном комплексе.

Список литературы

[1] Adgözəlova H., Aliyev A. «Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education" 5-8 May, 2016 Çanakkale Onsekiz Mart University, 285-286 səh.

[2] Həsənov O., Cəfərova S., Həsənli N., Adgözəlova X.A. «İnformasiya texnologiyasının fizika dərslərində istifadəsi», IV Beynəlxalq elmi konfransı materiallar Azərbaycan Qafqaz Universiteti. Bakı, 29-30 aprel 2016 il, 113-114 səh.

[3] Həsənov O., Hüseynov C.İ., Adgözəlova X.A. «Öğrencilərin öğrenmə faaliyyətinin fiziksel deneyi aracılığıyla aktivləşdirməsinə yönəlik öğretmen çalışması», 24. ulusal eğitim bilimleri congress, 16-18 nisan, 2015, Niğde, 309-310 səh.

[4] Həsənov O., Hüseynov C.İ., Adgözəlova X.A. «Gələcək fizika müəllimlərinin elektron təhsil resursları yaratmaq təlimi», V Beynəlxalq konfrans Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri, Bakı, 30 aprel-2 may 2015, 192-193 səh.

[5] Həsənov O., Şahbazov R. «The Physics Laboratoru Classes Using Web Technologies», 9 International Balkan Education and Science Congress, 16-18 october, 2014, Trakya University, Edirne, 414 səh.

[6] Həsənov O., «Использование проблемных ситуаций на уроках физики», Elmi-metodik jurnal, “Kurikulum” – Bakı, 2013. № 1(21). 114-117 səh.

Bibliography (Transliterated)

[1] Adgözəlova H., Aliyev A. "Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education" 5-8 May, 2016 Çanakkale Onsekiz Mart University, 285-286 səh.

[2] Həsənov O., Cəfərova S., Həsənlı N., Adgözəlova X.A. "İnformasiya texnologiyasının fizika dərslərində istifadəsi", IV Beynəlxalq elmi konfrans materiallar Azərbaycan Qafqaz Universiteti. Bakı, 29-30 April 2016 il, 113-114 səh.

[3] Həsənov O., Hüseynov C.İ., Adgözəlova X.A. "Öğrencilərin öğrenmə faaliyyətinin fiziksel deneyi aracılığıyla aktivləşdirməsinə yönəlmiş öğretmen çalışması", 24. ulusal eğitim bilimleri congress, 16-18 nisan, 2015, Niğde, 309-310 səh.

[4] Həsənov O., Hüseynov C.İ., Adgözəlova X.A. "Gələcək fizika müəllimlərinin elektron təhsil resursları yaratmaq təlimi", V Beynəlxalq konfrans Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri, Bakı, 30 April-2 May 2015, 192-193 səh.

[5] Həsənov O., Şahbazov R. "The Physics Laboratory Classes Using Web Technologies", 9 International Balkan Education and Science Congress, 16-18 October, 2014, Trakya University, Edirne, 414 səh.

[6] Həsənov O., "Using problem situations in physics lessons", Elmi-metodik jurnal, "Kurikulum" – Bakı, 2013. No. 1(21). 114-117 səh.

© O.M. Gasanov, X.A. Adgezalova, D.I. Guseynov, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 124-127. URL: <https://ip-journal.ru/>

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/>

УДК 608

**ПРОГНОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАНТОВ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ПРИ ОСВОЕНИИ МЕТОДОМ
ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

А.Р. Деряев,

к.т.н., снс,

Научно-исследовательский институт природного газа ГК «Туркменгаз»,
г. Ашгабат

Аннотация: Промысловый опыт эксплуатации двух пластов одной скважиной методом одновременной раздельной эксплуатации (ОРЭ) указывает на его высокую эффективность. В среднем на 30 % сокращаются капитальные вложения и эксплуатационные затраты в сопоставлении с затратами на бурение и эксплуатацию месторождений самостоятельными сетками на каждый пласт. Метод ОРЭ дает возможность уплотнять сетку скважин (добывающих и нагнетательных) без дополнительного метража бурения. Положительный эффект от применения технологии ОРЭ выражается в сокращении капитальных вложений на строительство скважин для каждого из эксплуатационных объектов, в сокращении эксплуатационных расходов и срока освоения многопластового месторождения, в увеличении добычи углеводородов и срока конечной нефтеотдачи с рентабельной эксплуатацией скважин.

Ключевые слова: смета, область залежей, газоконденсатные горизонты, коэффициент конденсатоотдачи, плотность газа, расход жидкости

**FORECAST TECHNOLOGICAL AND TECHNICAL AND ECONOMIC
INDICATORS OF DEVELOPMENT OPTIONS FOR GAS CONDENSATE
DEPOSITS DURING DEVELOPMENT BY THE METHOD OF
SIMULTANEOUS SEPARATE EXPLOITATION**

A.R. Deryaev,

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher,
Scientific Research Institute of Natural Gas of the State Concern "Turkmengaz",
Ashgabat city

Annotation: The field experience of operating two reservoirs with one well using the simultaneous separate production (SSE) method indicates its high efficiency. On average, capital investments and operating costs are reduced by 30% in comparison with the costs of drilling and operating deposits with independent grids for each layer. The WEM method makes it possible to compact the grid of wells (production and injection) without additional drilling footage. The positive effect of the use of WEM technology is expressed in the reduction of capital investments for the construction of wells for each of the operational facilities, in the reduction of operating costs and the development period of a multi-layer field, in the increase in hydrocarbon production and the term of the final oil recovery with profitable operation of wells.

Keywords: estimate, area of deposits, gas condensate horizons, condensate recovery coefficient, gas density, liquid flow

Расчеты основных прогнозных показателей по добыче нефти, газа и конденсата по продуктивным горизонтам месторождения Корпедже выполняются в соответствии с требованиями руководящих документов на проектирование разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений.

В настоящей статье рассматриваются три варианта доразработки нефтяных залежей Корпедже. Прогноз добычи нефти по горизонтам и по месторождению в целом выполнен на период 2011-2030гг.

По первому варианту доразработку залежей нефти намечается осуществлять существующим фондом добывающих скважин. Лишь на горизонте НК-9 в блоке III, где в западной части нефтяной оторочки выделен участок с запасами категории C_1 на котором в настоящее время действующих скважин нет, рекомендуется пробурить одну эксплуатационную скважину - №01.

Во втором варианте намечается осуществить разбуривание восточной части залежи нефти горизонта НК-7г в блоке III.

В восточной части блока имеется непродуктивная скважина № 52, по которой проведен ограничивающий залежь сброс 2. Однако расстояние от скважины № 52 до расположенных к западу от неё продуктивных скважин № 269, 262 и 248 достаточно велико – 500-700 м, вследствие чего положение сброса 2 нельзя считать достоверно установленным – он может проходить и значительно западнее представленного на карте положения. Поэтому данный участок залежи не был охвачен разбуриванием при бурении основной сетки скважин.

Рекомендуется пробурить в этой зоне 5 эксплуатационных скважин – №№02...06. Выдачу точек скважин для строительства необходимо

производить по принципу "от известного к неизвестному" – с запада на восток.

В северной части блока I горизонта НК-7Г в западной части нефтяной оторочки по данным опробования и эксплуатации скважины № 53 (в настоящее время находится в бездействии) выделены запасы нефти категории C_1 . Здесь рекомендуются к заложению две первоочередные эксплуатационные скважины – №№ 07 и 08 [1].

Таким образом, по второму варианту предлагается пробурить 8 новых скважин на нефть. Рекомендуемым к бурению проектным скважинам присвоены условные номера, начинающиеся на "О" (№№ 01, 02 и т.д.).

В третьем варианте доразработки нефтяных залежей месторождения Корпедже предусматривается разведка, перевод в категорию C_1 и ввод в разработку имеющихся на месторождении запасов нефти категории C_2 .

По многолетним фактическим данным разведки ниже красноцветных залежей Юго-Западного Туркменистана, коэффициент подтверждаемое запасов нефти при переводе их из категории C_2 в категорию C_1 в среднем составляет 0,5.

Средняя эффективность разведки по залежам нефти Юго-Западного Туркменистана за последние годы определяется приростом запасов C_1 . С учетом этого принят ввод в эксплуатацию четырех продуктивных разведочных скважин. Для ввода в разработку приращиваемых запасов на них предусматривается бурение пяти эксплуатационных скважин. Разведочное бурение намечается началом с 2015г. Поскольку месторождение обустроено для добычи нефти, с этого же года намечается и ввод скважин в эксплуатацию. С учетом возможностей буровых предприятий, разбуривание приращенных запасов заканчивается в 2019г.

Расчетные параметры по запасам нефти, переводимым из категории C_2 приняты на уровне средних по месторождению [2].

Показатели эксплуатации разрабатываемых залежей с запасами категории C_1 по третьему варианту приняты такими же, как и по первому варианту.

Показатели эксплуатационного бурения по вариантам доразработки нефтяных залежей приведены в таблице 1.

Метраж разведочного бурения по III варианту составляет 16 тыс.м. К бурению намечены четыре скважины со средней глубиной 4000 м.

В расчетах учтены фактическая динамика изменения основных показателей разработки эксплуатационных объектов за прошедший период и прогнозируемое её изменение на перспективу и ввод в эксплуатацию новых добывающих скважин, рекомендуемых к бурению. При расчете добычи нефти по объектам разработки (по горизонтам) учтен также и перевод скважин на вышележащие горизонты. Начальные дебиты вводимых в

эксплуатацию скважин оценены с учетом выработанности запасов блоков и текущего состояния работающих скважин [3, 4].

Таблица 1 – Показатели эксплуатационного бурения по вариантам доразработки нефтяных залежей

Показатели	I вариант	II вариант	III вариант
Ввод в эксплуатацию новых скважин	1	8	10
Средняя глубина новых скважин, м	4200	3675	4033
Метраж эксплуатационного бурения, тыс.м	4,2	29,4	24,2

На тех участках месторождения, где границы залежей нефте- и газонасыщенных горизонтов в плане перекрываются, в расчетах добычи нефти и газа по горизонтам предусмотрено производство возвратов скважин на вышележащие горизонты после отработки эксплуатируемого объекта либо по техническим причинам. Опыт разработки многопластовых месторождений Западного Туркменистана показывает, что вследствие влияния большого числа самых разнообразных факторов достоверное прогнозирование сроков выбытия скважин из эксплуатации на длительный период весьма затруднено. В связи с этим сроки выбытия скважин из эксплуатационного фонда и перевода скважин на вышележащие горизонты оценены ориентировочно.

В сводных расчетах по вариантам разработки по месторождению в целом перевод скважин на другие горизонты не показан, т.к. переводимые на другие горизонты скважины остаются в эксплуатационном фонде скважин месторождения. Время, необходимое на производство возвратных работ, учтено в принимаемом при расчетах коэффициенте эксплуатации перешедших скважин.

Залежи нефти месторождения характеризуются весьма сложными режимами дренирования, что существенно влияет на динамику газового фактора. Поэтому определение динамики газового фактора выполнено с учетом опыта разработки нижнекрасноцветных горизонтов других месторождений.

Для прогноза модели газового фактора и ресурсов нефтяного газа использовали распределение Коши.

Прогноз обводненности продукции скважин выполнен по известным характеристикам вытеснения нефти водой [5].

В соответствии с принимаемым вариантом разработки нефтегазоконденсатного месторождения Корпедже на перспективу

предусматривается перевод большинства скважин на газлифт, что требует принципиального решения проблемы обеспечения газлифтных скважин рабочим агентом и, соответственно, разработки рекомендаций по проектированию газлифтных комплексов.

На текущем этапе разработки основой принципиального выбора варианта обустройства месторождения с расширением газлифтного комплекса является анализ технико-технологических параметров эксплуатации фонда действующих газлифтных скважин.

По действующим данным технико-эксплуатационная характеристика фонда действующих газлифтных скважин на месторождении Корпедже приводят к следующим заключениям:

Газлифтные скважины, оборудованы лифтами, диаметром 73 мм, спущенными до фильтровых отметок.

Основное количество скважин следует отнести к категории низкодебитных (по критериям газлифтного способа эксплуатации) [6].

Соотношение дебитов по жидкости и нефти свидетельствует о наличии эмульсий повышенной вязкости (с учетом того, что добываемая нефть является высокопарафинистой).

Отмечаются высокие (1,6-2,5 МПа) буферные давления на скважинах, что при установленных режимных штуцерах на буферах скважин диаметром 16-25 мм, что свидетельствует о высоких гидравлических сопротивлениях при движении газожидкостной смеси в системе сбора высокопарафинистой нефти включая перепад давления в режимных штуцерах скважин при большом газовом факторе).

Отмечаем, что величина общего газового фактора и, соответственно, требуемый удельный расход рабочего агента, подаваемого в скважину, зависит от комплекса факторов, включающего, в частности, выбранную при проектировании лифта, глубину ввода газа в колонну НКТ (погружение под динамический уровень).

Производимый при конструировании лифтов газлифтных скважин выбор системы ввода газа в лифт (пусковых клапанов, рабочих клапанов, пусковых отверстий) может привести к существенным отклонениям технологических показателей работающей скважины от варианта одноточечного ввода газа под башмак подъемника, что обычно принимается за основу типовых расчетов [7].

Такое существенное расхождение наблюдается для скважин месторождения Корпедже, на которых применяются пусковые отверстия («Панчеры»). При этом затрудняется расчет величины требуемого давления рабочего агента.

Учитывая использование рабочего агента газлифта до 8,0 МПа при средних глубинах ввода газа в лифт и необходимость углубления точек ввода

газа в перспективе при выработке залежей, давление рабочего агента должно быть, выбрано в пределах 9,0-10,0 МПа.

Учитывая наличие на КС «Корпедже» линии компримирования попутного газа от входного давления 0,3 МПа до 7,5 МПа, которая имеет пропускную способность 1 млрд. м³, следует считать целесообразным продолжение на перспективу использование схемы бескомпрессорного газлифта с утилизацией (компримированием на КС) попутного газа, являющегося смесью нефтяного газа и рабочего агента. При этом предлагается природный газ, добываемый из газоконденсатных скважин с устьевым давлением 4,5-5,0 МПа компримировать до требуемого давления 9,0-10,0 МПа с использованием дожимных компрессорных станций блочного типа, например, БКС 28НМ/1 мощностью 1,1 МВт, производительностью 500 м³/сут. Опыт эксплуатации этих компрессорных станций имеется на месторождении «Готурдепе» и «Барсагельмез» [8].

Количество подаваемого для газлифта газа определяется исходя из среднего удельного расхода рабочего агента, определяемого по формуле:

$$R_{раб} = R_o - \Gamma_{\phi}$$

где R_o – общий удельный расход, требуемый для подъема жидкости газлифтом ($R_o = 500 \text{ м}^3 / \text{м}^3$);

Γ_{ϕ} – пластовый (скважинный) газовый фактор.

Рассмотрены три варианта разработки газовых залежей месторождения Корпедже.

Первый вариант – базовый. Разработка предусматривается существующим фондом скважин.

Во втором варианте на горизонты НК-9, НК-8, НК-7д, НК-7г и НК-7б в 2012-2018гг. рекомендуется бурение 20 новых добывающих газовых скважин с суммарным метражом 69 тыс.м.

В третьем варианте рекомендуется воздержаться от бурения пяти новых скважин на горизонты НК-7б и НК-7г за счет вскрытия этих горизонтов с применением ОРЭ в скважинах, проектируемых на нижележащие горизонты. Таким образом, по третьему варианту к бурению рекомендуются 15 новых эксплуатационных скважин на газ с суммарным метражом 53 тыс.м. Ввод скважин из бурения проектируется с 2012г. – 2 скважины; в 2013г. – 3 скважины; в 2014г. – 2 скважины, в 2015 г. – 3 скважины, в 2016 г. – 2 скважины, в 2017г. – 2 скважины и в 2018г. – 1 скважина.

Во всех вариантах по скважинам действующего фонда намечается, после отработки эксплуатируемого горизонта, производство возвратов скважин на вышележащие горизонты. Залежи газа, разработка которых

предусматривается с применением ОРЭ, для каждой пары горизонтов находятся в одноименных тектонических блоках и имеют аналогичную связь с законтурной областью, и, следовательно, схожие режимы дренирования. Это является благоприятным условием для обеспечения в длительный период примерно одинакового темпа падения пластового и устьевого давлений. Рекомендуется также продолжить эксплуатацию скважин с оборудованием ОРЭ и скважин с внутрискважинным газлифтом, работающих в настоящее время [9].

Определение параметров эксплуатации газовых скважин и прогноз показателей разработки газоконденсатных залежей выполнены на базе запасов газоконденсатных горизонтов и участков, по которым не установлено наличие нефтяных оторочек. При определении начальных извлекаемых запасов газа был принят ожидаемый конечный коэффициент извлечения газа, равный 0,85.

На основе анализа промысловых данных с использованием имеющихся фактических данных по замерам пластовых давлений для горизонтов были построены в безразмерной форме зависимости изменения пластового давления от накопленного отбора газа. При построении этих графиков было принято во внимание то обстоятельство, что по газоконденсатным залежам Корпедже, как и других месторождений региона, в процессе разработки проявляется возрастающая во времени доля участия в режиме дренирования напора краевых и подошвенных вод.

Каждый из рассматриваемых горизонтов является самостоятельным эксплуатационным объектом со своей проектной сеткой скважин. Поэтому применение технологии ОРЭ позволит значительно сократить количества скважин для бурения, следовательно, и материально-технических затрат, связанных с разбуриванием месторождения в целом.

Список литературы

[1] Сандахчиев И.С. Проект пробной эксплуатации Корпе-джинской группы месторождений / И.С. Сандахчиев, Е. Атамамедов // Отчет 85.4315.86, ТуркменНИ- ПИНефть. – Небит-Даг, 1986. 37 с.

[2] Сандахчиев И.С. Проект пробной эксплуатации нефтяных залежей месторождения Корпедже / И.С. Сандахчиев // Отчет 21/88, ТуркменНИПИНефть. – Небит-Даг, 1988. 95 с.

[3] Прокудин А.В. Результаты внедрения оборудования ОРЭ на месторождениях ООО Лукойл – Западная Сибирь / А.В. Прокудин // Инженерная практика. – 2013. № 2. 42-44 с.

[4] Разработка и результаты испытаний оборудования для одновременно-раздельной эксплуатации скважин с установками

электроцентробежных насосов / М.Д. Валеев, А.Г. Газаров, В.А. Масенкин [и др.] // Нефтяное хозяйство. –2008. № 2. 86-88 с.

[5] Муравьев В.Н. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин / В.Н. Муравьев. – М.: Недра, 1973. 449 с.

[6] Геология, разработка и эксплуатация Ромашкинского нефтяного месторождения: В 2-х т. / Р.Х. Муслимов, А.М. Шавалиев, Р.Б. Хисамов и др. – М.: ВНИИОЭНГ, 1995.

[7] Нескоромных В.В. Направленное бурение. / В.В. Нескоромных, А.Г. Калинин – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008.

[8] Нескоромных В.В. Направленное бурение. / Учебное пособие для горно-геологических специальностей вузов. / В.В. Нескоромных – Иркутск: ИрГТУ, 2004.

[9] Никитин Б.А. Особенности проектирования наклонно-направленных и горизонтальных скважин с большим отклонением от вертикали при разработке морских, нефтяных и газовых месторождений. / Б.А. Никитин // Техника и технология бурения. 1998. №7.

Bibliography (Transliterated)

[1] Sandakhchiev I.S. The project of trial operation of the Korpe-dzhinskaya group of fields / I.S. Sandakhchiev, E. Atamamedov // Report 85.4315.86, TurkmenNIPIneft. – Nebit-Dag, 1986. 37 p.

[2] Sandakhchiev I.S. The project of trial operation of oil deposits of the Korpedzhe field / I.S. Sandakhchiev // Report 21/88, TurkmenNIPIneft. – Nebit-Dag, 1988. 95 p.

[3] Prokudin A.V. The results of the introduction of WEM equipment at the fields of OOO Lukoil – Western Siberia / A.V. Prokudin // Engineering practice. – 2013. No. 2. 42-44 p.

[4] Development and test results of equipment for simultaneous-separate operation of wells with installations of electric centrifugal pumps / M.D. Valeev, A.G. Gazarov, V.A. Masenkin [et al.] // Oil industry. -2008. No. 2. 86-88 p.

[5] Muravyov V.N. Exploitation of oil and gas wells / V.N. Ants. – М.: Nedra, 1973. 449 p.

[6] Geology, development and operation of the Romashkinskoye oil field: In 2 volumes / R.Kh. Muslimov, A.M. Shavaliyev, R.B. Khisamov and others – М.: ВНИИОЭНГ, 1995.

[7] Neskormnykh V.V. Directional drilling. / V.V. Neskormnykh, A.G. Kalinin – М.: CenterLitNefteGaz, 2008.

[8] Neskormnykh V.V. Directional drilling. / Textbook for mining and geological specialties of universities. / V.V. Neskormnykh – Irkutsk: ISTU, 2004.

[9] Nikitin B.A. Features of designing directional and horizontal wells with a large deviation from the vertical in the development of offshore, oil and gas fields. / B.A. Nikitin // Technique and technology of drilling. 1998. No. 7.

© А.Р. Деряев, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Деряев А.Р. Прогнозные технологические и технико-экономические показатели вариантов разработки для газоконденсатных залежей при освоении методом одновременной раздельной эксплуатации // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 128-136. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/>
УДК 339.543

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ФТС РОССИИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОКТРИНЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

А.С. Попова, А.А. Терехова,
студентки 4 курса, направление подготовки (специальность) «Менеджмент»

Л.С. Качанова,
д.э.н., к.т.н., доц.,
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»,
г. Люберцы

Аннотация: Экономическая безопасность Российской Федерации является приоритетной задачей в деятельности таможенных органов. Эффективное функционирование в рамках поставленных задач ФТС России подразумевает своевременное и полномасштабное цифровое обеспечение и развитие. Цель исследования заключается в анализе развития цифровизации в деятельности Федеральной таможенной службы при реализации положений Доктрины обеспечения экономической безопасности страны. Проанализирована Доктрина информационной безопасности страны, а также Концепция обеспечения информационной безопасности возложенной на ФТС России в части элементов национальных интересов в информационной среде. Сделан вывод о цифровизации как факторе развития ФТС России имеющем как положительные, так и негативные тенденции, способные подорвать экономическую безопасность государства.

Ключевые слова: Федеральная таможенная служба России, экономическая безопасность, информационное обеспечение, цифровизация, информационная безопасность

DIGITALIZATION AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE FCS OF RUSSIA IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING THE DOCTRINE OF INFORMATION SECURITY OF THE COUNTRY

A.S. Popova, A.A. Terekhova,

female students of the 4th year, direction of preparation (specialty) Management

L.S. Kachanova,

Doctor of Economics, Ph.D., Associate Professor,

State Educational Institution of Higher Education "Russian Customs Academy",

Lyubertsy

Annotation: The economic security of the Russian Federation is a priority task in the activities of customs authorities. Effective functioning within the framework of the tasks set by the Federal Customs Service of Russia implies timely and full-scale digital support and development. The purpose of the study is to analyze the development of digitalization in the activities of the Federal Customs Service in the implementation of the provisions of the Doctrine of ensuring the economic Security of the country. The country's information security Doctrine is analyzed, as well as the Concept of ensuring information Security assigned to the Federal Customs Service of Russia in terms of elements of national interests in the information environment. The conclusion is made about digitalization as a factor in the development of the Federal Customs Service of Russia, which has both positive and negative trends that can undermine the economic security of the state.

Keywords: Federal Customs Service of Russia, economic security, information support, digitalization, information security

Введение. Цифровая экономика сегодня является вектором роста, производительности и конкурентоспособности компаний и стран. Ее трансверсальный характер влияет на все секторы экономики, он также является источником новых инновационных секторов и делает другие сферы деятельности государства зависимыми от нее. Таможенные органы, осуществляющие таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, представляют собой институциональный механизм по обеспечению безопасности и регулированию внешней и внутренней экономики страны [1].

Организация и развитие информационно-программных средств и технологий, которые обеспечивают автоматизацию таможенных операций и таможенного контроля, является приоритетом деятельности ФТС Росси, как указано в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года.

Цель исследования состоит в анализе развития цифровизации в деятельности Федеральной таможенной службы при реализации положений Доктрины обеспечения экономической безопасности страны.

Материалы и методы исследования. Основой для оптимизации таможенных услуг является создание и развитие системы электронного декларирования. Так как уже сейчас электронный документооборот преобладает над бумажным, то переход различных таможенных операций и процедур в электронный вид, путем введения информационных технологий, является закономерным и неизбежным [2-4].

Формирование информационного сообщества, которое задает технологический прогресс, создает необходимость разработки информационно-коммуникационных технологий, которые интегрируются во все ключевые области жизни. Рост мирового товарооборота и бизнеса формирует новые задачи для ФТС России, которые следует незамедлительно решать.

Усовершенствование таможенных операций является фактором создания благоприятных условий для ведения международного бизнеса, а также инвестиционной привлекательности страны. Перевод таможенных операций и процедур на «цифровую базу», а также разработка технологии по безбумажному документообороту, позволяет решить задачи, которые поставлены пред ФТС на сегодняшний день.

Развитие системы электронного декларирования и дальнейшего развития технологии удаленного выпуска, позволит минимизировать человеческий фактор. В Ежегодном сборнике таможенной службы за 2021 год, ФТС отчиталось об итогах деятельности по внедрению информационных технологии. Одним из приоритетов деятельности ФТС России является трансформация таможенного администрирования в быстрый и высокотехнологичный процесс, основанный на применении перспективных информационных технологий Стратегией – 2030 предусмотрено создание максимально благоприятных условий перемещения товаров через таможенную границу за счет автоматизации совершаемых операций с использованием информационных технологий с применением элементов «искусственного интеллекта» [5].

Результаты исследования и их обсуждения. ФТС России осуществляет проект по поэтапному формированию 2019 – 2023 годов нового Главного центра обработки данных в г. Твери (ГЦОД ФТС России). Данное мероприятие связано с поручением Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 г. № Пр-1974.

На март 2023 года запланирован ввод в использование ГЦОД ФТС России, которое реализуется в рамках Ведомственной программы. Продолжаются действия по укрупнения информационного взаимодействия

ФТС с другими государственными органами, а также бизнесом в виде электронного обмена данными [5].

Снижение риска нарушения законодательства в разных сферах во многом обязана совместной слаженной работе таможенных органов с другими ведомствами. В результате использования такого взаимодействия, ФНС определяет налоговые нарушения, а в сфере таможенного законодательства – недостоверное заявление при ввозе таможенной стоимости. Нарушения, которые выявляет Росфинмониторинг, завязаны с нарушениями в области контроля таможенной стоимости ввозимых товаров.

ФТС осуществила необходимый набор мероприятий по предоставлению возможности получения документов, материалов и сведений в электронном виде в сфере межведомственного электронного взаимодействия [4].

В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии – 2030 продолжена работа по созданию отказоустойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры таможенных органов с учетом импортозамещения. С учетом импортозамещения, была реализована работа по формированию отказоустойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в ТО. Данные мероприятия проводились в рамках Стратегии – 2030.

Цифровизация, экономическая безопасность и информационная безопасность рассматриваются в совокупности, как взаимосвязанные элементы [6-8]. Сущность заключается в защите национальных интересов государства в информационной среде, осуществление которой возложено и на ФТС России.

В Доктрине информационной безопасности страны, а также в Концепции обеспечения информационной безопасности возложенной на ФТС России отражены элементы национальных интересов в информационной среде, а именно:

- соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения и применения информации, а также информации о сведениях и доказательствах, которые были получены в ходе оперативно-розыскной деятельности, уголовного и административного судопроизводства;

- информационное обеспечение государственной политики Российской Федерации, связанное с доведением до российской и международной общественности достоверной информации о государственной политике Российской Федерации с обеспечением доступа граждан к открытым государственным информационным ресурсам;

- помощь в непрерывном росте современных информационных технологий отечественной индустрии информации, в том числе индустрии

средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечение потребностей внутреннего рынка ее продукцией и выход этой продукции на мировой рынок, а также обеспечение накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов, находящихся в ведении ФТС России;

– обеспечение безопасности информационных ресурсов таможенных органов РФ от несанкционированного доступа, обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных систем которые существуют в настоящее время, или системы будущие.

Перед Федеральной таможенной службой стоит задача, которая заключается в защите национальных интересов страны в условиях цифровизации. Цель поставленной задачи достигается за счет выполнения функций при формировании государственной политики и нормативного правового регулирования, а также контроля и надзора в области таможенного дела.

Угрозы информационной безопасности классифицируются на:

– угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному возрождению России;

– угрозы информационному обеспечению государственной политики Российской Федерации;

– угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выводу этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов;

– угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России.

Выводы. Рассматривая цифровизацию как фактор развития ФТС России следует подробно проанализировать как положительные, так и негативные тенденции способные подорвать экономическую безопасность. Процесс цифровизации следует анализировать с точки зрения рисков, порождающихся данным процессом, которые способны привести к неблагоприятным последствиям.

В Федеральной таможенной службе происходит непрерывный процесс совершенствования, который нацелен на комплексную цифровизацию всех процессов совершения таможенных операций, что, в свою очередь, способствует изменению осуществления таможенного контроля товаров и объектов, перемещаемых через таможенную границу

ЕАЭС. Развитие данных процессов способствует повышению качества обслуживания добросовестных участников ВЭД, сокращению киберпреступности и трансформации бизнеса.

Список литературы

[1] Максимов Ю.А. Электронная форма таможенных услуг как инновационный элемент обеспечения экономической безопасности государства / Ю.А. Максимов, А.А. Ворона // Вестник Евразийской науки. – 2019. №2.

[2] Бондаренко А.М. Экономическая безопасность государства на основе цифровой трансформации предприятий аграрного сектора / А.М. Бондаренко, Л.С. Качанова, О.А. Кузмина, О.Н. Афанасьева // Московский экономический журнал. – 2021. №10. doi: 10.24411/2413-046X-2021-10597. [Электронный ресурс]. – URL: <https://qje.su/selskohozyajstvennye-nauki/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-10-2021-19/>. (дата обращения: 06.04.2022).

[3] Коптева Л.А. Коммерческие таможенные услуги на территории ЕАЭС / Л.А. Коптева, А.А. Ворона // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2018. № 4 (68). 19-23 с.

[4] Качанова Л.С. Межведомственное взаимодействие Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы при унификации системы управления рисками / Л.С. Качанова, О.А. Кузмина, Т.А. Саадулаева // Экономика и предпринимательство. – 2021. № 9 (134). 1170-1175 с.

[5] Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России в 2021 году. [Электронный ресурс]. – URL: https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2022-03/03/itog_2021.pdf. (дата обращения: 01.04.2022).

[6] Бондаренко А.М. Совершенствование технологической составляющей экономической безопасности государства / А.М. Бондаренко, Л.С. Качанова, О.А. Кузмина, Т.А. Саадулаева // Московский экономический журнал. – 2021. №10. doi: 10.24411/2413-046X-2021-10596. [Электронный ресурс]. – URL: <https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-10-2021-18/>. (дата обращения: 01.04.2022).

[7] Кузмина О.А. Система управления рисками как основа совершенствования таможенного контроля / О.А. Кузмина, Л.С. Качанова, О.Н. Афанасьева, Т.А. Саадулаева // Столыпинский вестник. – 2021. № 4. DOI:10.244122713-1424-2021-10036.

[8] Качанова Л.С. Повышение эффективности единой хозяйственной политики ФТС в контексте реализации задач по обеспечению экономической безопасности России / Л.С. Качанова, В.А. Кузминов, Ю.Е. Шабашева // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2022. № 2. 37-41 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Maksimov Yu.A. Electronic form of customs services as an innovative element of ensuring the economic security of the state / Yu.A. Maksimov, A.A. Crow // Bulletin of Eurasian Science. – 2019. No. 2.

[2] Bondarenko A.M. Economic security of the state based on the digital transformation of agricultural enterprises / A.M. Bondarenko, L.S. Kachanova, O.A. Kuzminova, O.N. Afanasiev // Moscow Economic Journal. – 2021. No. 10. doi: 10.24411/2413-046X-2021-10597. [Electronic resource]. – URL: <https://qje.su/selskohozyajstvennye-nauki/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-10-2021-19/>. (date of access: 04/06/2022).

[3] Kopteva L.A. Commercial customs services on the territory of the EAEU / L.A. Kopteva, A.A. Crow // Scientific notes of the St. Petersburg named after V.B. Bobkov branch of the Russian Customs Academy. – 2018. No. 4 (68). 19-23 p.

[4] Kachanova L.S. Interdepartmental interaction of the Federal Customs Service and the Federal Tax Service in the unification of the risk management system / L.S. Kachanova, O.A. Kuzminova, T.A. Saadulaeva // Economics and Entrepreneurship. – 2021. No. 9 (134). 1170-1175 p.

[5] Final report on the results and main activities of the FCS of Russia in 2021. [Electronic resource]. – URL: https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2022-03/03/itog_2021.pdf. (date of access: 04/01/2022).

[6] Bondarenko A.M. Improvement of the technological component of the economic security of the state / A.M. Bondarenko, L.S. Kachanova, O.A. Kuzminova, T.A. Saadulaeva // Moscow Economic Journal. – 2021. No. 10. doi: 10.24411/2413-046X-2021-10596. [Electronic resource]. – URL: <https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-10-2021-18/>. (date of access: 04/01/2022).

[7] Kuzminova O.A. Risk management system as a basis for improving customs control / O.A. Kuzminova, L.S. Kachanova, O.N. Afanaseva, T.A. Saadulaeva // Stolypinskiy Bulletin. – 2021. No. 4. DOI: 10.244122713-1424-2021-10036.

[8] Kachanova L.S. Improving the efficiency of the unified economic policy of the Federal Customs Service in the context of implementing tasks to ensure the

economic security of Russia / L.S. Kachanova, V.A. Kuzminov, Yu.E. Shabasheva
// Competitiveness in the global world: economics, science, technology. – 2022.
No. 2. 37-41 p.

© А.С. Попова, А.А. Терехова, Л.С. Качанова, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Попова А.С., Терехова А.А., Качанова Л.С. Цифровизация как фактор развития ФТС России в контексте реализации доктрины информационной безопасности страны // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 137-144. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/>
УДК 349.414

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

М.Р. Богатырева,
доц., к.ю.н., доц. кафедры гражданское право и процесс,
ЮИ СКГА,
г. Черкесск

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности государственного управления земельными ресурсами. В статье анализируются основные факторы, оказывающие влияние на систему государственного управления земельными ресурсами. Явления и процессы, характеризующие систему государственного управления земельно-имущественными отношениями, обусловлены рядом объективных и субъективных факторов, которые являются их движущей силой. Распоряжение земельным фондом согласно действующего законодательства возлагается на уполномоченные органы государственной и муниципальной власти. Каждый компонент парадигмы претендует на роль детерминирующего фактора системы государственного управления земельными ресурсами.

Ключевые слова: государственное управление, земельное законодательство, государственный кадастровый учет, единый государственный реестр недвижимости, местное самоуправление

EFFECTIVENESS OF LAND ADMINISTRATION

M.R. Bogatyreva,
Associate Professor, Ph.D. in Law, Associate Professor of the Department of Civil
Law and Procedure,
NCSA,
Cherkessk

Annotation: The article considers issues of increasing the efficiency of state land administration. The article analyses the main factors influencing the state system. Phenomena and processes that characterize the system of state management of land and property relations are due to a number of objective and subjective factors that are their driving force. The disposal of the land fund in

accordance with the current legislation is assigned to the authorized bodies of state and municipal authorities. Each component of the paradigm claims to be the determining factor in the system of public administration of land resources.

Keywords: state administration, land legislation, state cadastral registration, unified state register of real estate, local self-government

Анализ всякого аспекта правового регулирования земельно-имущественных отношений, а особенно вопросов повышения эффективности использования и управления земельными участками целесообразно проводить через призму положений статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее ЗК РФ), которая гласит, что значение земли учитывается в качестве основы жизни и деятельности человека [1].

Тем самым законодателем подчеркивается исключительная важность вопросов правового регулирования области земельных отношений.

Распоряжение земельным фондом согласно действующего законодательства возлагается на уполномоченные органы государственной и муниципальной власти.

Система государственного управления земельно-имущественными отношениями требует характеристики следующих ее компонентов.

Явления и процессы, характеризующие систему государственного управления земельно-имущественными отношениями, обусловлены рядом объективных и субъективных факторов, которые являются их движущей силой.

И, прежде всего, речь идет о тех из них, которые носят природно-географический характер. Природно-географические факторы проявляются в дуализме непосредственно территориального расположения и собственно пригородных свойствах конкретной территории – самого земельного участка.

Имеют значение климат, свойства почвы, рельеф поверхности, специфика водных ресурсов.

Следует отметить, что такого рода характеристики, для Российской Федерации, разнятся не только в границах самого государства, но и на региональном уровне, обуславливая особенности государственного управления земельными ресурсами, а, кроме того, и системы правового регулирования данных отношений.

В историческом аспекте еще одним объективным фактором следует признать обслуживание должностными лицами интересов власти посредством целесообразного управляющего воздействия. Следует также, учитывать, что российский федерализм традиционно связан с борьбой центра за сохранение единства страны вопреки стремлению регионов к сепаратизму и автономии.

Парадигма государственного управления учитывает соотношение централизации и децентрализации, статус и объем полномочий органов местного самоуправления, а также степень их «самостоятельности», культуру административного поведения, комбинацию строгости и гибкости при применении публичного права, а также конкретные механизмы управления территориями.

Каждый компонент парадигмы претендует на роль детерминирующего фактора системы государственного управления земельными ресурсами.

Краеугольный камень системы государственного управления – это безусловно степень ее эффективности.

В свою очередь, в каких единицах можно измерить эффективность и результативность государственного управления земельными ресурсами?

Представляется, что через призму принимаемых, и что еще важнее, реализуемых органами государственного управления решений, которые должны отражать объективные реалии сложившейся обстановки (ситуационный подход), предлагать разрешение противоречий (коллизий) по актуальным проблемам жизнедеятельности (проблемный подход), а также всесторонне охватывать все элементы (стадии, процедуры, этапы) конкретного явления или процесса (системный подход).

К числу основных особенностей государственного регулирования использования земельных ресурсов можно отнести следующие [2]:

1. Приоритетный фокус государственного регулирования использования земельных ресурсов направлен, в первую очередь, на достижение необходимого уровня рациональности. Под рациональностью в данном случае понимается такое использование потенциала земли, которое не приводит к ее деградации и радикальному ухудшению природных свойств.

2. Обеспечение рациональности землепользования происходит на основе применения санкционных и компенсационных методов. Использование санкций органами государственного управления происходит в случае выявления нерационального и нецелевого использования земельных ресурсов по итогам государственного надзора и мониторинга. Применение компенсационных инструментов заключается в компенсации государством части расходов участников земельных отношений на восстановление почвенного плодородия, борьбой с эрозией земли, осуществление мелиоративных мероприятий.

3. Государственное управление земельными ресурсами носит системный характер и охватывает все аспекты земельных отношений и потребления производственного потенциала земли. Использование принципа системности выступает фундаментом обеспечения эффективности

государственного регулирования использования земельных ресурсов на основе комплексного контроля за всеми аспектами земельных отношений при существующей социально-экономической конъюнктуре.

Механизм государственного управления земельными ресурсами определяется преимущественно следующими векторами:

1. Нормативно-правовой.
2. Аудиторский.
3. Организационно-административный.
4. Экономический.

Система нормативно-правового регулирования земельных отношений носит поистине исключительный межотраслевой характер, объективно обусловленный многообразной правовой природой данных общественных отношений. Базовая часть данной системы представлены Основным законом государства, собственно Земельным кодексом, отраслевыми кодифицированными нормативно-правовыми актами в зависимости от специфики конкретного правоотношения, рядом федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, ведомственных нормативно-правовых актов, безусловно, регионального законодательства.

Следует отметить, что работа по совершенствованию системы нормативно-правового регулирования управления земельными ресурсами, ведется на постоянной основе, результаты которой мы можем наблюдать в виде принимаемых поправок и изменений в действующие нормативно-правовые акты.

Кроме того, принимаются своевременные законодательные акты, призванные осуществлять правовое регулирование вновь возникающих общественных отношений, а также реализации возникающих задач государственного управления земельными ресурсами.

Так, с целью оптимизации и активизации ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, был принят Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], в соответствии с которым Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» с 01.01.2019 утратил силу.

Характеристика аудиторского вектора лежит в плоскости надлежащего осуществления уполномоченными субъектами своих полномочий. Так, согласно ст.9 ЗК РФ к основным полномочиям РФ в области земельных отношений относится государственное управление в области осуществления мониторинга земель, федерального государственного

земельного контроля (надзора), землеустройства; осуществление государственного земельного надзора.

Согласно соответствующих положений земельного законодательства следует выделить следующие разновидности земельного надзора:

1. Государственный.
2. Муниципальный.
3. Общественный.

Конкретное содержание предмета земельного надзора зависит от уровня его проведения – государственный или муниципальный и субъекта проведения – уполномоченного органа исполнительной или муниципальной власти либо общественности (граждан, общественных объединений).

Нормативное – правовая регламентация земельного надзора осуществляется Земельным кодексом, локальными актами органов местного самоуправления, в случае проведения мероприятий муниципального земельного надзора, а также иным законодательством, особенно следует выделить положения федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" [4].

Очевидно, что все проводимые в рамках земельного надзора мероприятия, должны быть направлены на достижение целей, указанных в статье 2 федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", согласно которой государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должны быть направлены на достижение общественно значимых результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований [5].

Несомненно, формы и методы государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля, достаточно разнообразны и находятся в постоянной динамике. Законодатель стремится к наибольшей эффективности при минимальном воздействии на субъект надзора и контроля [6].

Продолжая развивать тему о повышении эффективности государственного управления земельными ресурсами, непременно следует рассмотреть вектор, обозначенный выше как организационно-административный.

Эффективный оборот земель, который в свою очередь, выступает в качестве базиса для развития земельного рынка, зависит от наличия достоверной и полной кадастровой информации. Безусловно, что главный способ формирования таких сведений- это государственный кадастровый учет [7].

Качественное ведение и совершенствование Единого государственного реестра недвижимости в этом смысле является одной из приоритетных государственных задач.

В свою очередь, улучшение существующей Методики выполнения кадастровых работ при постановке на государственный кадастровый учет, будет способствовать совершенствованию всей системы ЕГРН в целом, и, как следствие, повлечет за собой увеличение социального и инвестиционного потенциала земельных ресурсов соответствующей территории [8].

Кроме того, надлежащий государственный кадастровый учет гарантирует реализацию прав законных правообладателей земельных участков и развитие системы налогообложения соответствующей территории.

Экономическое значение понятия «земля» основывается на рассмотрении земли как объекта хозяйственной деятельности и заключается в том, что она выступает материальной базой любого производства [9].

Особенно велико значение земли в сельском хозяйстве, где она служит основным средством производства. Как отмечают экономисты, в последнем своем качестве она обладает разноплановостью потребительских стоимостей, поскольку может выступать одновременно как предмет труда, орудие труда и пространственный базис для приложения труда. Причем при целенаправленной деятельности человека земля в процессе ее использования первоначально служит предметом его труда для изменения своего же качества и лишь потом – продуктом труда [10]. Землю отличает стратегический характер: земельные ресурсы представляют собой реальный актив с длительным периодом использования, обладающий ценностью и непосредственно оказывающий услуги на протяжении определенного времени [11]. Ввиду вышеперечисленных свойств землю иногда характеризуют как «ресурс ресурсов» [12], что, безусловно, оправданно.

При этом роль земельного фактора в экономическом развитии Российской Федерации существенно повышается в условиях мирового продовольственного, энергетического и финансового кризисов, а также внутригосударственных экономических и политико-правовых реформ.

Таким образом, проведенный выше анализ детерминирующих эффективность государственного управления земельными ресурсами факторов, позволяет сделать ряд выводов.

1. Эффективность государственного управления земельными ресурсами базируется на сущностном междисциплинарном подходе и учете специфики объекта управления. Ввиду своей многозначности понятие «земля» может и должно рассматриваться только как междисциплинарное, при этом каждая из наук придерживается многоаспектного подхода к характеристике его сущности. Целесообразно придерживаться триединого

подхода к трактовке дефиниции «земля», принятого в экономической науке, рассматривающий ее в качестве объекта хозяйственной деятельности, составной части природной среды и объекта собственности.

2. Система государственного управления земельными ресурсами должна учитывать концептуальные направления внешней и внутренней политики государства.

3. Система государственного управления земельными ресурсами должна быть обеспечена систематизированной нормативно-правовой основой. Обоснованная и практически значимая законодательная база закономерно обуславливает тесную связь государства, политики и общества.

4. Значительная роль в увеличении эффективности государственного управления земельными ресурсами принадлежит системе земельного надзора. Следует отметить, что ряд земельных участков после устранения выявленных земельным надзором нарушений земельного законодательства вовлекается в хозяйственный оборот, в результате чего увеличивается налогооблагаемая база, и как результат растут поступления земельных платежей за пользование землей в бюджеты всех уровней.

5. Повышение эффективности государственного управления земельными ресурсами неразрывно связано с надлежащим и качественным осуществлением государственного кадастрового учета, в связи с чем уместно говорить о необходимости дальнейшего совершенствования методики выполнения кадастровых работ при постановке земельных участков на государственный кадастровый учет и, как следствие, улучшении качества хозяйственного оборота земельных участков.

6. Приоритетное значение в вопросах повышения эффективности государственного управления земельными ресурсами безусловно имеет согласованность и эффективность действий субъектов управленческой деятельности (государственного и муниципального уровня) при реализации полномочий, возложенных на них законодательством РФ.

7. Традиционно сложившийся, базирующийся на действующем законодательстве, многоаспектный характер управления в сфере земельных ресурсов, несомненно предполагает необходимость повышения ответственности за качество и результаты работы конкретных субъектов управленческой деятельности.

8. Управленческие инициативы в сфере администрирования земельных ресурсов должны основываться на всестороннем анализе всей совокупности объективно-значимых факторов с целью исключения принятия заведомо нецелесообразных управленческих решений.

9. Построение действенного механизма государственного управления земельными ресурсами должно базироваться на конструктивном диалоге власти, общества и граждан, обеспечивающим эффективность и

рациональность использования земельных ресурсов. Выбор инструментов государственного регулирования использования земельных ресурсов должен происходить обязательно с учетом региональной специфики формирования земельных отношений, которая, в свою очередь, складывается под влиянием социально-экономической конъюнктуры и природно-климатических условий.

Список литературы

[1] "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) // СПС Консультант плюс.

[2] Кирсанов К.А. Теоретические и практические аспекты государственного управления земельными ресурсами региона / К.А. Кирсанов, С.А. Попова, И.В. Датченко // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2021. 163 с.

[3] Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СПС Консультант плюс.

[4] Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС Консультант плюс.

[5] Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС Консультант плюс.

[6] Костенко Е.А. Актуальные проблемы форм и методов земельного контроля и надзора / Е.А. Костенко // Юридическая наука. – 2022. № 2. 4 с.

[7] Хабарова И.А. Совершенствование методики выявления ошибок, препятствующих государственному кадастровому учету недвижимости / И.А. Хабарова, Д.А. Хабаров // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2020. № 10. 65-70 с.

[8] Нилиповский В.И. Совершенствование методики выполнения кадастровых работ при постановке земельных участков на государственный кадастровый учёт / В.И. Нилиповский, И.А. Хабарова, О.А. Фролова, И.Д. Яворская // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». – 2020. № 5. 23 с.

[9] Волкова Т.В. «Земельные ресурсы» и «Управление земельными ресурсами» как экономико-юридические категории / Т.В. Волкова. // Пермский юридический альманах. – 2020. 315 с.

[10] Наниев А.Ш. Управление земельными ресурсами в сельском хозяйстве: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. / А.Ш. Наниев – М., 2006. 8 с.

[11] Кулягина Н.Г. Земельные ресурсы в структуре отношений собственности: Дис. ... канд. экон. наук. / Н.Г. Кулягина – Казань, 1999. 7 с.

[12] Сафарова С.Ш.К. Земля как ресурс для различных сфер деятельности / С.Ш.К. Сафарова // *Via scien-tiarum – Дорога знаний.* – 2015. № 4. 142-144 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] "Land Code of the Russian Federation" dated October 25, 2001 N 136-FZ (as amended on February 16, 2022) (as amended and supplemented, effective from March 1, 2022) // ATP Consultant plus.

[2] Kirsanov K.A. Theoretical and practical aspects of state management of regional land resources / K.A. Kirsanov, S.A. Popova, I.V. Datchenko // *Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy.* – 2021. 163 p.

[3] Federal Law of July 29, 2017 N 217-FZ (as amended on December 22, 2020) "On the conduct by citizens of gardening and horticulture for their own needs and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation" // ATP Consultant Plus.

[4] Federal Law No. 248-FZ of July 31, 2020 (as amended on December 6, 2021) "On State Control (Supervision) and Municipal Control in the Russian Federation" (as amended and supplemented, effective from 01.01. 2022) // SPS Consultant plus.

[5] Federal Law No. 248-FZ of July 31, 2020 (as amended on December 6, 2021) "On State Control (Supervision) and Municipal Control in the Russian Federation" (as amended and supplemented, effective from 01.01. 2022) // SPS Consultant plus.

[6] Kostenko E.A. Actual problems of forms and methods of land control and supervision / E.A. Kostenko // *Legal science.* – 2022. No. 2. 4 p.

[7] Khabarova I.A. Improving the methodology for identifying errors that prevent state cadastral registration of real estate / I.A. Khabarova, D.A. Khabarov // *Land management, cadastre and land monitoring.* – 2020. No. 10. 65-70 p.

[8] Nilipovsky V.I. Improving the methodology for performing cadastral work when placing land plots on state cadastral registration / V.I. Nilipovsky, I.A. Khabarova, O.A. Frolova, I.D. Yavorskaya // *International Journal of Applied Sciences and Technologies "Integral".* – 2020. No. 5. 23 p.

[9] Volkova T.V. "Land resources" and "Land management" as economic and legal categories" / T.V. Volkov. // *Perm legal almanac.* – 2020. 315 p.

[10] Naniev A.Sh. Land management in agriculture: Abstract of the thesis. dis. ... cand. economy Sciences. / A.Sh. Naniev – М., 2006. 8 p.

[11] Kulyagina N.G. Land resources in the structure of property relations: Dis. ... cand. economy Sciences. / N.G. Kulyagin – Kazan, 1999. 7 p.

[12] Safarova S.Sh.K. Land as a resource for various spheres of activity / S.Sh.K. Safarova // Via scien-tiarum – The road of knowledge. – 2015. No. 4. 142-144 p.

© М.Р. Богатырева, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Богатырева М.Р. Эффективность государственного управления земельными ресурсами // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 145-154. URL: <https://ip-journal.ru/>

[https://doi.org/
УДК 347.634/.637](https://doi.org/347.634.637)

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С СОБСТВЕННИКОМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В.А. Коваленко, Д.А. Калиновская,
студентки 4 курса напр. «Юриспруденция»,
ВСФ РГУП,
г. Иркутск

Аннотация: Сфера жилищных отношений связана со многими другими отраслями права, в частности, с семейным законодательством. В статье рассмотрены актуальные проблемы жилищных отношений между вселенными членами семьи и бывшими членами семьи, предложены пути их решения.

Ключевые слова: жилищные отношения

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS OF CITIZENS LIVING TOGETHER WITH THE OWNER OF RESIDENTIAL PREMISES WHEN FAMILY RELATIONS ARE KEEPING OR TERMINATION

V.A. Kovalenko, D.A. Kalinovskaya,
4th year students, direction "Jurisprudence",
VSF RPMU,
Irkutsk

Annotation: The sphere of housing relations is connected with many other branches of law, in particular, with family law. The article deals with topical problems of housing relations between universes of family members and former family members, and suggests ways to solve them.

Keywords: housing relations

Институт права собственности берет свое начало в гражданском законодательстве и регулируется жилищным правом, в том числе. На различные виды недвижимого имущества, в том числе право собственности

на жилое помещение возникает с момента его государственной регистрации [1].

Жилищный кодекс предусматривает ограничения объема правомочий собственника на жилое помещение. В частности, объект может быть использован исключительно по целевому назначению, которое предполагает, что в помещении проживают только граждане. В этом аспекте не существует единого подхода признания граждан членами семьи собственника.

Жилищный кодекс в ст. 31 определяет членами семьи супруга собственника жилого помещения, детей и родителей. Иные граждане признаются членами семьи собственника жилого помещения, если они вселены собственником в качестве члена своей семьи [2].

Из указанного признания вытекает целый спектр проблем. Во-первых, не требуется учитывать, есть ли согласие проживающих в квартире граждан на вселение другого лица, так же как и не учитывается наличие достаточного количества общей площади жилого помещения, наличие и достаточность изолированных комнат в случае, если регистрация вселяемого гражданина по месту проживания ему не требуется. Данные факторы противоречат принципу жилищного права, согласно которому собственник вправе владеть, пользоваться и распоряжаться жилым помещением, не нарушая при этом права и законные интересы других лиц.

Таким образом, нарушается право пользования жилым помещением вселяемого гражданина. В случае возникновения спора о праве вселяемого гражданина на проживание в составе семьи собственника жилого помещения, он может быть разрешён только в судебном порядке, и новому члену семьи, возможно, придется защищаться и от неправомерных действий собственника жилья.

Некоторые авторы считают, что реализация гражданином – собственником жилого помещения в многоквартирном доме своих правомочий владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением не должна создавать ситуацию злоупотребления правом. Кроме того, способы реализации данного права приводят к нарушению прав и законных интересов других субъектов правоотношения [3].

Такое мнение совершенно справедливо, так как аналогичная позиция отражена в Определении Конституционного Суда. Гарантии прав членов семьи бывшего собственника жилого помещения должны рассматриваться в общей системе действующего правового регулирования как получающие защиту наряду с конституционным правом собственности, невозможно установить приоритет прав собственника или иных лиц на жилое помещение без исследования фактических обстоятельств конкретного спора [4].

Также стоит затронуть пробелы законодательства в области обязанностей и ответственности дееспособных членов семьи в отношении жилого помещения при его использовании. На данный момент нет никакой статистики, отражающей количество соглашений членов семьи с собственником жилого помещения «О не привлечении членов семьи собственника жилого помещения к солидарной ответственности по обязательствам, вытекающим из пользования указанным объектом».

Правовые последствия отсутствия такого договора влекут привлечение членов семьи к солидарной ответственности при различных нарушениях законодательства собственником жилого помещения. В частности речь идет о причинении вреда жилому помещению соседей, о неоплате коммунальных платежей, платежей на содержание и на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Что касается бывших членов семьи, то в данном случае проблемы правового регулирования касаются утраты права пользования жилым помещением бывшим супругом при расторжении брака, так как он признается бывшим членом семьи и должен быть выселен из квартиры.

Таким образом, возникает коллизия в жилищном и семейном законодательствах, так как семейное право регулирует отношения бывших супругов по поводу совместно нажитого имущества, но жилищное законодательство не ограничивает выселения бывшего супруга, если право собственности принадлежит одному супругу. Для устранения данной коллизии было бы целесообразно закрепить в ЖК РФ положения о запрете необоснованной утраты пользования бывшим членом семьи собственника жилого помещения. При этом для соблюдения порядка и позитивного характера гражданских отношений должны быть установлены сроки такого проживания бывшего члена семьи.

Также следует признать наличие права бывшего члена семьи на пользование жилым помещением в случае его финансового участия в сделке по приобретению жилого помещения или ремонтных работах. Однако исключением для такого права может стать однокомнатная квартира, для того чтобы не противоречить принципам жилищного права.

Еще одна коллизия в жилищном и семейном праве – это наличие несовершеннолетних детей, в частности, проблемные правовые последствия возникают в случае, если судом принято решение о нахождении несовершеннолетних детей в составе семьи супруга, который не является собственником жилого помещения.

Конфликт в данном случае заключается в том, что исходя из смысла судебного решения, дети должны проживать вместе с одним из родителей в другом жилом помещении, но нормы семейного права обязывают обоих родителей участвовать в обеспечении жилым помещением детей.

Суд может обязать собственника обеспечить жилым помещением бывшего супруга и детей, которые оставлены в составе его семьи при наличии алиментных обязательств. Из этого обстоятельства вытекает и другая проблема – учет мнения детей при определении их места жительства после расторжения брака родителей.

В случае разрешения споров по поводу воспитания детей в судебном порядке, то мнение ребенка, достигшего десятилетнего возраста, выясняется с участием органов опеки и попечительства. Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменяет акты судов первой и апелляционной инстанции, если не учитывается мнение ребенка, достигшего 10 лет, по вопросу определения его места жительства [5].

Неурегулированным вопросом остается участие органов опеки и попечительства в случае несовпадения мест жительства родителей. Верховный Суд Российской Федерации разъясняет, что в таком случае необходима письменного заключения органа опеки и попечительства по месту жительства истца и ответчика для объективного решения вопроса проживания несовершеннолетних детей [6].

Потребность в жилом помещении удовлетворяется одним из супругов другому супругу после расторжения брака и при наличии судебного акта о нахождении несовершеннолетних детей в составе семьи лица, не имеющего жилого помещения. Но тогда нарушаются права бывшего супруга-собственника жилого помещения, которые вынужден предоставлять часть своего жилого помещения, либо оплачивать иное жилое помещение в соответствии с условиями заключаемого бывшим супругом договора коммерческого найма.

Для соблюдения прав обеих сторон в данном вопросе необходимо законодательно закрепить за каждым бывшим супругом обязанность совместного содержания жилого помещения, кроме периода отпуска матери по уходу за ребенком.

Итак, проведя анализ правового регулирования отношений граждан, проживающих совместно с собственником жилого помещения, можно сделать вывод о достаточном наличии пробелов и коллизий в законодательстве, регулирующим данные вопросы. Для их разрешения необходимо совершенствование и дополнение действующего законодательства.

Список литературы

- [1] Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // Собрание законодательства РФ. – 2015. N 29. Ст. 4344.
- [2] Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Российская газета. – 2005. N 1. Ст. 14.
- [3] Кириченко О.В. Права и обязанности граждан-собственников жилых помещений в многоквартирных домах / О.В. Кириченко, Е.В. Накушнова. // Учебное пособие. – 2019. 63 с.
- [4] Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 N 274-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Ореховой Натальи Петровны на нарушение ее конституционных прав положениями статей 135 и 136 Жилищного кодекса РСФСР». – Доступ из справ. прав. системы «КонсультантПлюс».
- [5] Русаковская О.А. Актуальные вопросы участия специалистов в судебных спорах о воспитании детей раздельно проживающими родителями / О.А. Русаковская // Психология и право. – 2011. № 1. 33 с.
- [6] Куликова М.А. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий дел в гражданском судопроизводстве / М.А. Куликова // Учебно-практическое пособие. – 2017. 104 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Federal Law of July 13, 2015 No. 218-FZ "On State Registration of Real Estate" // Collected Legislation of the Russian Federation. – 2015. N 29. Art. 4344.
- [2] Housing Code of the Russian Federation of December 29, 2004 N 188-FZ (as amended on December 30, 2021) // Rossiyskaya Gazeta. – 2005. N 1. Art. fourteen.
- [3] Kirichenko O.V. Rights and obligations of citizens-owners of residential premises in apartment buildings / O.V. Kirichenko, E.V. Nakushnova. // Tutorial. – 2019. 63 p.
- [4] Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of December 21, 2000 N 274-O "On the refusal to accept for consideration the complaint of citizen Orekhova Natalya Petrovna about the violation of her constitutional rights by the provisions of Articles 135 and 136 of the Housing Code of the RSFSR". – Access from reference rights. "ConsultantPlus" system.
- [5] Rusakovskaya O.A. Topical issues of participation of specialists in litigation about the upbringing of children by parents living separately / O.A. Rusakovskaya // Psychology and Law. – 2011. No. 1. 33 p.

[6] Kulikova M.A. Procedural features of consideration of certain categories of cases in civil proceedings / M.A. Kulikova // Educational and practical guide. – 2017. 104 p.

© В.А. Коваленко, Д.А. Калиновская, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Коваленко В.А., Калиновская Д.А. Проблемы правового регулирования отношений граждан, проживающих вместе с собственником жилого помещения при сохранении или прекращении семейных отношений // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 155-160. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/>
УДК 343.342

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

М.А. Инкин,
магистрант 2 курса, напр. «Юриспруденция»
А.А. Дегтерев,
к.ю.н., доц., кафедра уголовное право,
ФГБОУ ВО «АГУ»,
г. Астрахань

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы использования информационно-телекоммуникационных технологий сети Интернет в совершении преступлений экстремистской направленности, противодействия им. Подробно освещаются особенности новой формы экстремизма на современном этапе развития общества. Дается характеристика сети Интернет как средства распространения экстремистских материалов и призыва к совершению противоправной деятельности. Раскрываются проблемы правоохранительных органов, касающиеся пропаганды экстремизма посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Выделяются основные направления борьбы с проявлениями экстремизма.

Ключевые слова: уголовное право, экстремизм, экстремистская деятельность, преступления экстремистской направленности, информационно-телекоммуникационные технологии, сеть Интернет, противодействие экстремизму

THE SPREAD OF EXTREMISM USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES OF THE INTERNET AT THE PRESENT STAGE OF SOCIETY DEVELOPMENT

M.A. Inkin,
2 th year master, direction "Jurisprudence"
A.A. Degterev,
Candidate of Jurisprudence, Associate Professor, Department of criminal law,
FGBOU VO "ASU",

Astrakhan

Annotation: The article discusses some problems of the use of information and telecommunication technologies of the Internet in the commission of extremist crimes, countering them. The features of a new form of extremism at the present stage of society development are highlighted in detail. The article describes the Internet as a means of distributing extremist materials and calling for the commission of illegal activities. The problems of law enforcement agencies concerning the propaganda of extremism through the information and telecommunications network Internet are revealed. Main directions of combating extremism are highlighted.

Keywords: criminal law, extremism, extremist activity, crimes of extremist orientation, information and telecommunication technologies, the Internet, countering extremism

Экстремизм как форма крайней, бескомпромиссной приверженности к каким-либо религиозным, поведенческим, политическим либо другим взглядам и концепциям существует уже более века. Но острой проблемой эта форма противодействия нормальному развитию общества и укладу жизни стала, начиная с XX века, и продолжает существовать на современном этапе развития общества.

Развитие во второй половине XX – в первой половине XXI веков компьютерных и телекоммуникационных технологий создало предпосылки для формирования принципиально новой формы экстремизма – информационного. В условиях социума возникли условия для массового копирования и распространения вредной, негативной социальной информации. Резкий рост преступлений этой направленности, скорее всего, является следствием напряженной социально-экономической ситуации в странах и недовольством людей в обществе. На сегодняшний день Уголовный закон России не дает, каких либо разграничений понятию экстремизма вообще. В связи с чем, в российских судах выносят приговора, за эмоциональные проявления, за их взгляды и высказывания в сети интернет. С точки зрения простого обывателя это явно не неправильный подход к сложившейся ситуации в стране. Задачей любого демократического государства является обеспечить соблюдения законных интересов своих граждан [1-5].

Информационный экстремизм, как отмечает О.С. Жукова, представляет собой «деятельность, связанную с:

а) созданием, хранением и (или) распространением информации, содержащей предусмотренные законом признаки экстремистской деятельности;

б) использованием информации, обрабатываемой компьютером, компьютерной системы и (или) компьютерной сети, осуществляемым в целях воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, сопряженным с различными формами психического или опосредованного физического насилия (кибертерроризм);

с) использованием информации, оказывающей деструктивное воздействие на психику людей, не осознаваемое ими» [4, с. 12].

Наиболее перспективными средствами пропаганды экстремистских материалов стали информационно-телекоммуникационные сети общего пользования. Оперативность предоставляемых ими сведений, относительная дешевизна технологии создания и распространения информации, сложность, а в большинстве случаев невозможность привлечения к ответственности лиц, размещающих такие материалы, позволяют информационным экстремистам совершать противоправные деяния [5-9].

Так, по данным МВД количество преступлений экстремистской направленности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе сети Интернет, с каждым годом растёт. Более двух третей IT-преступлений (преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий) за 2021 год были совершены с использованием сети Интернет, что на 25,3 % больше аналогичного периода прошлого года, более трети – с помощью средств мобильной связи (на 2 % больше, чем в 2020 году), говорится в статистических материалах МВД РФ [8].

Многие исследователи (А.Х. Валеев, З.Т. Золоева, А.С. Соколов и другие) сходятся во мнении, что Интернет, как глобальная компьютерная сеть, представляет собой удобное поле для экстремистской деятельности и распространения экстремистских материалов. Экстремисты в своих целях используют возможности сети: она является средством хранения и распространения информации; любая информация, размещенная в ней, доступна неограниченному числу людей; пользователи сети могут оставаться анонимными; в случае ограничения размещения информации и доступа к ней в одном месте, материалы размещаются в другом; в Интернете содержится огромное количество информации, что затрудняет технический контроль [1, 3].

В связи с этим у правоохранительных органов возникают проблемы:

– установления лица (лиц), предоставившего информацию экстремистского содержания для размещения в сети Интернет;

– установления владельца сайта, разместившего указанные материалы;

– влияние на владельца сайта с целью предотвращения размещения экстремистского контента, а также удаления такой информации.

В сети Интернет информация доступна не только в виде статических web-страниц. Осуществляется интенсивный интерактивный обмен ею в чатах, форумах, блогах, сервисах мгновенных сообщений (например, WhatsApp, Viber, Skype, Telegram и другие). Через них все люди, живущие на планете, могут общаться друг с другом, в том числе и с лицами, которые пропагандируют экстремистскую идеологию.

Именно здесь часто разворачиваются дискуссии, в которых экстремисты и сочувствующие им лица, продвигают свои идеи и оказывают влияние на пользователей Интернета. Информационные экстремисты, активно объединяются, что позволяет достигать определенных негативных эффектов.

С целью призыва к совершению противоправной деятельности, часто используют социальные сети. За последние годы в Интернете появилось большое количество разнообразных социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и т.д.). Их характерными особенностями являются:

– возможность создания личных профилей, в которых часто требуются персональные данные;

– предоставление полного спектра возможностей для обмена информацией (размещение фотографий, видео, обмен личными сообщениями и т.п.);

– возможность формировать и поддерживать список других пользователей, с которыми у «владельца» имеются различные отношения и схожие взгляды.

Именно из-за этого интернет-пространство стало таким привлекательным идеологам и вербовщикам экстремистских организаций. Находясь зачастую вдали от территории Российской Федерации, они могут вести индивидуальную работу по вербовке в ряды бандформирований молодежи из любого региона страны, с минимальным риском для себя.

На сегодняшний день серьезную опасность для общества представляют сайты, откровенно проповедующие идеи экстремизма и терроризма. К их числу относятся, по мнению исследователей, социальные сети: «ВКонтакте» и «Одноклассники». Например, в сети «ВКонтакте», не так давно, действовало сообщество под названием «Тёмная сторона реальности». Описание группы этого сообщества призывало в «мир религиозной паранойи», пропагандировались идеи против – масонов, Сатаны и «прочей нечисти». Также, через подобные ресурсы международные

террористические и экстремистские организации практически беспрепятственно осуществляют пропаганду радикальных течений ислама. Среди них террористическая организация «Исламское Государство» (запрещена в Российской Федерации). Данным террористическим формированием были созданы медиа-агентства «Аль-Фуркан», «Итисаам», медиа-фонд «Айнад» и медиа-центр «Аль-Хайят», предоставляющие информацию и вещающие на различных языках мира: арабском, английском, французском, немецком и др. Проповедуют борьбу с «неверными», «создание всемирного халифата» и т.п.

Кроме присутствия в социальных сетях и блогосфере, экстремисты разных мастей стараются создавать собственные сайты, ресурсы. Все подобные Интернет-ресурсы ведут свою работу из-за рубежа и имеют международные доменные имена, а именно: «.com», «.org», «.info» [7]. Общеизвестным примером для Российской Федерации служит сайт чеченских сепаратистов «Кавказ-Центр». Он успешно работал на шведских и американских серверах. На территории Украины до настоящего времени действуют экстремистские сообщества «Азов», «Правый сектор», «Айдар» и другие, которые активно распространяют экстремистские призывы, направленные на подрыв конституционного строя России, иных государств. Спецслужбы нашего государства стараются закрывать подобные ресурсы, блокировать доступ к ним. Хотя ряд стран, такие как Польша, Литва, Эстония и другие, напротив, предоставляют свои медиа пространства, и благодаря росту Интернета этих ресурсов становится все больше.

Кроме того, в сети функционируют информационные агентства и сайты, которые не имеют прямого отношения к экстремистским организациям, но разделяют их идеологию и оказывают поддержку экстремистам в различных формах. Несмотря на их большое количество, аудитория у них сравнительно небольшая и формируется в основном за счет тех, кто уже принял идеологию терроризма. Для привлечения же на ресурс новых сторонников их сначала нужно найти где-то в другом месте, вступить в контакт, убедить в своих идеях и после этого лишь привлечь на ресурс, особенно если прямой доступ к нему закрыт. Всё гораздо проще в социальных сетях. Аудитория таких сетей – огромная. Стоит написать в любой дискуссии небольшой комментарий, как собеседники сами откликнутся, завяжется спор, что станет основой для дальнейшего воздействия на пользователя.

Практика правоохранительных органов зарубежных стран наглядно демонстрирует, что информационное противодействие экстремизму в сети Интернет в настоящее время требует существенно новых подходов.

В этой связи достаточно перспективными являются методики информационного противодействия экстремизму, разработанные и

используемые в США, Китае, Израиле и других странах. Например, в США (Бюро расследований штата Джорджия – Georgia Bureau of Intelligence, GBI) успешно функционируют технологии по организации присутствия сотрудников специальных служб в социальных сетях. Согласно им сотрудникам Бюро предоставлено право применения различных тактических приемов использования своего статуса в сети: открытого, не привлечение внимания (зашифрованного) и тайного (негласного) присутствия. Данный продукт прошел успешную апробацию и активно используется в деятельности правоохранительных органов семи регионов Российской Федерации.

В Китае, где остро стоит проблема террористических и экстремистских проявлений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (в нём проживает самая большая мусульманская диаспора в КНР – из 21 млн. жителей региона 8 млн. исповедуют ислам) и Тибете, также уделяется большое внимание реализации упреждающих мероприятий, направленных на предотвращение подобных деяний. В качестве одного из направлений политики Китая в сфере профилактики экстремизма и терроризма является деятельность по созданию образовательных и учебных центров, а также большая работа по правовому просвещению населения. Особую роль в деле противодействия экстремизму и терроризму в Китае играют традиционные медиа-каналы, включая телевидение, газеты, радио и Интернет. Они транслируют специальные программы, пропагандирующие, в том числе основные нормативно-правовые акты государства.

Учитывая подобный опыт других стран и достигнутые ими успехи, существует необходимость расширения международного сотрудничества, интенсификации сотрудничества между правоохранительными органами в сфере обмена информацией, и Российская Федерация прикладывает к этому достаточные усилия, даже в период действия сегодняшних санкций.

Проведенный нами анализ отечественных и зарубежных исследований по борьбе с проявлениями экстремизма в Интернете позволяет констатировать необходимость комплексного подхода к решению данной проблемы, с учетом специфики экстремизма в каждой стране [1, 3, 5-6]. Применены могут быть как традиционные, так и новые средства, с использованием самих информационных технологий.

Основными направлениями борьбы с проявлениями экстремизма в Интернете могут выступать:

- 1) совершенствование существующей правовой базы в части регулирования отношений по размещению, использованию и контролю информации в сети Интернет; в том числе развитие международного сотрудничества, обмен передовым опытом;

2) совершенствование существующих и разработка новых технических и программных средств, позволяющих оценивать информацию и устанавливать лиц, ее размещающих;

3) улучшение взаимодействия правоохранительных органов с провайдером, создателями сайтов, социальных сетей, блогов, в целях контроля размещения и своевременного блокирования экстремистской информации;

4) проведение разъяснительной работы с пользователями сети Интернет, в первую очередь с молодежью; а также получение от них обратной связи о сайтах и информации экстремистского содержания;

5) разработка и использование единых критериев и методик исследования информации по определению признаков экстремизма;

6) подготовка соответствующих профессиональных кадров, способных противостоять современной преступности.

Подводя итог, следует отметить, что в современных условиях, сопровождающихся развитием глобализации и информационного общества, информационно-телекоммуникационные технологии широко используются экстремистскими группами и организациями в своей деятельности. Интернет, как глобальная компьютерная сеть, представляет собой удобное поле для экстремистской деятельности. В связи с этим, необходимы эффективные средства для борьбы с проявлениями экстремизма в Интернете.

Список литературы

[1] Валеев А.Х. Борьба с проявлением экстремизма в сети интернет / А.Х. Валеев // Бизнес в законе. – 2011. 125-127 с.

[2] Дегтерев А.А. Экстремизм как угроза политической системе Российской Федерации: проблемы разграничения норм об ответственности за преступления экстремистской направленности от смежных составов преступлений / А.А. Дегтерев // Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции: Актуальные проблемы уголовного законодательства и правоприменительной практики стран-участниц СНГ. – Ер.: РАУ, 2022. 24-25 с.

[3] Золоева З.Т. Противодействия экстремистским проявлениям в информационно-телекоммуникационной сети Интернет / З.Т. Золоева, Б.Г. Койбаев // Гуманитарные и юридические исследования. – Северо-Кавказский Федеральный университет. 170-175 с.

[4] Инновационные технологии профилактики экстремизма: хрестоматия [Текст] / сост. Д.М. Абдрахманов. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2018. 170 с.

[5] Троегузов Ю.Н. Проблемы противодействия экстремизму в сети Интернет / Ю.Н. Троегузов // Гуманитарный вектор. Серия: История, политология. – 2014. №3 (39). 143-147 с.

[6] Экстремизм и терроризм в киберпространстве: угрозы миру и безопасности человечества: сборник статей по итогам III Всероссийской студенческой научно-практической очно-заочной видеоконференции / под ред. В.А. Мазурова, М.А. Стародубцевой. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020. 203 с.

[7] Криминалистика в условиях развития информационного общества (59-е ежегодные криминалистические чтения) [Электронный ресурс]: сборник статей Международной научно-практической конференции. – Электронные текстовые данные (2,33 Мб). – М.: Академия управления МВД России, 2018.

[8] Статистика, опубликованная на сайте МВД. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.pnp.ru/politics/mvd-dolya-it-prestupleniy-dostigla-265.html>. (дата обращения: 10.04.2022).

[9] Федеральный список экстремистских материалов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://lidrekon.ru/materials>. (дата обращения: 03.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Valeev A.Kh. Fight against the manifestation of extremism in the Internet / A.Kh. Valeev // Business in law. – 2011. 125-127 p.

[2] Degterev A.A. Extremism as a threat to the political system of the Russian Federation: problems of delimitation of norms on responsibility for extremist crimes from related elements of crimes / A.A. Degterev // Collection of scientific papers of the International Scientific and Practical Conference: Actual problems of criminal legislation and law enforcement practice of the CIS member countries. – Er.: RAU, 2022. 24-25 p.

[3] Zoloeva Z.T. Counteraction to extremist manifestations in the information and telecommunication network Internet / Z.T. Zoloeva, B.G. Koibaev // Humanitarian and legal research. – North Caucasian Federal University. 170-175 p.

[4] Innovative technologies for the prevention of extremism: a reader [Text] / comp. D.M. Abdrakhmanov. – Ufa: Publishing house of BSPU, 2018. 170 p.

[5] Troegubov Yu.N.. Problems of counteraction to extremism in the Internet / Yu.N. Troegubov // Humanitarian vector. Series: History, political science. – 2014. No. 3 (39). 143-147 p.

[6] Extremism and terrorism in cyberspace: threats to the peace and security of mankind: a collection of articles based on the results of the III All-Russian

student scientific and practical part-time video conference / ed. V.A. Mazurova, M.A. Starodubtseva. – Barnaul: Alt. un-ta, 2020. 203 p.

[7] Forensic science in the context of the development of the information society (59th annual forensic readings) [Electronic resource]: collection of articles of the International Scientific and Practical Conference. – Electronic text data (2.33 Mb). – М.: Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2018.

[8] Statistics published on the website of the Ministry of Internal Affairs. [Electronic resource]. – URL: <https://www.pnp.ru/politics/mvd-dolya-it-prestupleniy-dostigla-265.html>. (date of access: 04/10/2022).

[9] Federal list of extremist materials. [Electronic resource]. – URL: <https://lidrekon.ru/materials>. (date of access: 04/03/2022).

© М.А. Инкин, А.А. Дегтерев, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Инкин М.А., Дегтерев А.А. Распространение экстремизма с использованием информационно-телекоммуникационных технологий сети интернет на современном этапе развития общества // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 161-169. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/>
УДК 343.2

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННЫМ ПРЕСТУПНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМ

Н.В. Чимяев,

магистрант факультета подготовки руководителей (начальников)
территориальных органов МВД России

Ю.Е. Салеева,

к.ю.н., доц. кафедры управления органами расследования преступлений,
Академия управления МВД России,
г. Москва

Аннотация: Наиболее опасная форма криминальной деятельности в современном обществе – это организованная преступность. Организованные преступные формирования совершают преступления, посягающие на жизнь, здоровье и имущество граждан, делая это подготовлено, слаженно, а, следовательно, и более эффективно, тщательно скрывают следы своей преступной деятельности, оказывают противодействие правоохранительным органам в раскрытии и расследовании своих преступлений. При этом законодательство Российской Федерации не лишено недостатков, препятствующих эффективному противодействию организованной преступности со стороны правоохранительных органов. В статье рассматриваются пути совершенствования отдельных норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, направленные на борьбу с организованной преступной деятельностью преступных групп и сообществ.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, организованная преступность, расследование преступлений, уголовное право, уголовный процесс

ISSUES OF IMPROVEMENT OF LEGISLATION IN THE FIELD OF COUNTERACTION TO ORGANIZED CRIMINAL FORMATIONS

N.V. Chimyayev,

master student of the Faculty of Training of Heads (Heads) of the Territorial
Bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Yu.E. Saleeva,

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Management of Crime Investigation Bodies,
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Moscow

Annotation: The most dangerous form of criminal activity in modern society is organized crime. Organized criminal groups commit crimes that encroach on the life, health and property of citizens, doing it in a prepared, coordinated, and, therefore, more effective way, carefully hide the traces of their criminal activities, and oppose law enforcement agencies in disclosing and investigating their crimes. At the same time, the legislation of the Russian Federation is not without shortcomings that impede the effective counteraction of organized crime by law enforcement agencies. The article discusses ways to improve certain norms of criminal and criminal procedure legislation aimed at combating the organized criminal activities of criminal groups and communities.

Keywords: law enforcement, organized crime, crime investigation, criminal law, criminal process

Введение.

В современной России одну из важнейших угроз безопасности государства, общества и гражданина по-прежнему составляет криминал, и его наиболее опасная форма – организованная преступность. Преступления, совершаемые членами организованных преступных образований, наряду с прочими преступными проявлениями, наносят невосполнимый ущерб здоровью, жизни, имуществу граждан, но, кроме этого, способствуют росту нестабильности в обществе, неуверенности граждан в собственной безопасности, подрывают веру в способность правоохранительных органов противостоять преступности и доверие к государственным институтам в целом.

Отличительная особенность организованной преступности, как и следует из наименования, в первую очередь, организованность внутренней структуры преступного сообщества, а следовательно, и: скоординированность действий его членов между собой, законспирированность организации и, зачастую, обширные связи с представителями государственных институтов. Последнее нередко способствует вовлечению преступных элементов в политические и управленческие процессы. Парадоксальной особенностью подобных организаций может являться их острая антигосударственная направленность, экстремистского или даже террористического плана [1-4].

Безусловно, государство осознает стоящую перед ним проблему. Так среди проблем безопасности в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года отмечалась организованная преступность, как одна из обостряющихся угроз современного мира [4, ст. 22]. В действующей Стратегии национальной безопасности Российской Федерации отдельно не акцентируется внимание на организованной преступности, однако в разделе «Государственная и общественная безопасность» [5, ст. 41-47] уделяется внимание необходимости противодействия преступности в сфере экономики, в частности в кредитно-финансовой сфере, коррупционным проявлениям, преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, незаконным оборотом лесных, водных, биологических ресурсов, преступлениям в сфере ЖКХ. Все эти сферы криминальной активности традиционно связаны с организованными формами преступности.

Одновременно, наиболее опасные для государства и общества виды преступности практически всегда носят организованный характер, речь идет о терроризме, «который сегодня общепризнанно приобрел транснациональные, трансграничные черты и является угрозой для мирной жизни всего человечества, представляя собой сложный и дорогостоящий способ насилия» [10, с. 3-6]. Террористические акты требуют организационной и ресурсной подготовки, совершения ряда попутных и предшествующих преступлений: завладение денежными средствами, оружием, транспортом, боеприпасами, взрывными устройствами, привлечение и идеологическая обработка существенного количества сторонников, их задействование в совершении преступлений террористического характера и т.п.

Основной целью борьбы с организованной преступностью выступает сведение к минимуму ее влияния на все области общественной жизни до такого уровня, который не представляет угрозы безопасности граждан, реализации государственной политики, проведению государством программ и проектов, направленных на поддержание устойчивого роста уровня жизни граждан и одновременно на поддержание национальной безопасности. Данная задача чрезвычайно сложна, поскольку организованная преступность как это не печально – органическая часть человеческого социума. Так исследователями рассматриваемой проблемы отмечается, что «как социально-правовое явление организованная преступность в любой стране является результатом достаточно длительного развития объективных процессов, и прежде всего в экономике, социальной сфере и идеологии» [11, с. 151].

В свете сказанного следует отметить несовершенство современной законодательной базы в области деятельности правоохранительных органов

по противодействию организованной преступности. Далее рассмотрим некоторые пути ее совершенствования.

Институт соучастия как основа противодействия организованной преступности.

Организованную преступную деятельность в настоящей работе предлагается понимать, как комплекс сопряженных друг с другом противоправных деяний, обладающих единством целей и единством субъектов, входящих в организованные преступные объединения (организованная группа, незаконное вооруженное формирование, банда, некоммерческая организация, посягающая на личность и права граждан, экстремистское сообщество, преступное сообщество).

При этом в научной литературе [6, 7] можно выделить два подхода к рассмотрению организованной преступной деятельности.

В частном подходе с точки зрения уголовного права организованная преступная деятельность представляет собой систему криминальных деяний, рассматриваемых как преступления в Особенной части УК РФ, включая соучастие в преступлении, и такие стадии неоконченного преступления как приготовление и/или покушение.

С точки зрения криминологической науки организованная преступная может трактоваться значительно шире, как любая деятельность, не считая непосредственно уголовно-наказуемых деяний, направленная на ресурсное, организационное, мотивационное, информационно-телекоммуникационное, информационно-психологическое и иное обеспечение функционирования конкретного преступного объединения. В таком понимании организованной преступной деятельности к ней относится широкий спектр действий, которые по отдельности могут вовсе не обладать криминальной составляющей, но при этом иметь целью формирование коррупционных контактов в органах государственной власти включая правоохранительные, вовлечение в преступную группу новых приверженцев, их обучение и мотивация, в случае необходимости идеологическая (информационно-психологическая) обработка участников группы, формирование субкультуры, моральная и материальная помощь лицам, уже отбывающим наказания в местах лишения свободы и др.

И в первом и во втором подходе уяснение содержания и сущности организованной преступной деятельности не будет иметь успеха без рассмотрения института соучастия в преступлении, положения которого неизбежно охватывают и уголовно-правовую оценку деятельности всех организованных преступных объединений и их участников, независимо от того, в какой части УК РФ они закреплены (общей или особенной). Именно институт соучастия является научно-практической базой формирования и

совершенствования норм, регламентирующих ответственность за сложные формы криминального взаимодействия субъектов преступной деятельности.

Примеры зарубежного опыта противодействия организованной преступности на основе института соучастия.

Учитывая названные особенности организованной преступной деятельности, следует отметить такую ее характеристическую особенность, что отдельные участники рассматриваемых процессов не совершают криминальных деяний, вместе с тем работая на общие для преступной группы цели, которые уже являются криминальными. Следовательно, уголовно-правовые меры противодействия организованной преступности должны позволять государству активно использовать институт соучастия для преследования без исключения всех лиц, задействованных в организованной преступной деятельности. Как отмечают исследователи [[9], с. 142] «Участие в группе, осуществляющей преступное действие, может влечь за собой ответственность участника этой группы даже в том случае, если сам он к этим преступным действиям непосредственного отношения не имел и согласия на их совершение не давал... Участник преступной группы должен быть признан ответственным за всякое конкретное преступление, если оно вытекает из общей преступной деятельности».

Наиболее известный в мировой практике нормативный правовой акт в рассматриваемой области – это, безусловно, знаменитый Федеральный закон Соединенных Штатов о рэкетирских и коррумпированных организациях (RICO), принятый 15 октября 1970 г., где в частности указывается, что «цель этого Закона состоит в попытке искоренения организованной преступности в Соединенных Штатах путем усиления правовых средств в процессе сбора доказательств, путем установления новых уголовных запретов и применения усиленных санкций и новых мер правовой защиты для борьбы с незаконными действиями тех, кто занимается организованной преступностью».

Цель данного правового акта сформулирована достаточно четко и вместе с тем кратко, кроме того исчерпывающе указаны пути ее достижения:

- усиление правовых средств в процессе сбора доказательств;
- установление новых уголовных запретов;
- применение усиленных санкций;
- применение новых мер правовой защиты.

Наиболее эффективной новеллой Закона RICO, относящейся к институту соучастия и даже несколько выходящей за его пределы, стала правовая концепция «организационного сговора». Смысл этой нормы права, в отличие от концепции простого «сговора», которая и ранее успешно применялась в США, заключается в применении элементов коллективной ответственности, а именно, в распространении уголовной ответственности за

совершенные преступления на каждого участника организованного преступного сообщества, причем как за совершенные в составе этого формирования не только им самим, но и другими его участниками, преступления.

Второй подход, который существует в уголовном законе и правоприменительной практике ряда стран, в том числе и Российской Федерации, вытекает из института «соучастия» в классическом понимании и является наиболее распространенным, заключается в том, что каждый член организованного преступного формирования несет уголовную ответственность за участие в нем и за совершенные им самим в составе этого формирования преступные деяния с учетом применения концепции «эксцесса исполнителя».

Еще один, третий, подход, который существует в законодательстве, например, Японии, заключается в том, что само по себе участие в организованном преступном формировании (а в Японии существует давняя криминальная традиция организованных преступных сообществ «якудза») не является криминалом, но каждый отдельный член сообщества подлежит уголовной ответственности за собственноручно совершенные деяния. Но при этом факт принадлежности к преступному сообществу принимается в уголовном праве в качестве отягчающего вину обстоятельства.

Предложения по совершенствованию уголовно-правового закона Российской Федерации в области противодействия организованной преступной деятельности.

Поскольку в Российской Федерации нашел применение второй из приведенных выше подходов, то законодательные инициативы в рассматриваемой области должны иметь целью повышение эффективности института соучастия. При этом представляется перспективным его более широкое толкование, подобно тому, как это делается в Законе RICO в части регламентации ответственности за совершение преступления организованной группой или преступным сообществом. С учетом сказанного и на основе анализа предложений, содержащихся в источниках [6-8] можно предложить следующие законодательные инициативы:

1) статью 33 УК РФ [2] представляется возможным дополнить следующим положением: «Лица, причастные к деятельности организованной группы или преступного сообщества по совершению преступления в части ресурсного, организационного, информационного обеспечения, вне зависимости от их роли, признаются соучастниками преступления, совершенного этой организованной группой или преступным сообществом»;

2) ч. 3 ст. 35 УК РФ изложить в следующей редакции: «Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой из трех или более лиц, предварительно

объединившихся в целях совершения нескольких преступлений, либо одного преступления, требующего существенной подготовки».

В принципе предложенные изменения носят конкретизирующий характер, не меняя принципиально смысл статей 33 и 35 УК РФ, которые уже в своем современном виде позволяют отнести к организованной преступной группе (преступному сообществу) лиц, участвовавших в деятельности этих формирований, на основании ч. 5. ст. 33, вводящей концепцию пособничества в уголовно-правовой закон.

Одновременно с этим, уголовно-процессуальное законодательство на взгляд автора требует более серьезного внимания. Если уголовно-процессуальные нормы иностранных государств, как правило, содержат положения, направленные на обеспечение эффективности деятельности своих правоохранительных органов и правоприменительных органов и исключают излишнюю зарегулированность уголовного процесса, с сохранением при этом акцента на безусловное обеспечение прав и свобод граждан, действующий УПК РФ «делает процедуру разоблачения лиц, виновных в совершении преступлений, невероятно громоздкой и несовершенной, о чем свидетельствуют продолжающееся до настоящего времени внесение в его текст многочисленных изменений и дополнений федеральными законами, постановлениями и определениями Конституционного Суда Российской Федерации» [7, с. 43].

С учетом изложенного представляется перспективным, в рамках повышения эффективности противодействия организованной преступной деятельности, включение в раздел XVI «Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел» УПК РФ [1] дополнительной главы «Производство по уголовным делам в отношении участников организованных преступных групп, преступных сообществ», в которой следовало бы изложить уголовно-процессуальные нормы, направленные на регулирование порядка производства по делам в отношении членов организованных преступных объединений; обстоятельствам, которые подлежат первоочередному установлению по делам этой категории; сбору и верификации доказательной базы; оформлению и использованию в производстве доказательств, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий; участию понятых; особым мерам безопасности на стадиях предварительного расследования и судебного процесса и т.д.

Чрезвычайно важным является законодательное определение круга обстоятельств, которые подлежат установлению по уголовным делам о преступлениях членов организованных преступных групп, сообществ, а также регламентация процессов собирания и проверки доказательств по рассматриваемой категории дел. Представляется целесообразным и перспективным введение значительно более широкого круга обстоятельств,

подлежащих установлению, а также использование по этим уголовным делам и более широкого спектра доказательств.

Среди наиболее важных проблем, связанных с уголовно-процессуальным законодательством в отношении членов организованных преступных формирований, необходимо указать ниже следующие.

Во-первых, необходимо регламентировать порядок введения использования в уголовном производстве результатов оперативно-розыскной деятельности. Эффективное противодействие организованным преступным формированиям в правовом поле не представляется возможным без использования результатов этой деятельности в уголовном процессе и далее в уголовном судопроизводстве. Более того, в противодействии организованной преступной деятельности помимо результатов оперативно-розыскной деятельности, могут успешно применяться и результаты разведывательной и контрразведывательной деятельности (ст. 9, 11 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» [[3]]). В законодательстве многих зарубежных государств разграничения на перечисленные категории деятельности отсутствует.

Во-вторых, необходимо обеспечить самые серьезные гарантии личной безопасности субъектам оперативно-розыскной, разведывательной, контрразведывательной деятельности в отношении членов организованных преступных групп, сообществ, а также участникам уголовного судопроизводства по уголовным делам в отношении рассматриваемой категории лиц.

В-третьих, в главе 52 УПК РФ «Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц» предусмотрены иммунитеты в отношении отдельных категорий должностных лиц, что беспрецедентно, подобные иммунитеты не имеют аналогов в уголовно-процессуальном законе иных государств. В контексте раскрытия и расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных формирований, для повышения эффективности этой деятельности подобные иммунитеты не должны применяться, по крайней мере в полном объеме, поскольку как отмечалось выше организованная преступность часто успешно устанавливает коррупционные связи с должностными лицами органов власти.

В развитие данного тезиса следовало бы также главу «Производство по уголовным делам в отношении участников организованных преступных групп, преступных сообществ» открыть статьей посвященной порядку производства по уголовным делам в отношении участников организованных преступных формирований. Порядок производства по уголовным делам рассматриваемой категории должен относиться к уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 3 Федерального закона «О борьбе с

организованной преступностью», а конкретно: о преступлениях, предусмотренных ст. 208-210-1, 239, 282-1 УК РФ, а также об особо тяжких, террористических, экстремистских и коррупционных преступлениях, совершенных членами организованных преступных объединений.

Принципиальным является закрепление в данной норме права того положения, что к лицам, привлекаемым к уголовной ответственности по уголовным делам об этих преступлениях, не применяются иммунитеты, предусмотренные главой 52 УПК РФ.

Представляется целесообразным сохранение возможности альтернативной подследственности, предусмотренной частями 3 и 5 ст. 151 УПК РФ уголовных дел о преступлениях организованных преступных объединений.

Таким образом, в настоящей статье приведены перспективные на взгляд автора законодательные инициативы в области уголовного и уголовно-процессуального законодательства, способные повысить эффективность противодействия организованной преступной деятельности со стороны правоохранительных органов. В заключении следует отметить, что эффективность борьбы государства с проблемой организованной преступности во многом зависит от синергического эффекта, достигаемого целенаправленным реформированием как уголовного и уголовно-процессуального права, так и поиском путей и методов рациональной организации деятельности органов следствия, дознания, оперативно-розыскных подразделений.

Список литературы

[1] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

[3] О федеральной службе безопасности. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СЗ РФ, 10.04.1995, № 15, ст. 1269.

[4] О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // СЗ РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212 (утратил силу).

[5] О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 // СЗ РФ, 05.07.2021, № 27 (часть II), ст. 5351.

[6] Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности. Автореф. дисс. док.юр.н. 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – М., 2013. 60 с.

- [7] Белоцерковский С.Д. Система правового регулирования борьбы с организованной преступностью и научные основы ее оптимизации. / С.Д. Белоцерковский – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2011. 585 с.
- [8] Валеев Д.М. Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью Автореф. дисс. канд.юр.н. 12.00.10 Международное право. / Д.М. Валеев // Европейское право. – М. 2016. 30 с.
- [9] Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения / А.В. Наумов // Советское государство и право. – 1991. № 7. 350 с.
- [10] Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними / Рос. криминол. ассоц., Науч.-исслед. ин-т проблем укрепления законности и правопорядка ; [редкол.: А.И. Долгова (отв. ред.) и др.]. – М. : Рос. криминол. ассоц., 2005. 332 с.
- [11] Основы борьбы с организованной преступностью / [А.И. Коннов, В.И. Куликов, А.С. Овчинский и др.]; Под ред. В.С. Овчинского и др. – М. : инфра-м, 1996. 397 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Code of Criminal Procedure of the Russian Federation dated 12/18/2001 No. 174-FZ (as amended on 03/25/2022) // SZ RF, 06/17/1996, No. 25, art. 2954.
- [2] Criminal Code of the Russian Federation No. 63-FZ dated June 13, 1996 (as amended on March 25, 2022) // SZ RF, June 17, 1996, No. 25, art. 2954.
- [3] About the federal security service. Federal Law No. 40-FZ of April 3, 1995 (as amended on July 1, 2021) // SZ RF, April 10, 1995, No. 15, art. 1269.
- [4] On the National Security Strategy of the Russian Federation. Decree of the President of the Russian Federation of December 31, 2015 No. 683 // SZ RF, 01.04.2016, No. 1 (Part II), Art. 212 (lost force).
- [5] On the National Security Strategy of the Russian Federation. Decree of the President of the Russian Federation of July 2, 2021 No. 400 // SZ RF, July 5, 2021, No. 27 (Part II), Art. 5351.
- [6] Agapov P.V. Fundamentals of combating organized criminal activity. Abstract diss. doc.jur.sci. 12.00.08 Criminal law and criminology; penal law. – М., 2013. 60 p.
- [7] Belotserkovsky S.D. The system of legal regulation of the fight against organized crime and the scientific basis for its optimization. / S.D. Belotserkovsky – Moscow: Russian Criminological Association, 2011. 585 p.

[8] Valeev D.M. International legal framework for cooperation in combating transnational organized crime Author. diss. Candidate of Law 12.00.10 International law. / D.M. Valeev // European Law. – М. 2016. 30 p.

[9] Naumov A.V. Organized crime. Problems, discussions, proposals / A.V. Naumov // Soviet state and law. – 1991. No. 7. 350 p.

[10] Organized crime, terrorism, corruption in their manifestations and the fight against them / Ros. criminol. Assoc., Scientific-Research. in-t problems of strengthening law and order; [editor: A.I. Dolgov (responsible editor) and others]. – М. : Ros. criminol. assoc., 2005. 332 p.

[11] Fundamentals of combating organized crime / [A.I. Konnov, V.I. Kulikov, A.S. Ovchinsky and others]; Ed. V.S. Ovchinsky and others – М.: infra-m, 1996. 397 p.

© Н.В. Чимяев, Ю.Е. Салеева, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Чимяев Н.В., Салеева Ю.Е. Вопросы совершенствования законодательства в области противодействия организованным преступными формированиям // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 170-180. URL: <https://ip-journal.ru/>

<https://doi.org/>
УДК 37.015.3

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ САМОПОЗНАНИЯ СТАРШЕКЛАСНИКОВ

И.В. Калинина,

аспирант 1 курса, напр. «Психологические науки»

О.В. Лебедева,

д.п.н., доц., проф. кафедры практической психологии,
НГПУ им. К. Минина,
г. Нижний Новгород

Аннотация: В статье рассматривается инновационный проект психолого-педагогических классов. На основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме обосновывается востребованность психолого-педагогических классов. В статье дается сущностная характеристика понятий «самопознание», «самоопределение», «идентичность». Раскрывается значимость юношеского возраста в процессе развития личности. Особое внимание уделяется вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся в условиях педкласса.

Ключевые слова: психолого-педагогические классы, старший школьный возраст, самопознание, самоопределение, идентичность, психолого-педагогическое сопровождение, развитие личности

PEDAGOGICAL CLASSES AS AN OPPORTUNITY FOR THE DEVELOPMENT OF SENIOR SCHOOL STUDENTS' SELF- CONSCIOUSNESS

I.V. Kalinina,

1st year postgraduate student "Psychological Sciences"

O.V. Lebedeva,

Doctor of Psychology, Professor of the Department of Practical Psychology,
State Pedagogical University named after Kozma Minin,
Nizhny Novgorod

Annotation: The article discusses an innovative project of psychological and pedagogical classes. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature on the problem, the relevance of psychological and pedagogical classes is substantiated. The article gives an essential characteristic of the concepts of "self-

knowledge", "self-determination", "identity". The importance of adolescence in the process of personality development is revealed. Special attention is paid to the issues of psychological and pedagogical support of students in the conditions of the pedagogical class.

Keywords: psychological and pedagogical classes, high school age, self-knowledge, self-determination, identity, psychological and pedagogical support, personality development

Важную роль в формировании самопознания старшеклассника играет психологическая служба школы. Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя не только всестороннее изучение индивидуальных и личностных особенностей старшеклассников, но и учет интересов и склонностей обучающихся для создания условий их всестороннего развития.

В современном обществе большое внимание уделяется человеку как субъекту личной и социальной жизни [1]. Общество заинтересовано в людях, которые способны здраво мыслить, находятся в душевном равновесии и умеют взаимодействовать с окружающими. Реализация потенциала каждого человека неотъемлемо связана с выбором его жизненного пути, в том числе выбором профессии. Для старшеклассника данный выбор является значимым, поскольку проблематика профессионального самоопределения требует размышлений. Понять, чем хочешь заниматься после школы, какую профессию освоить и реализовать в ней – нелегкий выбор, который делает старшеклассник.

Изучая научную литературу, в психологии начал рассматривать самоопределение как психическое явление С.Л. Рубинштейн, который подчеркивал важность внутренних сил, под воздействием которых изменяются внешние действия [2]. Идеи Сергея Леонидовича развивались в работах К.А. Абульхановой-Славской, И.С. Кона, И.В. Дубровиной, Л.И. Божович, В.Ф. Сафина и Г.П. Никова и др. Соглашаясь с автором, хочется отметить, что формирование внутренних сил закладывается еще в детстве: ежедневные рутинные дела учат ребенка трудиться, сдерживать собственные желания, укрепляют волевые черты характера. Обучение в школе, домашние задания, дополнительное образование, домашние дела, хобби, – всё это «закаляет» изо дня в день. К юношескому возрасту уже сформированы волевые качества личности, которые позволяют преодолевать различного рода трудности.

В зарубежной психологии понятию «самоопределение» соответствует термин «идентичность» (Э. Эриксона, Дж. Марсиа, А. Ватермана, И. Гофмана, Ю. Хабермаса и другие) [3]. Авторы освещают

особенности и стадии протекания процессов достижения личностной и социальной идентичности [4].

Неразрывна связь самоопределения и самосознания. Основанием для формирования индивидуального пути (позиции) является ситуация выбора, которая сподвигает человека к познанию самого себя [5]. Старшие школьники уже способны к личностному самоанализу и рефлексии как поиску смысла жизни. Новообразование этого возраста – профессиональная направленность личности.

Формируя жизненные ориентиры и установки, психолого-педагогическое сопровождение является существенной частью школьного обучения. Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя работу психологов, педагогов и родителей с общающимися. Цель сопровождения старшеклассника – осознанный выбор профессии, которую обучающийся будет осваивать.

Интегрируя образовательный процесс в профессиональное сообщество, необходимо погрузить старшеклассника в особую образовательно-профессиональную среду, где обучающийся сможет познакомиться со спецификой разных профессий.

8 июня 2021 года состоялось заседание Российского Союза ректоров, на котором выступил Министр просвещения Российской Федерации С.С. Кравцов [5-9]. В рамках повестки заседания обсуждали ответственность за качество школьного образования, ключевой фигурой которого является учитель. Министерство просвещения РФ ключевой задачей государственного уровня считает высокое качество и уровень подготовки учителя, которые будут соответствовать запросам общества, родителей и каждого ребёнка.

Для достижения поставленной задачи необходимо сформировать единое образовательное пространство высшей школы, целью которой является всесторонняя профессиональная подготовка педагога. Результатом данной цели будет являться вхождение России в десятку стран по качеству общего образования. На момент 2020 года Россия находится на 39 месте рейтинга в мире по индексу уровня образования [10].

На данный период времени наблюдается повышение востребованности учительских профессий в обществе. Привлечение обучающихся в педагогический вуз должно начинаться со школьной скамьи. Именно по этой причине организован комплексный проект по созданию классов психолого-педагогической направленности, образовательные программы которых реализуются с участием преподавателей педагогических вузов. Заинтересованные учащиеся с ранней устойчивой профессиональной педагогической ориентацией смогут осваивать будущую профессию уже в старших классах. В Нижнем Новгороде Мининский университет подписал 29 соглашений со школами Нижегородской области о создании психолого-

педагогических классов [11]. Ректор Мининского университета В.В. Сдобняков повествовал о важности данного проекта. Виктор Владимирович отметил перспективность создания профессионального сообщества педагогов психолого-педагогических классов для всего региона. Есть уникальная возможность для талантливых школьников подойти ответственно к выбору профессии педагога через раннюю профориентацию.

Соглашаясь с мнением ректора, хочется сказать, что данный проект является важным не только для выбора профессии, но и для самопознания школьника. В психолого-педагогических классах есть возможность уделять этому большое внимание. На занятиях с практикующими психологами Мининского университета обучающиеся исследуют себя как личность. Приобретая практические знания и навыки, учащиеся осознанно проживают юношеский возраст, понимают и принимают свое состояние, эмоции и чувства, слышат и внимательно слушают себя и окружающих. Они научаются вести себя в трудных и стрессовых ситуациях, взаимодействовать с опытом и определяют себя в будущей профессии. Психолого-педагогические классы – это уникальный проект, который направлен на развитие личности подрастающего поколения.

Список литературы

[1] Организация деятельности психолого-педагогических классов [Текст]: учебно-методическое пособие. – М.: Академия Минпроса России, 2021. 392 с.

[2] Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии [Текст]. / С.Л. Рубинштейн – СПб: Издательство «Питер», 2000. 712 с.: ил. (Серия «Мастера психологии»)

[3] Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис [Текст]. / Э. Эриксон – Москва, 1996.

[4] Варданян Н.Т. Теоретический обзор исследований развития личности и социальной идентичности [Текст] / Н.Т. Варданян // Проблемы и перспективы развития образования в XXI веке: Профессиональное становление личности (Философские и психолого-педагогические аспекты): Материалы II международной научно-практической конференции 10-11 апреля 2012 года. – НИЦ «Социосфера»; ИЦ «МЦФЭР ресурсы образования», 2012. 23-27 с.

[5] Смирнова Ю.Е. Профессиональное самоопределение и самооценка личности в старшем школьном возрасте [Текст] // Ученые записки Института непрерывного педагогического образования: сб. статей / сост. Е.В. Иванов; НовГУ им. Я. Мудрого. – Великий Новгород, 2010. Вып. 12. 184-191 с.

[6] Рейтинг стран мира по индексу уровня образования [Электронный ресурс]. – URL: <https://gtmarket.ru/ratings/education-inddirection>. (дата обращения: 30.03.2022).

[7] Воспитательный процесс: изучение эффективности [Текст]: методические рекомендации / под ред. Е.Н. Степановой. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 38 с.

[8] Рогов Е.И. Настольная книга школьного психолога [Текст]. / Е.И. Рогов – М., 2000.

[9] Выступление Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова на заседании Российского Союза ректоров [Электронный ресурс]. – URL: <https://edu.gov.ru/press/3999/vystuplenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoj-federacii-sergeya-kravcova-na-zasedanii-rossiyskogo-soyuza-rektorov/>. (дата обращения: 30.03.2022).

[10] Рейтинг стран мира по индексу уровня образования [Электронный ресурс]. – URL: <https://gtmarket.ru/ratings/education-inddirection>. (дата обращения: 30.03.2022).

[11] Минский университет подписал 29 соглашений со школами Нижегородской области о создании психолого-педагогических классов [Электронный ресурс]. – URL: <https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-29-soglashenij-so-shkolami-nizhegorodskoj-oblasti-o-sozdanii-psikhologo-pedagogicheskikh-klassov>. (дата обращения: 30.03.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Organization of the activities of psychological and pedagogical classes [Text]: teaching aid. – М.: Academy of the Ministry of Education of Russia, 2021. 392 p.

[2] Rubinstein S.L. Fundamentals of General Psychology [Text]. / S.L. Rubinstein – St. Petersburg: Piter Publishing House, 2000. 712 p.: ill. (Series "Masters of Psychology").

[3] Erickson E. Identity: youth and crisis [Text]. / E. Erickson – Moscow, 1996.

[4] Vardanyan N.T. Theoretical review of research on the development of personality and social identity [Text] / N.T. Vardanyan // Problems and prospects for the development of education in the XXI century: Professional development of personality (Philosophical and psychological-pedagogical aspects): Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference April 10-11, 2012. – Research Center "Sociosphere"; IC "ICFER education resources", 2012. 23-27 p.

[5] Smirnova Yu.E. Professional self-determination and self-esteem of a person in senior school age [Text] // Uchenye zapiski Institute of Continuous

Pedagogical Education: Sat. articles / comp. E.V. Ivanov; NovGU them. I. Wise. – Veliky Novgorod, 2010. Issue. 12. 184-191 p.

[6] Rating of the countries of the world according to the index of the level of education [Electronic resource]. – URL: <https://gtmarket.ru/ratings/education-inddirection>(date of access: 03/30/2022).

[7] Educational process: the study of effectiveness [Text]: guidelines / ed. E.N. Stepanova. – М.: TC "Sphere", 2005. 38 p.

[8] Rogov E.I. Handbook of a school psychologist [Text]. / E.I. Rogov – М., 2000.

[9] Speech by the Minister of Education of the Russian Federation Sergey Kravtsov at a meeting of the Russian Union of Rectors [Electronic resource]. – URL: <https://edu.gov.ru/press/3999/vystuplenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-na-zasedanii-rossiyskogo-soyuza-реktorov/>. (date of access: 03/30/2022).

[10] Rating of the countries of the world according to the index of the level of education [Electronic resource]. – URL: <https://gtmarket.ru/ratings/education-inddirection>(date of access: 30.03.2022).

[11] Minsk University signed 29 agreements with schools of the Nizhny Novgorod region on the creation of psychological and pedagogical classes [Electronic resource]. – URL: <https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-29-soglashenij-so-shkolami-nizhegorodskoj-oblasti-o-sozdanii-psikhologo-pedagogicheskikh-klassov>. (date of access: 30.03.2022).

© И.В. Калинина, О.В. Лебедева, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Калинина И.В., Лебедева О.В. Педагогические классы как возможность развития самопознания старшеклассников // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 181-186. URL: <https://ip-journal.ru/>